

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

„Wird mein Kind hören und sprechen lernen?“

**Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit mit Eltern
von Kindern mit Cochlea-Implantaten in der
Heilpädagogischen Früherziehung**

Eingereicht von: Eva O'Neill

Begleitung: Prof. Christina Koch

Datum der Abgabe: 19.11.2023

ABSTRACT

Kinder mit hochgradiger Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit erhalten häufig bereits innerhalb des ersten Lebensjahres ein Cochlea-Implantat. In dieser anspruchsvollen Zeit wird die Familie durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) begleitet. Die Masterarbeit geht der Frage nach, welche Faktoren aus Sicht der Eltern für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fachpersonen im ersten Jahr bedeutsam sind. Dazu wurden sechs Eltern befragt. Die Interviews wurden durch ein Leitfadeninterview strukturiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse bearbeitet. Die Ergebnisse unterstreichen den hohen Wert der regelmässigen Begleitung durch Fachpersonen der HFE. Die Eltern schätzen sowohl die emotionale als auch die fachliche Unterstützung und wünschen sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Arbeit trägt zum Verständnis von elterlichen Erfahrungen mit ihren Kindern mit Cochlea-Implantaten bei und zeigt Handlungsimpulse für Fachpersonen auf.

DANK

Zuerst möchte ich allen Familien mit Kindern mit Cochlea-Implantaten danken, die ich in meiner Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bisher begleiten durfte. Sie haben es mir erlaubt, ihre Herausforderungen, Erfolge und Erfahrungen zu teilen und verstehen zu lernen. Die Begleitung von Eltern und Kindern im Kontext einer CI-Versorgung haben mich dazu inspiriert, dieses wichtige Thema weiter zu verfolgen.

Ein besonderer Dank gilt zudem den sechs Familien, die sich bereit erklärt hat, an meiner Befragung teilzunehmen und ihre persönlichen Perspektiven und Erfahrungen mit mir zu teilen. Die Gespräche waren für mich nicht nur eine persönliche Bereicherung, ihre wertvollen Einblicke haben diese Arbeit erst möglich gemacht. Ebenso danke ich der Familie, die sich für den Pretest zur Verfügung stellte und damit massgeblich zur Qualität der Datenerhebung beigetragen hat.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Betreuerin dieser Arbeit, Professorin Christina Koch. Ihr fundiertes Wissen, die wertvollen Inputs und die anregenden Diskussionen haben nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein persönliches Verständnis des Themas enorm bereichert. Ihr Feedback war immer konstruktiv und hat mir neue Denkanstösse gegeben, die für die Entwicklung dieser Masterarbeit entscheidend waren.

Schliesslich möchte ich meinem persönlichen Umfeld – meinem Ehemann, meiner Familie, meinen Freunden und meinen Arbeitskolleginnen – meinen Dank aussprechen. In einem ereignisreichen und manchmal herausfordernden Jahr haben Sie mir die notwendige Unterstützung und Ermutigung gegeben, damit ich mich voller Motivation auf diese spannende und lehrreiche Arbeit konzentrieren konnte.

HINWEISE

Hinweis zur Verwendung geschlechtsneutraler Sprache: In dieser Arbeit werden, wenn möglich, eine geschlechtsneutrale Sprache und geschlechtsunspezifische Begriffe verwendet, um alle Geschlechter gleichermassen anzusprechen. In einigen Fällen wird jedoch die weibliche Form benutzt. Diese Wahl soll nicht als Ausschluss interpretiert werden, vielmehr sind damit selbstverständlich alle Geschlechter gemeint.

Hinweis zur Verwendung des Begriffs «Eltern»: In dieser Arbeit wird der Begriff "Eltern" in einem umfassenden Sinne verwendet. Er bezieht sich nicht nur auf biologische oder adoptive Mütter und Väter, sondern schliesst alle Personen ein, die eine erziehungsberechtigte Rolle für ein Kind mit Cochlea-Implantaten übernehmen. Dies kann auch Grosseltern, Pflegeeltern, Vormünder und andere Personen umfassen, die eine fürsorgliche und erzieherische Funktion innehaben.

Hinweis zur Verwendung des Begriffs «Hörbeeinträchtigung»: In dieser Arbeit wird bewusst der Begriff "Hörbeeinträchtigung" anstelle von "Hörstörung" verwendet. Diese Wortwahl spiegelt eine zeitgemässe und respektvolle Sichtweise wider, die den Fokus auf die individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen der betroffenen Person legt, anstatt auf das, was aus medizinischer Sicht als Störung oder Defizit betrachtet werden könnte. Der Begriff "Hörbeeinträchtigung" erkennt an, dass es verschiedene Grade und Arten von Hörvermögen gibt, und schliesst ein breites Spektrum an Hörerfahrungen ein (Leonhardt & Kaul, 2023).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung Themenwahl und Relevanz für das Berufsfeld	1
1.2	Problemstellung	2
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	2
1.4	Vorgehen und Aufbau	2
2	Hörbeeinträchtigungen im Kindesalter	4
2.1	Die Physiologie des Hörens	4
2.2	Beeinträchtigung des Hörens	4
2.2.1	Art und Ausmass Schwerhörigkeit	4
2.2.2	Prävalenz von Hörbeeinträchtigungen	6
2.2.3	Das Neugeborenen-Hörscreening	6
2.3	Das Cochlea-Implantat	6
2.3.1	Funktionsweise des Cochlea-Implantats	7
2.3.2	Ablauf einer Versorgung mit Cochlea-Implantaten im Kindesalter in der Schweiz	8
2.3.3	Cochlea-Implantat als ethisches Dilemma	10
3	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Kind und Umfeld	11
3.1	Die kindliche Entwicklung im Kontext einer CI-Versorgung	11
3.1.1	Die Hör- und Sprachentwicklung im Kontext einer CI-Versorgung	11
3.1.2	Die sozial-emotionale Entwicklung	12
3.2	Der Einfluss der Hörbeeinträchtigung des Kindes auf die Familie und das Umfeld	13
3.2.1	Belastungen, Stress und kritische Lebensereignisse	14
3.2.2	Belastungserleben von Eltern von einem Kind mit Cochlea-Implantaten	14
3.2.3	Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, Stress und belastenden Situationen	16
3.2.4	Bewältigungsstrategien von Belastungen im Kontext einer CI-Versorgung	19
3.2.5	Bedürfnisse von Familien von Kindern mit Cochlea-Implantaten	20
4	Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung	22
4.1	Die Heilpädagogische Früherziehung	22
4.1.1	Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	22
4.1.2	Die Audiopädagogische Früherziehung	23

Inhaltsverzeichnis

4.2	Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung	24
4.2.1	Elternberatung und Elternbegleitung nach Thurmair und Naggl (2010).....	25
4.2.2	Zusammenarbeit und Kooperation in der Elternberatung und Elternbegleitung.....	26
5	Empirischer Teil	33
5.1	Qualitative Forschung.....	33
5.2	Das Leitfadeninterview.....	34
5.2.1	Erarbeitung und Aufbau des Leitfadens.....	34
5.2.2	Wahl und Rekrutierung der Fallauswahl.....	35
5.3	Qualitative Inhaltsanalyse	36
5.3.1	Fokussierte Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020).....	36
6	Ergebnisse	40
6.1	Zusammenarbeit und Kooperation in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	40
6.1.1	Erstkontakt / Erwartungen an Früherziehung vor Start.....	40
6.1.2	Elterliche Rollenbilder	41
6.1.3	Beziehungsqualität.....	43
6.1.4	Förderung mit dem Kind	46
6.1.5	Inhalt der Zusammenarbeit.....	48
6.2	Bedürfnisse, Belastungen und Bewältigungsstrategien im Kontext einer CI-Versorgung.....	57
6.2.1	Diagnose und Hörversorgung.....	57
6.2.2	Sorgen und Belastungen rund um die Hörbeeinträchtigung	58
6.2.3	Unterstützende Elemente	59
6.2.4	Entwicklungspotential.....	61
6.2.5	Unterstützung durch weitere Fachpersonen	62
6.2.6	Bewältigungsstrategien.....	63
7	Diskussion.....	66
7.1	Interpretation der Ergebnisse	66
7.1.1	Diagnosestellung und Start der Früherziehung.....	66
7.1.2	Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen	67
7.1.3	Inhalte und Organisation der Förderung.....	67
7.1.4	Rollenbilder und elterliche Teilhabe	68
7.1.5	Elternberatung und Elternbegleitung	69

Inhaltsverzeichnis

7.1.6	Belastungen, Bewältigungsstrategien und Unterstützung durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung	70
7.2	Beantwortung der Fragestellung	73
7.3	Bedeutung für die heilpädagogische Praxis	77
7.4	Weiterführende Fragen	78
7.5	Reflexion methodisches Vorgehen	78
7.5.1	Reflexion Rekrutierungsmethode und Stichprobenauswahl	78
7.5.2	Reflexion Befragungsmethode, Datenaufbereitung und Auswertung	79
9	Schlusswort.....	80
10	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	81
10.1	Abbildungsverzeichnis	81
10.2	Tabellenverzeichnis.....	81
12	Selbstständigkeitserklärung.....	87
13	Anhang.....	89

1 Einleitung

In diesem einleitenden Kapitel wird die Wahl des Themas der Arbeit begründet und die Relevanz für das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung aufgezeigt. Dabei wird kurz auf die Thematik der Cochlea-Implantation von Kindern und deren Auswirkungen auf die gesamte Familie eingegangen. Es wird aufgezeigt, welche Unterstützung und Begleitung die Heilpädagogische Früherziehung im Kontext einer CI-Versorgung bieten kann. Die Fragestellungen und Zielsetzung dieser Arbeit werden aufgeführt. Abschliessend wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit aufgezeigt.

1.1 Begründung Themenwahl und Relevanz für das Berufsfeld

Bei Kindern mit einer hochgradigen oder einer hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit erreicht auch ein optimal eingestelltes Hörgerät keine genügende Verstärkung, um eine gute Sprachwahrnehmung zu ermöglichen. In diesem Fall bietet eine Versorgung durch ein Cochlea-Implantat (CI) die Möglichkeit, elektronisches Hören zu ermöglichen (Kompis, 2016). Seit Einführung des Neugeborenenhörscreenings (Neumann, 2012) geht der allgemeine Trend dahin, die Kinder bereits im ersten Lebensjahr mit einem Cochlea-Implantat zu versorgen (Mlynski & Plontke, 2013). Für die Eltern bedeutet dies eine turbulente Zeit, in der Trauer über die erhaltene Diagnose verarbeitet wird, ein schneller Entscheid zu einer möglichen Operation mit Cochlea-Implantation und auch erste Entscheidungen zu den Kommunikationsmodalitäten getroffen werden müssen (Batliner, 2017). Vor und nach der Implantation sehen sich Eltern vielen Veränderungen und belastungsintensiven Momenten im Alltag mit ihrem Kind konfrontiert (Hintermair, 2006). Während dieser turbulenten Zeit und kurz nach der Diagnosestellung treten die Eltern und das Kind in die Heilpädagogische Früherziehung ein. Die Heilpädagogische Früherzieherin ist somit oft die erste pädagogische Fachkraft, die mit den Eltern in Kontakt tritt. Ein zentrales Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Beratung und Begleitung der Eltern (Lütolf, Venetz & Koch, 2014a). Mit der Grundhaltung einer familienorientierten Frühförderung sollen Eltern ein Beratungs- und Unterstützungsangebot erhalten, das ihnen hilft, die Interaktionen mit ihrem behinderten Kind im Alltag und Lebensumwelt in Einbezug von alters- und entwicklungsbedingten Veränderungen zu gestalten (Klaus Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). Dabei sind Fachkräfte gefordert, die Eltern einerseits fachlich zu beraten und andererseits ihre Sorgen und Bedürfnisse wahrzunehmen (Thurmair & Naggl, 2010). Für eine gelingende Elternberatung und Elternbegleitung muss eine gute Zusammenarbeit zwischen Fachkraft und Eltern erreicht werden und auf Wunsch der Eltern stattfinden (ebd.). Die Zusammenarbeit und der partnerschaftliche Prozess zwischen Eltern und Fachkräften ist von gegenseitigen Erwartungen geprägt (Meier Rey, 2014). Eltern und Fachkräfte steigen aber an verschiedenen Ausgangspunkten in diese Zusammenarbeit ein. Fachkräfte sind mit dem Beratungsprozess vertraut und sie bringen spezielle Expertise in behinderungsspezifischen Themen mit. Eltern steigen kurz nach der Diagnoseverarbeitung in einen Prozess ein, der Ihnen unvertraut ist. So sind die Eltern womöglich noch in einem Trauerprozess, haben viele ungeklärte Fragen, sind sich ihrer eigenen Rolle und den Erwartungen der Fachperson noch nicht bewusst (Klaus Sarimski et al., 2013). Das Rollenverständnis der Heilpädagogischen Früherzieherin in der Zusammenarbeit mit Eltern ist geprägt von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe (Rothlaender & Kuschel, 2014). Die Heilpädagogische Früherzieherin versteht sich als Begleiterin und Unterstützerin der Eltern und ihres Kindes auf dem Weg der Entwicklung und Förderung (Thurmair & Naggl, 2010). Es sind viele Faktoren bekannt, die darauf hinweisen, was für die Familien von

Kindern mit Cochlea-Implantaten als unterstützend wirken kann. Bisher ist jedoch noch wenig erforscht, welche Faktoren in der Zusammenarbeit der Elternbegleitung und Elternberatung unterstützend wirken.

1.2 Problemstellung

Die Eltern treten zu einem Zeitpunkt in die Heilpädagogische Früherziehung ein, indem sie mehreren Belastungen ausgesetzt sind, viele neue medizinische, hörtechnische und pädagogische Themen auf sie eintreffen, sie viele Entscheidungen für die Zukunft ihres Kindes treffen müssen und einen grossen Bedarf an Informationen haben. Es wird deutlich, welchen Beitrag die Elternbegleitung und Elternberatung der Heilpädagogischen Früherziehung zu diesem Zeitpunkt leisten kann. Die Elternberatung und Elternbegleitung ist ein Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. Es ist dabei ein Aufgabenfeld, das von den Fachpersonen als eher belastend erlebt wird im Vergleich zu anderen Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (Lütolf, Venetz & Koch, 2018). Als Grundlage für einen guten Elternbegleitungs- und Elternberatungsprozess gilt es, eine gelingende Zusammenarbeit aufzubauen (Thurmair & Naggl, 2010). Dies wirft die Frage auf, wie es Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gelingen kann, eine tragfähige Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern im Kontext einer CI-Versorgung aufzubauen und wie diese Eltern im Rahmen der Elternberatung und Elternbegleitung bestmöglich unterstützt werden können.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, aus den persönlichen Erlebnissen und Perspektiven der Eltern zu erfahren, wie die Eltern die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung in diesem besonderen und herausfordernden ersten Jahr erlebten. Daraus sollen Handlungsmöglichkeiten für die Praxis von Heilpädagogischen Früherziehenden entwickelt werden, um die Zusammenarbeit mit Eltern von hochgradig oder hochgradig, an Taubheit grenzenden Kindern von Beginn des Elternbegleitungs- und Elternberatungsprozesses zu stärken.

Die vorliegende Arbeit befasst sich als Leitfrage mit der Fragestellung: «Wie erlebten Eltern von Kindern mit beidseitiger CI-Versorgung die Zusammenarbeit im ersten Jahr im Elternbegleitungs- und Elternberatungsprozess mit der Heilpädagogischen Früherziehung». Um diese Fragestellung zu beantworten, dienen die folgenden drei Unterfragen:

1. Welche unterstützenden und hemmenden Faktoren beeinflussten die Zusammenarbeit aus Sicht der Eltern?
2. Welche Erwartungen und Vorstellungen an Rollenbilder schrieben Eltern sich selbst und der Fachperson zu Beginn und im Verlauf der Förderung zu?
3. Welche konkreten Beratungs- und Begleitungsinhalte erlebten die Eltern vor und nach der Cochlea-Implantation ihres Kindes als unterstützend?

1.4 Vorgehen und Aufbau

Die vorliegende Masterarbeit ist nach dem einleitenden Kapitel in einen Theorieteil, einen empirischen Teil und einen Ergebnis- und Diskussionsteil unterteilt. Zu Beginn wird das aktuelle theoretische Wissen im Kontext der Cochlea-Implantationsversorgung bei Kindern aufgearbeitet. Dabei wird auf das Thema kindliche Hörbeeinträchtigungen medizinischer Sicht eingegangen und das Cochlea-Implantat mit seiner Geschichte und Funktionsweise beleuchtet. Anschliessend wird aufgezeigt, welchen Einfluss eine Hörbeeinträchtigung auf die

kindliche Entwicklung und das Umfeld haben kann. Die damit verbundenen Belastungen und Stressfaktoren für die Familie werden aufgezeigt und es werden die spezifischen Bedürfnisse und Bewältigungsstrategien von betroffenen Familien thematisiert. Der abschliessende theoretische Teil befasst sich mit dem Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, insbesondere dem Aufgabenfeld der Elternberatung und Elternbegleitung. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird die durchgeführte qualitative Forschung präsentiert. Hier werden die eingesetzten Methoden, wie das Leitfadenterviews und die qualitative Inhaltsanalyse, beschrieben und aufgezeigt. Anschliessend werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt. Es folgt die Interpretation und Diskussion der dargestellten Ergebnisse, der Beantwortung der Forschungsfragen und einer Reflexion der Bedeutung der Ergebnisse für die heilpädagogische Praxis. Es werden anschliessend weiterführende Fragen aufgezeigt, die sich daraus ergeben. Anschliessend wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit reflektiert. Ein kurzes Schlusswort schliesst die Arbeit.

2 Hörbeeinträchtigungen im Kindesalter

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich den anatomischen Grundlagen des Ohres und des Hörvorgangs. Zudem werden die verschiedenen Schweregrade und Arten von Hörbeeinträchtigungen aus medizinischer Sicht beschrieben. Die Prävalenz solcher Hörbeeinträchtigungen und deren Ursachen werden anschliessend kurz dargestellt. Das Neugeborenen-Hörscreening stellt einen entscheidenden Schritt dar, um früh- und rechtzeitig Hörbeeinträchtigungen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren und wird in seiner Umsetzung in der Schweiz kurz beleuchtet. Ein zentraler Fokus dieses Kapitels liegt schlussendlich auf dem Cochlea-Implantat. Die Geschichte des Implantates, über seine Funktionsweise bis hin zu den Herausforderungen, die es mit sich bringt, werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Das ethische Dilemma, das mit dem Einsatz der Technologien einhergeht, wird ebenfalls beleuchtet.

2.1 Die Physiologie des Hörens

Hören bedeutet, dass ein akustisches Signal aus der Umgebung aufgenommen wird und anschliessend verarbeitet und interpretiert wird. An der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung eines akustischen Eindruckes sind das Ohr, der Hörnerv, die Hörbahn und die Hörrinde beteiligt (Kompis, 2016). Das Ohr selbst ist in Aussenohr, Mittelohr und Innenohr unterteilt. Das Aussenohr nimmt Schallwellen auf und leitet sie zum Trommelfell. Im Mittelohr werden die Schwingungen durch Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) verstärkt und weitergeleitet. Das Innenohr beherbergt die Hörschnecke (Cochlea), welche etwa 16.000 Haarzellen beinhaltet, die den Schall in elektrische Signale umwandeln und über den Hörnerv an das Gehirn weiterleiten (Leonhardt, 2012). Es gibt dabei zwei Hauptwege des Hörens: die Luft- und Knochenleitung. Bei der Luftleitung werden Schallwellen durch das Aussen- und Mittelohr ins Innenohr geleitet, wo sie in elektrische Impulse umgewandelt und zum Gehirn gesendet werden. Bei der Knochenleitung werden Schallwellen direkt durch die Knochen des Schädels ins Innenohr übertragen. Beide Mechanismen ermöglichen uns das Hören und die Interpretation von Schall. Für eine ausführlichere Beschreibung der anatomischen Grundlagen des Gehörs und der Physiologie des Hörens wird auf Kompis, 2016 und auf Leonhardt, 2012 verwiesen.

2.2 Beeinträchtigung des Hörens

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten und Schweregrade von Schwerhörigkeiten aus medizinischer Sicht aufgezeigt. Anschliessend wird beschrieben, wie häufig Hörbeeinträchtigungen im Kindesalter auftreten und wie ein Grossteil der kindlichen Hörbeeinträchtigungen bereits kurz nach Geburt mittels dem Neugeborenenhörscreening erfasst werden können.

2.2.1 Art und Ausmass Schwerhörigkeit

Nach Kompis (2016) müssen drei Voraussetzungen bestehen, damit ein akustisches Signal von unserem Hörorgan aufgenommen werden kann und übertragen werden kann. Der Schall muss aufgenommen und bis zum Innenohr weitergeleitet werden. Anschliessend muss der Schall in ein elektrisches Signal umgewandelt werden und weitergeleitet werden, um abschliessend im Zentralnervensystem verarbeitet zu werden (Kompis, 2016). Wenn einer oder mehrere dieser Bereiche beeinträchtigt ist, kann eine Schwerhörigkeit auftreten, dabei variiert das Ausmass der Schwerhörigkeit.

2.2.1.1 Art der Schwerhörigkeit

Die aufgetretene Schwerhörigkeit wird in verschiedene Arten der Schwerhörigkeit unterschieden, je nachdem welcher Bereich des Hörvorgangs beeinträchtigt ist. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten der Schwerhörigkeit kurz dargestellt.

Bei einer **Schalleitungsschwerhörigkeit** besteht ein Problem in der Aufnahme des Schalles oder Übertragung des Schalles vom äusseren Gehörgang und/oder dem Mittelohr zum Innenohr, wobei das Innenohr selbst nicht betroffen ist (Keilmann, 2012). Bei einer Schalleitungsschwerhörigkeit wird zwischen erworbenen, angeborenen und kurzzeitigen Ursachen unterschieden und kann diverse Ursachen wie eine Mittelohrfehlbildung, Mittelohrentzündungen oder Trommelfellrisse haben (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2013, S. 16). Für eine ausführlichere Beschreibung der Ursachen einer Schalleitungsschwerhörigkeit wird auf Kompis, 2016 verwiesen. Bei einer Schalleitungsschwerhörigkeit ist die Hörleistung maximal 50 – 60 dB eingeschränkt, da es mit dem Weg der Knochenleitung eine weitere Möglichkeit zur Höraufnahme gibt (Kompis, 2016). Eine Schalleitungsschwerhörigkeit wird medikamentös, medizinisch-chirurgisch und/oder mit Hörhilfen (Hörgeräten oder Knochenleitungshörhilfen) behandelt (ebd.).

Bei einer **Schallempfindungsschwerhörigkeit** (auch: sensorineurale Schwerhörigkeit) liegt eine Störung im Innenohr, im Hörnerv oder den Hörbahnen vor, meist jedoch lokalisiert im Innenohr (Hoth, Mühler, Neumann & Walger, 2015). Dabei wird Schall nicht oder nur bedingt in elektrische Signale umgewandelt, beispielsweise aufgrund beschädigter Sinneshaarzellen (Diller, 2005). Ursachen für eine Innenohrschwerhörigkeit können angeboren (bspw. aufgrund genetischer Ursachen oder Infekten der Mutter während der Schwangerschaft) oder erworben (bspw. aufgrund einer Hirnhautentzündung) sein (Kompis, 2016). Bei einer Innenohrschwerhörigkeit wird das akustische Signal nicht nur gedämpft, sondern es kommt zusätzlich zu einer Verzerrung des akustischen Signals (Kompis, 2016). Behandlungsmöglichkeiten liegen hier hauptsächlich in der Versorgung von Hörhilfen, namentlich Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten (ebd.). Für eine ausführlichere Beschreibung der Schallempfindungsschwerhörigkeit und deren Ursachen wird auf Kompis, 2016 verwiesen.

Wenn sowohl eine Schalleitungs- als auch Schallempfindungsschwerhörigkeit besteht, wird von einer **kombinierten Schwerhörigkeit** gesprochen (Kompis, 2016).

Bei einer **zentralen Schwerhörigkeit** werden die akustischen Signale an das Gehirn übertragen, jedoch ist die Verarbeitung der Höreindrücke im Gehirn gestört (Diller, 2005). Diese Kinder zeigen ein Hörvermögen im Normalbereich, jedoch kann es aufgrund der Störung der Verarbeitung im Gehirn zu einem beeinträchtigtem Sprachverständnis, einer reduzierten auditiven Merkfähigkeit oder einer Schwierigkeit der Geräuschlokalisierung führen. Dies wird auch auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung genannt (Kompis, 2016). Die diagnostischen und therapeutischen Ansätze bei einer zentralen Schwerhörigkeit sind noch nicht genügend erforscht und abgesichert (ebd.).

2.2.1.2 Ausmass der Hörbeeinträchtigung

Das Ausmass der Schwerhörigkeit lässt sich beschreiben, indem die Hörbeeinträchtigung in verschiedene Hörverlustgrade eingeteilt werden. Eine Einteilung in Hörverlustgrade wird genutzt, um versicherungsrechtliche Fragen zu klären und um die Person mit einer Hörbeeinträchtigung und ihr Umfeld über das Ausmass der Schwerhörigkeit aufzuklären (Kompis, 2016). Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über das Ausmass der Schwerhörigkeit bei einer Berechnung des mittleren Hörverlusts. Es ist jedoch festzuhalten, dass diese Einteilung

lediglich als Beschreibung dient und besonders bei Kindern die Hörbeeinträchtigung nur annähernd beschreibt, da lediglich die Hörschwelle für Töne aufgezeigt wird, nicht aber für Sprache (Hoth et al., 2015).

Tabelle 1: Ausmass der Hörbeeinträchtigung in Anlehnung an Diller (2005)

MITTLERER HÖRVERLUST	AUSMASS DER SCHWERHÖRIGKEIT
25 – 39 DB	Leichtgradige Schwerhörigkeit
40 – 69	Mittelgradige Schwerhörigkeit
70 – 94 DB	Hochgradige Schwerhörigkeit
> 95 DB	Resthörigkeit / Hochgradige, an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit

2.2.2 Prävalenz von Hörbeeinträchtigungen

Hörbeeinträchtigungen, die angeboren sind, „zählen zu den häufigsten Störungen bei Neugeborenen mit einer Prävalenz von etwa 1–3 auf 1000 Neugeborene in Deutschland“ (Mlynski & Plontke, 2013, S. 388). Bei etwa einem Dritten betrifft die Schwerhörigkeit nur ein Ohr, die restlichen zwei Drittel der Kinder zeigen eine Schwerhörigkeit auf beiden Ohren (Neumann, 2012, S. 80). Bei etwa der Hälfte der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung ist die Ursache genetisch. In den meisten Fällen ist dabei nur das Gehör betroffen (Hoffmann & Schäfer, 2020). Bei etwa 30% der Kinder zeigt sich die Schwerhörigkeit im Rahmen eines kongenitalen Syndroms. Wenn die Ursache der Schwerhörigkeit nicht genetisch ist, dann wird von einer erworbenen Schwerhörigkeit gesprochen (ebd.). Bei einer Schwerhörigkeit «können solche, die vor der Geburt (intrauterin, pränatal) oder während der Geburt (perinatal) auftreten, von solchen, die nach der Geburt (postnatal) eintreten, unterschieden werden» (Keilmann, 2012, S. 98). Wenn die Schwerhörigkeit erst nach der Geburt eintritt, wird unterschieden, ob die Schwerhörigkeit vor, während oder nach dem Spracherwerb einsetzt (Keilmann, 2012).

2.2.3 Das Neugeborenen-Hörscreening

Das Neugeborenen-Hörscreening in der Schweiz zielt darauf ab, Hörbeeinträchtigungen bei allen neugeborenen Kindern frühzeitig zu erkennen, da unentdeckte oder spät erkannte Hörbeeinträchtigungen zu «Defiziten in der Hör- und Sprachentwicklung sowie der kognitiven, sozialen, emotionalen, schulischen und späteren beruflichen Entwicklung» des Kindes führen können (Neumann, 2012, S. 81). Durch Messung der otoakustischen Emissionen wird das Screening mittlerweile bei fast 98% der Neugeborenen durchgeführt (Candreia et al., 2019). Mit dem Neugeborenen-Hörscreening sollen alle angeborenen Hörbeeinträchtigungen innerhalb der ersten 3 Lebensmonate entdeckt werden, was daraufhin eine frühe Versorgung mit Hörhilfen (bspw. Hörgeräte oder Cochlea-Implantate) bis zum 1. Lebensjahr ermöglicht (Candreia et al., 2019). Bei auffälligen Ergebnissen folgen weitere Untersuchungen bei einem Kinderarzt oder HNO-Arzt. Dank dem Neugeborenen-Hörscreening werden schätzungsweise 80 – 90 % der kindlichen Hörbeeinträchtigungen erfasst (Candreia et al., 2019). Dass einige Hörbeeinträchtigungen auch mit Neugeborenen-Hörscreening über längere Zeit unentdeckt bleiben, liegt an verschiedenen Gründen, wie nicht wahrgenommene Follow-Up Terminen (ebd.) oder Hörstörungen, die sich erst nach der Geburt progressiv entwickeln (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2013, S. 18).

2.3 Das Cochlea-Implantat

Das Cochlea-Implantat «ist eine elektronische Hörprothese» (Hoth & Neumann, 2015, S. 326). Das Cochlea Implantat ist eine technische Hörhilfe mit dem Ziel «selbst bei vollständiger Taubheit Höreindrücke zu vermitteln» (Kompis, 2016, S. 231). Wenn von einem Cochlea-Implantat gesprochen wird, wird oft der Kürzel CI verwendet

(ebd.). In dieser Arbeit wird sowohl die Begrifflichkeit CI als auch Cochlea-Implantat genutzt. Ein CI kann bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eingesetzt werden, die eine hochgradige oder hochgradige, an Taubheit grenzende sensorineurale Schwerhörigkeit zeigen und mit Hörgeräten keinen Hörerfolg erzielen (Brand, Senn, Kompis, Dillier & Allum, 2014, S. 4). Das Cochlea Implantat hat in seiner noch jungen Geschichte erhebliche Veränderungen und technische Weiterentwicklungen durchlebt. Erste Versuche in der Übermittlung von elektronischen Stimulationen in der Cochlea wurden im Jahr 1957 durchgeführt. Die erste CI-Operation bei Kindern wurde erstmals im Jahr 1983 dokumentiert (Ruben, 2018, S. 209). Bereits ein Jahr später, im Jahr 1984, wurden weltweit 1000 Cochlea-Implantationen durchgeführt (Kompis, 2016).

2.3.1 Funktionsweise des Cochlea-Implantats

Das Cochlea-Implantat übernimmt die Funktion der Sinneshaarzellen, die bei Kindern mit einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit geschädigt sind, indem die Funktion der Sinneshaarzellen mit Hilfe der Technik ersetzt wird (Hoth et al., 2015). Dazu nehmen die Mikrofone des Sprachprozessors den Schall auf. Der Sprachprozessor verarbeitet und kodiert den Schall in Reizmuster, die dann durch die Haut in den inneren Teil des Implantates, dem Empfänger, weitergeleitet werden. Dort werden die Reizmuster dekodiert und der Hörnerv mittels elektrischer Signale über den Elektrodenstrang stimuliert. Der Hörnerv reagiert mit elektrischen Pulsen, die ans Gehirn weitergeleitet werden und das Gehirn nimmt die elektrischen Pulse als akustisches Ereignis wahr (Kompis, 2016).

Abbildung 1: Äussere und innere Komponenten eines MED-EL Cochlea-Implantats (MED-EL, n.d.)

2.3.1.1 Grenzen des Cochlea-Implantats

Das CI bietet vielen Kindern mit einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit die Möglichkeit, Höreindrücke wahrzunehmen und in den Lautspracherwerb einzusteigen. Dennoch sind technische Grenzen des Cochlea-Implantats zu berücksichtigen, welche kurz dargestellt werden.

1. Indikation oder Kontraindikation für ein Cochlea-Implantat: Nicht jedes Kind mit einer Hörbeeinträchtigung ist ein geeigneter Kandidat für ein CI. Es gibt anatomische oder medizinische Gründe, die eine Implantation verunmöglichen (Stark & Helbig, 2011).
2. Risiken eines Eingriffs: Die Cochlea-Implantation ist ein chirurgischer Eingriff, der in seltenen Fällen mit Komplikationen verbunden sein kann (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2013).

3. Lebenslange Nachsorge: Nach einer erfolgten Implantation sind das Kind und seine Familie einer lebenslangen technischen Nachsorge angeschlossen, um die Cochlea-Implantate anzupassen und zu überprüfen. Zusätzlich ist nach der Implantation eine Begleitung durch eine Fachperson indiziert, um die Hör- und Sprachentwicklung des Kindes zu unterstützen (Hoffmann & Schäfer, 2020).
4. Entwicklungsunterschiede: Obwohl viele Kinder mit CIs eine erfolgreiche Hör- und Sprachentwicklung durchlaufen, variiert der Grad des Erfolgs erheblich. Der Hör- und Spracherfolg eines Cochlea-Implantats «kann von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein und ist im Einzelfall nicht mit Bestimmtheit vorauszusagen» (Hoffmann & Schäfer, 2020, S. 111).
5. Technische Grenzen in der Hörwahrnehmung: Ein CI kann nicht das vollständige Spektrum des natürlichen Hörens replizieren (Hoffmann & Schäfer, 2020).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Hörversorgung mit Cochlea-Implantaten vielen Kindern einen altersentsprechenden Lautspracherwerb ermöglichen, jedoch Grenzen und Herausforderungen der Technik bestehen bleiben. Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie Fachpersonen entscheiden, ob das Kind ein passender Kandidat für eine Implantation ist, wie Eltern über Chancen und Risiken aufgeklärt werden und wie eine Cochlea-Implantation abläuft. Der Ablauf einer CI-Versorgung wird zusätzlich noch in einer Grafik dargestellt.

2.3.2 Ablauf einer Versorgung mit Cochlea-Implantaten im Kindesalter in der Schweiz

Bei Nichtbestehen des Neugeborenenhörscreenings erfolgen weitere pädaudiologische Untersuchungen (Candreia et al., 2019). Bei Diagnose einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit wird das Kind erst für einige Monate mit leistungsstarken Hörgeräten versorgt (Hoth & Neumann, 2015). Bei unzureichendem Hörerfolg wird die Indikation für eine CI-Versorgung geprüft. Diese Indikationsprüfung umfasst weitere objektive und subjektive Hörtests, CT- und MRT-Scans (Hoth & Neumann, 2015). In einem Beratungsgespräch werden die Eltern von den Ärzten über die Ergebnisse der Voruntersuchungen aufgeklärt und eingehend über den Verlauf einer CI-Versorgung, den Ablauf der Hörrehabilitation, realistische Erfolgsaussichten, Dauer und Ablauf der Therapie und Alternativen zur CI-Versorgung informiert (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., 2017, S. 25). Sobald sich die Eltern für eine Operation entschieden haben, wird die Invalidenversicherung (kurz IV) informiert und es wird ein Gesuch zur Kostenübernahme gestellt (UniversitätsSpital Zürich. Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie., n.d., S. 6). Den Eltern wird dann im Rahmen einer Operationsbesprechung das «Cochlea-Implantat, die verfügbaren Systeme, die Operation und Wundheilungsphase und Risiken und mögliche Komplikationen» (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2013, S. 75) aufgezeigt. Die Operation findet in einem qualifizierten Zentrum statt und dauert etwa zwei Stunden unter Vollnarkose (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., 2017). Aktuell werden Cochlea-Implantatssysteme von vier verschiedenen Marken angeboten, diese sind Advanced Bionics, Cochlear, MED-EL und Oticon Medical (Hoffmann & Schäfer, 2020). Danach folgt ein kurzer Krankenhausaufenthalt von ca. zwei bis drei Tagen. Um der Wunde genügend Heilungszeit zu ermöglichen, erfolgt die Ersteinstellung des Cochlea-Implantates erst ca. 4-5 Wochen nach der Operation (UniversitätsSpital Zürich. Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie., n.d.). Das bedeutet, dass das Kind bis zur Ersteinstellung des Prozessors noch keine Höreindrücke wahrnehmen kann. Die Erstanpassung des Sprachprozessors leitet die „postoperative Rehabilitationsphase“ (Hoth & Neumann, 2015, S. 336) ein. Die Sprachprozessoren des Kindes werden in zeitlichen Abständen immer passgenauer eingestellt. Eine lebenslange jährliche Anpassung ist notwendig (ebd.). Zusätzlich zu den technischen Kontrollen

ist die familienorientierte Hör- und Sprachtherapie des Kindes ein wichtiges Element in der Hörrehabilitation des Kindes (Hoffmann & Schäfer, 2020).

Abbildung 2: Typischer Ablauf einer CI-Versorgung am CI-Zentrum Zürich (UniversitätsSpital Zürich. Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie., n.d., S. 5)

2.3.2.1 Implantationsalter bei prälingual angeborener Schwerhörigkeit

Eine Cochlea-Implantation ist ab dem 6. Lebensmonat durchführbar (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, 2013, S. 63). In Einzelfällen kann die Implantation bereits vorher durchgeführt werden. Bisher ist jedoch nicht abschliessend geklärt, in welchem Alter Kinder mit einer prälingual angeborenen Schwerhörigkeit und Indikation für eine Versorgung mit Cochlea-Implantaten diese erhalten sollen. Als Grundlage für die Begründung einer frühen Implantation dienen die theoretischen Erkenntnisse der Neurowissenschaften. Das Gehirn entwickelt sich auch nach der Geburt in mehreren Phasen weiter, besonders die ersten vier Lebensjahre sind von einer massiven Zunahme an Synapsen für eine bessere und schnellere Übertragung von elektrischen Signalen im Gehirn geprägt (Kral, 2009). Kral (2009) beschreibt diese Plastizität des menschlichen zentralen auditorischen Systems als «sensible Entwicklungsphase» (S.9). Nach dem 4. Lebensjahr kommt es zu einer Abnahme der Synapsenzahl. Es werden dann die Synapsen abgebaut, die nicht genutzt werden (ebd.). Wenn ein Kind gehörlos geboren wird und kaum Hörerfahrungen macht, wird der auditorische Kortex im Gehirn kaum genutzt. Dies führt zu einem Abbau der Synapsen im auditorischen Kortex. Aufgrund der Erkenntnis, dass „die grösste Plastizität des menschlichen zentralen auditorischen Systems in der Zeit bis zum 3. Lebensjahr liegt« (Mlynski & Plontke, 2013, S. 393), ist eine frühe Implantation empfohlen, damit durch die frühen Hörerfahrungen in der sensiblen Phase eine alltagstaugliche Hörfähigkeit erreicht werden kann (Kral, 2009, S. 9). Diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse werden auch durch sprachtherapeutische Langzeitstudien unterstützt, die den Sprachstand von Kindern mit Cochlea-Implantaten untersuchten und Zusammenhänge zwischen früher Cochlea-Implantatsversorgung und der Sprachentwicklung ermittelten (Ruben, 2018). So werden in Deutschland und den USA Kinder mittlerweile bei gesicherter Indikation «routinemässig vor dem 12. Lebensmonat mit einem CI versorgt« (Mlynski & Plontke, 2013, S. 393).

2.3.3 Cochlea-Implantat als ethisches Dilemma

Aus medizinischer Sicht sind Cochlea-Implantate eine medizinische und technische Errungenschaft, die Menschen mit einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit Höreindrücke und dadurch einen Lautspracherwerb ermöglichen. Seit Durchführung von Cochlea-Implantationen bei Kindern äussern sich Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft kritisch gegenüber den Cochlea-Implantaten (Leonhardt, 2023). Gehörlose Menschen, die Teil der Gehörlosengemeinschaft sind, sind eine sprachliche Minderheit und pflegen eine eigene Sprache, Gemeinschaft und Kultur (Lane & Bahan, 1998). Die Kultur der Gehörlosen lässt sich dabei nicht geografisch orten (Hermann-Shores, 2023, S. 465). Die Kultur der Gehörlosen hat eine lange Geschichte der Unterdrückung erlebt, hauptsächlich mit den Versuchen von hörenden Menschen, gehörlose Menschen zu ändern, bspw. durch Verbot der Gebärdensprache (Lane & Bahan, 1998). Die Kritik der Gehörlosengemeinschaft gegenüber dem CI gründet auf drei Hauptpunkten: ungewisser sprachlicher Erfolg des CIs, die Gebärdensprache als vollwertige Sprache, die den Lautspracherwerb somit nicht zwingend notwendig macht und potenzielle Gefahren für die Kultur der Gehörlosen (ebd.). Zudem erleben gehörlose Eltern oft Druck von medizinischen Fachleuten und Verwandten, wenn es um die Entscheidung für ein CI für ihr Kind geht. Heutzutage wird das Cochlea-Implantat etwas weniger kritisch betrachtet, wichtig ist der Gehörlosengemeinschaft jedoch, dass «die CI-Versorgung des Kindes eine freie und unabhängige Entscheidung der Eltern ist und in den Rehabilitationsprozess Gebärdensprache einbezogen wird» (Leonhardt, 2023, S. 470)

3 Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Kind und Umfeld

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der kindlichen Entwicklung im Kontext von Hörbeeinträchtigungen und speziell der Versorgung mit Cochlea-Implantaten. Zuerst wird aufgezeigt, wie eine Cochlea-Implantation die Hör- und Sprachentwicklung eines Kindes mit einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit beeinflusst und welche Faktoren die Entwicklung dabei fördern oder hemmen können. Anschliessend wird auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern mit Cochlea-Implantaten eingegangen. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird der Einfluss einer Hörbeeinträchtigung auf die Familie und das Umfeld näher beleuchtet. Dabei wird auf die Belastungen und spezifischen Bedürfnisse eingegangen, die Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten erleben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Rahmen dieses Kapitels berücksichtigt werden, beziehen sich hauptsächlich auf Kinder mit Cochlea-Implantaten und ihre Eltern. Wenn dies aufgrund der eher kleinen Anzahl an Kindern mit Cochlea-Implantaten nicht möglich ist, wird Literatur von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen verwendet, die meist auch Kinder mit CIs inkludiert.

3.1 Die kindliche Entwicklung im Kontext einer CI-Versorgung

In diesem Abschnitt wird näher auf die Hör- und Sprachentwicklung, sowie auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern mit Cochlea-Implantaten eingegangen.

3.1.1 Die Hör- und Sprachentwicklung im Kontext einer CI-Versorgung

In einer Längsschnittstudie der Universität Zürich wurde die Entwicklung von 32 Kindern, die mit CIs versorgt wurden, in regelmässigen Abständen über einen Zeitraum von 6 Jahren in den Bereichen Hörfähigkeit, Kognition, Merkfähigkeit, Sprache, emotionales Befinden und Sozialverhalten untersucht (Dickhaus et al., 2013). Die Studie zeigt auf, «dass eine Cochlea-Implantation die Hörfähigkeit signifikant verbessert» (Dickhaus et al., 2013, S. 296). Die technischen Möglichkeiten des CIs ermöglicht Kindern das Hören bei einer Lautstärke von 30dB. Dadurch wird das Hören der Sprache möglich gemacht, jedoch zeigen nach 2 bis 3 ½ Jahren nur 28% der CI-Kinder eine Sprachentwicklung im Normbereich. 48% der Kinder weisen eine leichtgradige bis mittelschwere Sprachentwicklungsstörung auf und 24% der Kinder weisen eine schwere Sprachentwicklungsstörung auf. Die Unterschiede in der Sprachentwicklung sind bei CI-Kindern ausgeprägter als bei normal hörenden Kindern (ebd.). Die Autoren schliessen ab, dass «einige Kinder trotz intensiver Förderung keinen ausreichenden Zugang zur Lautsprache finden» (ebd., S. 300).

3.1.1.1 Einflussgrössen auf den Spracherwerb im Kontext einer CI-Versorgung

Szagun (2012) beschreibt, dass das Implantationsalter, die Qualität des Hörens mit Hörgeräten vor der Operation und die Unterstützung der Eltern bei der Rehabilitation wichtige Einflussgrössen sind, um die grosse Variabilität im Spracherwerb von Kindern mit beidseitiger CI-Versorgung zu erklären. Szagun und Stumpter (2012) untersuchten dazu die Sprachentwicklung von 25 Kindern mit Cochlea Implantaten in den Bereichen Semantik-Lexikon und Morphologie-Syntax und setzten die Resultate in Verbindung mit dem Alter bei der Implantation, der Zeit seit der Implantation und der Qualität des elterlichen sprachlichen Inputs. Die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder wurden 12, 18, 24 und 30 Monate nach der Implantation mittels Spontanspracheanalysen und Elternfragebögen untersucht. Die Kinder wurden je nach Implantationsalter in drei Gruppen unterteilt. Die jüngste Gruppe wurde vor dem Alter von 12 Monaten implantiert, die mittlere Gruppe wurde vor dem Alter von 24 Monaten implantiert und die älteste Gruppe wurde zwischen dem Alter von 24 Monaten bis 42 Monaten implantiert. Die Resultate zeigten auf, dass Kinder je nach Implantationsalter ein unterschiedliches Tempo im

Spracherwerb zeigten. Kinder, die vor dem Alter von 24 Monaten implantiert wurden, zeigten zu signifikant früheren Zeitpunkten nach der Implantation Fortschritte im Spracherwerb. Allgemein ist der Wortschatz auch 30 Monate nach der Implantation bei Kindern in der jüngeren und mittleren Gruppe höher als bei einer Implantation nach dem Alter von 24 Monaten, jedoch nicht signifikant höher. Ein hoher Bildungsgrad der Mutter korreliert jedoch signifikant mit schnelleren Fortschritten in der Sprachentwicklung des Kindes. Der kindgerichtete sprachliche Input von Eltern mit einem hohen Bildungsgrad ist qualitativ höher (bspw. längere und variationsreichere Äusserungen oder korrekte Wiederholung von grammatikalisch fehlerhaften Äusserungen des Kindes). Je länger Kinder jedoch wenig sprechen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Qualität der elterlichen Sprache, das an das Kind gerichtet wird, sinkt und somit die Sprachentwicklung des Kindes weiter negativ beeinflusst. Die Autoren schliessen daraus, dass der Einfluss der elterlichen Sprache einen grösseren Einfluss auf die Spracheentwicklung des Kindes mit Cochlea-Implantaten hat als der Zeitpunkt der Implantation (Szagun & Stumper, 2012). Der Einfluss des Implantationsalters auf den Spracherwerb führt zu vielen Diskussionen und ist nicht abschliessend geklärt. Ruben (2018) führte eine Literaturrecherche durch, um den Einfluss des Implantationsalters auf den Spracherwerb von Kindern mit Cochlea-Implantaten mindestens drei bis zehn Jahre nach Implantation zu untersuchen. Dazu wurden 21 Studien aus zwölf Ländern beigezogen. Ruben schliesst daraus folgendes: “the best success in language acquisition occurs when the patient is implanted early, and the data suggest that this is optimally before the age of one “(Ruben, 2018, S. 211–212). Im deutschen Raum untersucht derzeit eine Längsschnittstudie an der Universität Zürich die Sprachentwicklung von Kindern mit Cochlea-Implantaten in regelmässigen Zeitabständen (Dickhaus et al., 2013). Es darf angenommen werden, dass die Ergebnisse der Studie einen Beitrag zur Diskussion um den Einfluss des Implantationsalter auf den Spracherwerb leisten werden.

3.1.2 Die sozial-emotionale Entwicklung

Die sozial-emotionale Entwicklung kann in emotionale und soziale Kompetenzen unterteilt werden (Sarimski, 2019, S. 23). Die emotionale Entwicklung zeigt sich in der Entwicklung von Mitgefühl (affektive Empathie), der Fähigkeit zur Reflexion über die eigenen Emotionen und der Entwicklung effektiver Strategien zu ihrer Regulation (ebd.). Soziale Kompetenzen werden in der Interaktion mit dem Umfeld des Kindes entwickelt und ist die «Fähigkeit, persönliche Ziele in sozialen Situationen zu erreichen und gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten” (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2021, S. 420). Um in Interaktionen sozial angemessenes Verhalten zu zeigen, muss das Kind lernen, seine Impulse zu kontrollieren und sein Verhalten zu planen und zu steuern. Für entwicklungspsychologische Theorien zur Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen wird auf Siegler et al. (2021) verwiesen.

3.1.2.1 Die sozial-emotionale Entwicklung im Kontext einer Versorgung mit Cochlea-Implantaten

In einer Studie von Hintermair, Sarimski und Lang (2017) wurden Eltern von 128 Kindern im Alter zwischen 18 und 36 Monaten mittels standardisierten und normierten Elternfragebögen zu ihrer Einschätzung der sozial-emotionalen Kompetenzen ihrer Kinder befragt. Etwa ein Viertel der Kinder der Stichprobe sind mit Cochlea-Implantaten versorgt. Die Resultate zeigen signifikante Herausforderungen in zwei Teilbereichen der sozial-emotionalen Entwicklung bei Kindern mit Hörbeeinträchtigungen auf im Vergleich zur Normstichprobe auf. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung zeigen im Kontakt mit anderen Kindern und in der Gestaltung von Peerbeziehungen doppelt so häufig Schwierigkeiten im Vergleich zur normalhörenden Normstichprobe. Als weitere Schwierigkeit zeigt sich die Entwicklung von empathischen Kompetenzen, die über doppelt so häufig bei

Kindern mit Hörbeeinträchtigungen auftreten. Hören und Verstehen in unterschiedlichen Situationen bleiben für die meisten CI-Kinder eine Herausforderung. Auch Dickhaus et al. (2013) zeigen in der Querschnittuntersuchung von 21 Kindern mit Cochlea-Implantate zwischen 42 und 110 Monaten viermal häufiger Schwierigkeiten im Kontakt mit Gleichaltrigen auf im Vergleich zur Normpopulation. Als Erklärung nennen die Autoren Kommunikationsprobleme wie beispielsweise Nichtverstehen oder Missverständnisse, die «zu vermehrten Verhaltensproblemen und Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen führen» (Dickhaus et al., 2013, S. 300). Als wichtige Einflussgrößen für eine bessere Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen zeigt sich die elterliche Responsivität auf kindliche Bedürfnisse. Als weitere positive Einflussfaktoren wurden ein höheres Alter der Kinder, keine weitere diagnostizierte Zusatzbehinderung, ein hoher elterlicher Bildungsstatus und ein geringerer Hörverlust gemessen (ebd.). Die Studie von Hoffmann et al. (2015) verglich die sozial-emotionalen Kompetenzen von gehörlosen Kindern mit Cochlea-Implantation mit den Kompetenzen von hörenden Kindern als Kontrollgruppe mittels Einschätzungen der Eltern und Lehrpersonen der Kinder anhand Fragebögen. Die Resultate zeigten auf, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigungen in beiden sozialen Settings (zu Hause und in der Schule) signifikant häufiger Schwierigkeiten zeigten als die hörende Kontrollgruppe. Als Einflussgrößen für eine bessere Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen erfassten die Autoren das Höralter, ein tieferer Grad des Hörverlusts, die Früherfassung des Hörverlusts und das Alter der Hörversorgung. Die Autoren schliessen daraus, dass eine Intervention bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sowohl die sprachlichen als auch die sozial-emotionalen Kompetenzen beachten muss. In einer Studie von Kröger et al. (2021) wurden 19 CI-Kinder mit einem Lebensalter von 3;2 bis 5;5 Jahren und 19 normalhörende Kinder mit einem Lebensalter von 3;0 bis 5;9 in fünf Bereichen der Entwicklung von Theory of Mind (kurz ToM) in Zusammenhang mit dem Lebensalter der Kinder und der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder untersucht. Die Resultate zeigten auf, dass Kinder mit Cochlea-Implantaten signifikant weniger Aufgabenbereiche der ToM-Entwicklung lösen konnten als die Kontrollgruppe der normalhörenden Kinder. Für die Entwicklung der ToM zeigte sich bei den normalhörenden Kindern das Lebensalter als signifikante Einflussgrösse, bei den Kindern mit Cochlea-Implantaten ist jedoch die sprachliche Entwicklung die signifikante Einflussgrösse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gehörlose Kinder von hörenden Eltern, die mit Cochlea-Implantaten versorgt wurden, im Bereich der emotionalen Entwicklung Schwierigkeiten in der Entwicklung der empathischen Kompetenzen und der Perspektivenübernahme im Rahmen der Theory of Mind zeigen. In der sozialen Entwicklung zeigen die Kinder im Vergleich zu hörenden Kindern häufiger Schwierigkeiten im Kontakt und in der Gestaltung von Interaktionen und Beziehungen mit Gleichaltrigen. Zu den Einflussfaktoren für eine gute sozial-emotionale Entwicklung zählen eine hohe elterliche Responsivität auf kindliche Bedürfnisse, der Bildungsgrad der Eltern, das Alter bei Diagnose und Versorgung mit Hörhilfen, der Hörstatus des Kindes und die allgemeine Gesamtentwicklung des Kindes, insbesondere der sprachlichen Entwicklung.

3.2 Der Einfluss der Hörbeeinträchtigung des Kindes auf die Familie und das Umfeld

In diesem Kapitel wird beschrieben, welchen Einfluss eine Hörbeeinträchtigung auf die Familie hat. Dazu wird erst beschrieben, welche Belastungen Eltern von Kindern im Kontext der Diagnose und der Versorgung mit Hörhilfen erleben.

3.2.1 Belastungen, Stress und kritische Lebensereignisse

Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung erleben im Alltag mit ihrem Kind immer wieder belastende Momente. Diese belastenden Momente finden sich unter anderem in der Auseinandersetzung mit den Gefühlen, Gedanken und Sorgen rund um die Hörbeeinträchtigung des Kindes, den vielzähligen Entscheidungen, die getroffen werden müssen und im Umgang und Kommunikation mit dem eigenen Kind im Alltag. Lazarus und Folkman (1984) beschreiben Stress als eine «besondere Beziehung zwischen Person und Umwelt, die von einer Person so eingeschätzt wird, dass ihre Ressourcen beansprucht oder überstiegen werden» (S. 19). Ein Umweltreiz oder eine Umweltsituation kann bei einer Person eine Belastung auslösen, die von der Person eine Anpassungsreaktion erfordert. Die Person bewertet diesen Umweltauslöser subjektiv. Der Stress oder die Belastung zeigt sich also erst in der Beziehung zwischen dem Umweltauslöser und der betroffenen Person (Heckmann, 2004). Die grundlegende Eigenschaft eines kritischen Lebensereignisses ist es, dass die Person oder Familie in einen Zustand des Ungleichgewichts gerät. Das Ungleichgewicht besteht zwischen den Anpassungsfähigkeiten der Person und den an sie gestellten Anforderungen und Belastungen der Umweltsituation (Heckmann, 2004). Für Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung bedeutet meistens die ursprüngliche Diagnose ein solches kritisches Lebensereignis (Hintermair, Lehmann-Tremmel & Meiser, 2000). Die Diagnose tritt für die Eltern sehr unerwartet ein. Die Diagnose wird von den Eltern subjektiv bewertet. Viele Eltern beschreiben ihre Emotionen um die ursprüngliche Diagnose als Schock (Haddad, Steuerwald & Garland, 2019). Für die Eltern bedeutet dies also, dass es zu einem inneren Ungleichgewicht kommt, das eine Anpassung von ihnen erfordert. Die Eltern äussern häufig eine Hilf- und Orientierungslosigkeit, was auf eine Verhaltens- und Handlungsunsicherheit hindeutet (Hintermair et al., 2000). Die Eltern sind in ihren Handlungsoptionen eingeschränkt, es kann zu einer Unsicherheit im eigenen Tun und Handeln führen. Eine stress- oder belastungsauslösende Situation wie bspw. die Konfrontation mit der Diagnose der Hörbeeinträchtigung eines Kindes kann eine Krise auslösen. Dies geschieht dann, wenn eine Anpassung an die neue Person-Umwelt-Passung nicht erfolgreich gelingt und die damit in Verbindung gebrachten negativen Emotionen nicht reguliert werden können (Filipp & Aymanns, 2010).

3.2.2 Belastungserleben von Eltern von einem Kind mit Cochlea-Implantaten

Im folgenden Kapitel wird näher erläutert, welche konkreten stress- und belastungsauslösenden Situationen Eltern erleben, deren Kinder im Verlauf eine CI-Versorgung erhalten.

3.2.2.1 *Belastungserleben nach der Diagnose*

Die Eltern erleben die ursprüngliche Diagnose meist als unerwartet und beschreiben Gefühle des Schocks, vor allem wenn die Eltern bisher keinerlei Erfahrung oder Wissen zu Hörbeeinträchtigungen mitbringen (Haddad et al., 2019). Sarant und Garrard (2014) vermuten zudem, dass eine Diagnose vor dem Alter von 18 Monaten für Eltern eine höhere Belastung darstellt, da die Eltern in ihrer intuitiven, natürlichen Eltern-Kind-Interaktion verunsichert werden. Die Auseinandersetzung mit der Diagnose des Kindes verlangt von den Eltern, die Hörbeeinträchtigung des Kindes und das Leben unter veränderten Bedingungen in das Lebenskonzept und den Alltag zu integrieren (Hintermair, 2021, S.77). Mit der Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes verändert sich der Alltag der Eltern plötzlich und unvorbereitet. Die Eltern müssen sich mit ihrer eigenen, von kulturellen und sozialen Einstellungsmustern geprägten, Vorstellung von Behinderung auseinandersetzen. Die Eltern müssen zudem das Umfeld des Kindes immer wieder über die Hörbeeinträchtigung des Kindes informieren und auf die

besonderen Bedürfnisse des Kindes aufmerksam machen. Dabei erleben sie immer wieder, dass ihr Kind “anders” ist (Sarant & Garrard, 2014).

3.2.2.2 *Belastungserleben im Kontext der CI-Versorgung*

Die Eltern müssen nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes bedeutungstragende Entscheidungen für ihr Kind und ihre Familie treffen. Die Eltern müssen sich für eine Art der Hörversorgung entscheiden (bspw. für oder gegen ein Cochlea-Implantat) und sie müssen sich für Kommunikationsmethoden entscheiden (bspw. rein lautsprachliche Erziehung oder Einbezug der Gebärdensprache). Falls sich die Eltern für die Kommunikationsmethode der Gebärdensprache entscheiden, müssen oftmals erstmals erste Gebärdensprachkenntnisse aufgebaut werden. Die Eltern müssen sich zudem während dieser Zeit entscheiden, ob sie Förderangebote wahrnehmen möchten (Nickbakht, Meyer, Scarinci & Beswick, 2019, S. 671). Bei Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten ist die Belastung kurz vor und bis zu zwei Jahre nach der CI-Operation am höchsten (Chen, Chan, Liao, Chen & Wu, 2013, S. 1241). Vor der Operation bestehen die Stressoren in der Entscheidung für oder gegen die Operation und die Operation an sich, die bei Eltern grosse Sorgen und Stress vor möglichen Operationsrisiken auslöst. Nach der Operation müssen die Eltern Zeit und Ressourcen für den Habilitationsprozess aufbringen. Der Habilitationsprozess kann weitere Stressmomente auslösen, besonders wenn hohe Erwartungen der Eltern an Hörreaktionen und weiteren Fortschritten nicht getroffen werden (ebd.).

3.2.2.3 *Belastungserleben im Umgang mit den Hörhilfen*

In einer Studie von Haddad et al. (2019) wurden 13 Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung zu ihren erlebten Herausforderungen und Schwierigkeiten befragt. Als grosse Herausforderung erlebten die Eltern den Umgang mit den Hörhilfen. Es müssen von Beginn an viele Entscheidungen rund um die Hörhilfen getroffen werden. Für einen Grossteil der Eltern ist es zudem eine Schwierigkeit, dass das Kind die Hörhilfen durchgehend trägt. Dies führt dann zu weiterem Stress, da die tägliche Tragzeit der Hörhilfen regelmässig überprüft wird und eine Tragedauer von mindestens 10 Stunden empfohlen ist (Batliner, 2017). Zudem muss das Umfeld des Kindes im Umgang mit den Hörhilfen instruiert werden. Es kann angenommen werden, dass dies für Eltern von Kindern, die im Verlauf mit Cochlea-Implantaten versorgt werden, eine noch grössere Herausforderung darstellt, da erst der Umgang mit Hörgeräten und später im Verlauf der Umgang mit CIs erarbeitet werden muss.

3.2.2.4 *Belastungserleben im Kontext der kindlichen Entwicklung*

Die ursprüngliche Diagnose der Hörbeeinträchtigung des Kindes wird von vielen Eltern als Schock beschrieben. Hinzu kommen nicht nur Sorgen um die sprachliche Entwicklung, sondern auch um die kognitive, körperliche und sozial-emotionale Entwicklung (Haddad et al., 2019, S. 48). In einer Studie von Sarant und Garrard (2014) wurde untersucht, welche Belastungen Eltern von Kindern mit CIs erleben. Dazu wurden 70 Eltern von Kindern mit CIs mit Hilfe eines Fragebogens zum Belastungserleben befragt. Verhalten, das Eltern als negativ beschreiben, wird von den Eltern als grösster Stressfaktor erlebt. Dies bestätigt auch eine Studie von Lang, Hintermair und Sarismski (2012). Die Autoren schliessen daraus, dass der Grad der Verhaltensauffälligkeiten mit der Elternbelastung korreliert. Sie fassen zusammen, dass «für die Ausprägung der subjektiven Belastung Verhaltensauffälligkeiten ein wesentlich stärkerer Prädiktor war als die Tatsache, dass eine Behinderung vorlag» (Lang et al., 2012, S. 113). Es kann angenommen werden, dass Eltern mit einer hohen subjektiven Belastung weniger Ressourcen aufwenden können, um im Alltag entwicklungsförderliche Interaktionen mit ihrem Kind zu gestalten und die elterliche Belastung «somit einen indirekten Einfluss auf den kindlichen Entwicklungsverlauf» haben kann (ebd., S. 114).

Eltern erleben aber auch im Umgang und in der Kommunikation mit dem Kind Schwierigkeiten. Die Belastung ist für Eltern grösser, wenn das Kind einen verzögerten Spracherwerb aufweist (Sarant & Garrard, 2014, S. 87).

3.2.2.5 *Belastungserleben aufgrund organisatorischer Auslastung*

Besonders im ersten Jahr fallen viele Termine in Zusammenhang mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes an. Diese sind für die Eltern eine hohe Belastung, besonders auch in Verbindung mit dem Arbeitsleben. Dies resultiert in einem hohen organisatorischen Aufwand, da im ersten Jahr beispielsweise zahlreiche Termine mit Ärzten und Akustikern anfallen, sowie Termine mit Fachpersonen und Therapeuten des Kindes (Sarant & Garrard, 2014, S. 85).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung mit vielen Anforderungen konfrontiert sind. Die Belastung, die Eltern erleben, sind vielfältig und unterschiedlich. Gefühle, Sorgen und Ängste, die in Zusammenhang mit der Diagnose der Hörbeeinträchtigung stehen, empfinden die Eltern als Belastung. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Umgang mit dem Kind, sowie Sorgen um die Gesamtentwicklung des Kindes. Die Eltern sind auch früh vor technische Herausforderungen gestellt, wenn es um den Umgang mit den Hörhilfen geht.

3.2.3 *Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, Stress und belastenden Situationen*

Die Übermittlung der Diagnose einer Hörbeeinträchtigung eines Kindes löst bei den Eltern ein kritisches Lebensereignis aus. Im vorherigen Kapitel wurde jedoch dargelegt, dass nicht nur der Erhalt der Diagnose für die Eltern eine belastende Situation bedeutet, sondern besonders im ersten Jahr nach der Diagnose die Eltern verschiedene belastende Situationen und Momente erleben, sie gleichzeitig in dieser Zeit wichtige und bedeutungstragende Entscheide treffen müssen. In diesem Kapitel werden daher erst grundlegende theoretische Erkenntnisse zur Bewältigung von belastenden Situationen und Krisen vermittelt und zwei unterschiedliche Modelle der Krisenverarbeitung aufgezeigt. Es wird dann vertiefter darauf eingegangen, was Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten als unterstützend im Bewältigungsprozess erlebt haben. Daraufhin werden die wichtigsten Erkenntnisse zu den Bedürfnissen von Eltern mit Kindern mit Cochlea-Implantaten dargelegt.

3.2.3.1 *Bewältigungsstrategien*

Coping, im Sinne von Lazarus und Folkman (1984), ist ein dynamischer Prozess zur Bewältigung belastender Situationen, der sowohl emotionale als auch problemorientierte Strategien umfasst. Für eine gelingende Bewältigung einer belastenden Situation oder einer Krise muss es wieder zu einer Person-Umwelt-Passung kommen, entweder durch Anpassung der Umwelt an die Handlungsoptionen der Person oder durch die Anpassung der Person an ihre Umwelt durch Änderung der individuellen Denkweisen und Handlungsoptionen (Filipp & Aymanns, 2010). Bewältigung bedeutet zudem, «den negativen Affekt in den Griff zu bekommen und sich vor der emotionalen Überflutung zu schützen» (Filipp & Aymanns, 2010, S. 18). Lazarus et al. (1984) unterscheiden dabei zwischen «emotion-focused coping» und «problem-focused coping» (S. 188). Unter *emotion-focused coping* versteht Lazarus kognitive Prozesse zur Reduzierung der emotionalen Belastung wie beispielsweise Vermeidung, Bagatellisierung, Distanzierung, Ablenkung oder neue positive Perspektiven aus der negativen Situation gewinnen (ebd.). Unter *problem-focused coping* versteht Lazarus nicht nur allgemeine Problemlösestrategien, die die Umwelt verändern, sondern auch das Selbst, beispielsweise durch das Lernen von neuen Denk- und Verhaltensweisen oder das Erarbeiten von neuen Fertigkeiten (ebd.). Diese Prozesse beeinflussen sich gegenseitig, der Einfluss kann dabei förderlich aber auch hinderlich sein. Wenn Eltern mit der Diagnose der

Hörbeeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert werden, lässt sich die Umwelt nicht an den Handlungsoptionen der Person anpassen. Die Hörbeeinträchtigung des Kindes kann nicht verändert werden. Es muss bei den Eltern daher zwangsläufig zu einer Anpassung ihrer individuellen Denkweisen und Handlungsoptionen kommen. Bei Familien mit Kindern mit Behinderungen unterscheidet Hackenberg (2008) vier bedeutsame Kategorien von Ressourcen, auf die Eltern für eine erfolgreiche Bewältigung von kritischen Ereignissen zurückgreifen können: «Äussere Ressourcen (materielle Basis, Gesundheit, Erwerbstätigkeit, Wohnsituation, Bildungsstand), personelle Ressourcen (Persönlichkeitseigenschaften wie Optimismus, Kohärenzsinn, Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Religion), Familiäre Beziehungen (Partnerschaft, Familienatmosphäre, familiäre Unterstützung), Soziales Netzwerk (informell und formell)» (Hackenberg, 2008, S. 67). Ein positives Outcome, oder das Gelingen der Bewältigung einer belastenden Situation wurde erreicht, wenn «die Betroffenen das fragliche Ereignis in einem positiven Licht sehen können, daraus subjektiv einen Gewinn gezogen oder es als Teil ihres Lebens angenommen haben» (Filipp & Aymanns, 2010, S. 19). Erfolgreiche Bewältigung führt so zur Steigerung der Lebensqualität und kann massgeblich dazu beitragen, neue Ressourcen zu gewinnen, beispielsweise durch eine Erweiterung des Denk- und Handlungsspielraums oder durch Zuwachs an Wissen und Kompetenzen (Filipp & Aymanns, 2010).

3.2.3.2 Modelle der Krisenverarbeitung

In diesem Kapitel wird auf zwei unterschiedliche Modelle der Krisenverarbeitung eingegangen. Zuerst wird das Spiralstufenmodell der Krisenbewältigung nach Schuchardt (1989) vorgestellt, anschliessend wird das ABC-X Modell nach Hill (Weber, 2011) aufgezeigt.

Schuchardt (1989) untersuchte 524 Biografien von Menschen mit Behinderungen und deren Umfeld und identifizierte acht Phasen der Krisenverarbeitung. Diese werden dabei in drei Stadien unterteilt: das Eingangsstadium, das Zwischenstadium und das Zielstadium. Der Prozess wird als Spirale dargestellt, um die Überlagerung und mögliche Abbrüche in der Krisenverarbeitung zu verdeutlichen. Das Endziel ist die Akzeptanz der Behinderung und Anpassung an die neue Realität. Die folgende Tabelle verdeutlicht die spezifischen Gefühle und Handlungs- und Denkweisen in jeder Phase.

Tabelle 2: Beschreibung der acht Phasen der Krisenverarbeitung nach Schuchardt (1989)

Eingangsstadium	Zwischenstadium	Zielstadium
<p>Spiralphase 1 - Ungewissheit: Die betroffene Person reagiert mit Schock auf das unerwartete Lebensereignis. Abwehrmechanismen treten ein, wie beispielsweise die Umlegung der Situation oder das Kleinschreiben (Bagatelisieren) der Situation. Die Phase der Ungewissheit ist geprägt durch die Unsicherheit, Zweifel kommen auf, ob die Situation doch so ist. Diese Spannung mündet in einem Wunsch, endlich Gewissheit zu erfahren.</p>	<p>Spiralphase 3 - Aggression: Die Diagnose erreicht die betroffene Person auf emotionaler Ebene und es kommt zu inneren oder bausseren Gefühlsausdrücken. Diese Gefühlsausdrücke richten sich oft an das Umfeld, da der eigentliche Gegenstand der Aggression nicht fassbar ist.</p>	<p>Spiralphase 6 - Annahme: Diese Phase zeichnet sich dadurch aus, dass die betroffene Person die neue Realität annimmt. Das emotionale und rationale Ringen ist beendet.</p>
<p>Spiralphase 2 - Gewissheit: Die betroffene Person nimmt die Diagnose faktisch an, emotional ist diese Phase jedoch weiterhin von Ambivalenz im Sinne von Verleugnung und Verdrängung geprägt.</p>	<p>Spiralphase 4 - Verhandlung: Die betroffene Person empfindet Ohnmacht gegenüber der Situation. Um einen Ausweg zu finden, werden alle erdenklichen Massnahmen wie bspw. «Wunder-Wege» eingeleitet.</p>	<p>Spiralphase 7 - Aktivität: In der Phase der Aktivität ändert die betroffene Person ihre Handlungs- und Denkweisen. Die Person definiert sich neu und findet Möglichkeiten, die neue Realität mitzugestalten. Dies eröffnet neue Handlungsperspektiven.</p>
	<p>Spiralphase 5 - Depression: Rational und emotional wird die Diagnose als wahr angenommen. Es entsteht dadurch ein grosses Verlustgefühl. Ausdruck dieses Verlusts ist eine grosse Trauer und Trübsinnigkeit, aber auch ein Gefühl des Versagens, der Verzweiflung oder der Resignation.</p>	<p>Spiralphase 8 - Solidarität: Die betroffene Person anerkennt, dass die Behinderung nur einen Teil des Lebenserlebens ist. Die Behinderung rückt so in den Hintergrund und die Person wird im gesellschaftlichen Handlungsfeld tätig.</p>

schlussendlich auch wie gut die Anpassung an die neue Situation gelingt. Bei einer guten Anpassung an die Situation wird ein familiäres und ausserfamiliäres Gleichgewicht hergestellt, allenfalls mit neuen Interaktionsmustern und neuen Denk- und Handlungsmustern oder Werten. Bei einer unzureichenden Anpassung ist das familiäre Gleichgewicht im Sinne des Wohlbefindens der Familie, der Weiterentwicklung der Familie oder der Autonomie der Familie nicht mehr gewährleistet (Weber, 2011, S. 88).

3.2.4 Bewältigungsstrategien von Belastungen im Kontext einer CI-Versorgung

Familien mit Kindern mit einer hochgradigen, oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit, die im Verlauf mit Cochlea-Implantaten versorgt werden, sind im Laufe der ersten Lebensjahre des Kindes vielfältigen Stressoren ausgesetzt. In einer kanadischen Studie von Zaidman-Zait (2007) wurden 15 Mütter und 12 Väter (n=27) von Kindern mit Cochlea-Implantaten in einer qualitativen Elternbefragung mittels der Methode der kritischen Ereignisse zu ihren elterlichen Bewältigungsstrategien befragt. Daraus ergaben sich 20 Kategorien, die die Eltern massgeblich dabei unterstützten, sich neu zu orientieren und einen Umgang mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes zu finden. Die identifizierten Bewältigungsstrategien wurden in insgesamt 20 Kategorien unterteilt und werden in untenstehender Tabelle in deutscher Übersetzung mit kurzen Beispielen zur Erläuterung dargestellt, sowie mit der Prozentzahl der Eltern (n=27), die diese Bewältigungsstrategie explizit äusserten. In der untenstehenden Tabelle finden sich exemplarisch die am häufigsten genannten fünf Bewältigungsstrategien. Die vollständige Tabelle ist im Anhang (i) aufgeführt.

Tabelle 3: Bewältigungsstrategien von Eltern mit CIs nach Zaidman-Zait (2007, S. 227)

Unterstützung bei der Bewältigung	Beispiele und Erläuterungen	Prozentzahl
Erfolgslebnisse und Fortschritte des Kindes	Fortschritte nach der CI-Operation, beispielsweise Hörreaktionen der Kinder oder lautsprachliche Fortschritte	100%
Vernetzung mit anderen Eltern von Kindern mit Hörbeeinträchtigung	Kontakt und Austausch mit anderen Eltern mit Hörbeeinträchtigungen	92.6%
Unterstützung der Fachpersonen	Erhaltene Unterstützung von Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen (bspw. Arztpersonal, Frühförderung, Logopädie). Beispielsweise durch emotionale Unterstützung, Bereitstellen von Informationen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen oder durch Einschätzung der Entwicklung des Kindes.	92.6%
Unterstützung durch Familie und Freunde	Aktive Beteiligung des sozialen und familiären Umfeldes durch emotionale Unterstützung oder Hilfe beim Bewältigen des Alltags durch bspw. Übernahme der Kinderbetreuung.	74.1%
Förderangebote und Dienstleistungen	Pädagogische Förderangebote wie Frühförderung, Logopädie, Gebärdensprachkurse, medizinisch-technische Dienstleistungen wie CI-Anpassungen	70.4%

Zaidman-Zait schlussfolgert, dass Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten einen dynamischen Bewältigungsprozess durchlaufen. Eltern greifen auf persönliche, soziale und materielle Ressourcen zurück, die dann den Gewinn von neuen Ressourcen fördern und zu einer Neubeurteilung der Situation führen. Dies führt dazu, dass die Eltern Herausforderungen im Umgang mit ihrem Kind mit Cochlea-Implantaten besser meistern können (Zaidman-Zait, 2007, S. 237). Die Studie zeigt deutlich auf, welche vielfältigen Bewältigungsstrategien und Ressourcen die Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten nutzen können, um sich neu zu orientieren und einen Umgang mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes zu finden. Die Eltern haben durch vielfältige Bewältigungsstrategien und Nutzen der äusseren, inneren, familiären und sozialen Ressourcen erreicht, dass Herausforderungen bewältigt wurden und Eltern ihr Handlungsrepertoire erweitern konnten, beispielsweise durch Lernen und Nutzen der Gebärdensprache. Manchen Eltern ist es zusätzlich gelungen, die ehemals negativ wahrgenommene Diagnose in einem neuen Licht zu sehen, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und als Bereicherung für ihr Leben wahrzunehmen. Dabei ist auch zu vermerken, dass Ressourcen genutzt wurden, die bereits vor der Hörbeeinträchtigung des Kindes in der Familie bestanden (bspw. soziale oder persönliche Ressourcen) aber auch zahlreiche neue Ressourcen im Prozess entdeckt wurden, wie beispielsweise Unterstützung von Fachpersonen oder Kontakte mit anderen betroffenen Familien. Aus der Studie wird klar deutlich, welchen hohen Stellenwert auch die professionelle Hilfe von Fachpersonen in der Bewältigung einnimmt. Es ist jedoch noch wenig bekannt, welche konkreten Informationen und Hilfestellungen der Fachpersonen von den Eltern als besonders unterstützend wahrgenommen werden und welche Unterstützung Fachpersonen in der Aktivierung oder Entstehung von neuen Bewältigungsstrategien anbieten können.

3.2.5 Bedürfnisse von Familien von Kindern mit Cochlea-Implantaten

Die australische Studie von Nickbakht et al. (2019) identifizierte die Bedürfnisse von Familienmitgliedern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung mit oder ohne zusätzlichen Beeinträchtigungen mittels qualitativer Befragung von insgesamt 17 Familienmitgliedern eines Kindes mit einer Hörbeeinträchtigung mindestens sechs Monate nach der Diagnose des Kindes. Zusätzlich wurden elf Fachpersonen zu ihren Einschätzungen befragt, welche Bedürfnisse Familienmitgliedern nach der Diagnose des Kindes haben. Die Befragung richtete sich somit nicht ausschliesslich an Familienmitglieder von Kindern mit Cochlea-Implantaten. Die Ergebnisse zeigten auf, dass Familienmitglieder von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen das Bedürfnis nach dem Erhalt von individuellen Informationen zu haben, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Eltern haben das Bedürfnis, Informationen zum Grad und Ursache der Hörbeeinträchtigung oder mögliche Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung auf die kindliche Entwicklung zu erhalten. Die Informationen sollten vertrauenswürdig und einfach verständlich sein. Die Familienmitglieder äusserten das Bedürfnis nach einer Fachperson, die für jegliche Fragen zur Verfügung steht, Informationen bereitstellt und sie bei wichtigen Entscheidungen unterstützt. Von den Fachpersonen wünschen sich die Familienmitglieder zudem, dass diese gemeinsam mit ihnen den Weg bestreiten. Dazu gehört auch emotionale Unterstützung durch die Fachpersonen. Die Familie möchten im Kontakt mit anderen Eltern sein, die auch ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung haben. Sie möchten zusätzlich erwachsene Personen mit einer Hörbeeinträchtigung kennenlernen, um von betroffenen Personen zu hören, wie sie das Leben mit einer Hörbeeinträchtigung erleben. Der Austausch und Kontakt mit anderen Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten wird als besonders unterstützend erlebt, da Informationen, Wissen und Ressourcen ausgetauscht werden können, gemeinsam Sorgen und Herausforderungen besprochen werden und so neue Perspektiven und Lösungsansätze ermöglicht werden. Durch den Kontakt mit anderen Eltern, die ähnliche Herausforderungen im Alltag erleben wird ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt (Zaidman-Zait, 2007). Das Aneignen von Wissen war

für die Eltern besonders unterstützend. Dies gelang mehrheitlich durch Kontakte mit anderen Eltern von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen oder im Kontakt mit Personen mit Hörbeeinträchtigung. Auch das Internet wurde als Quelle zur Aneignung von weiterem Wissen genutzt (Haddad et al., 2019, S. 51).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die elterliche Unterstützung des Kindes ein wichtiger Einflussfaktor für die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung des Kindes darstellt. Andere Einflussfaktoren auf die Entwicklung, wie beispielsweise das Alter bei Diagnose und Hörversorgung, wird durch das flächendeckende Neugeborenenhörscreening abgedeckt (Neumann, 2012). Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten stehen jedoch oft vor besonderen Herausforderungen. Zunächst müssen sie sich mit der emotionalen Hürde der Diagnose einer Hörbeeinträchtigung auseinandersetzen und zahlreiche Entscheidungen treffen, die mit dieser Diagnose einhergehen. Dies kann mit Ängsten, Schuldgefühlen und Unsicherheiten verbunden sein. Auch nach der Hörversorgung durch Cochlea-Implantate stehen Sorgen um die kindliche Entwicklung im Vordergrund. Zur Bewältigung dieser Belastungen nutzen Eltern verschiedene Bewältigungsstrategien. Durch die Kombination von Informationssuche, Netzwerkbildung und emotionaler Unterstützung gelingt es vielen Eltern, den besonderen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei können sie auch von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung unterstützt werden. Das folgende Kapitel führt daher aus, welche Unterstützung Eltern von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erhalten können und wie die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen gestaltet wird.

4 Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, die im Verlauf mit CIs versorgt werden, stehen in ihrer Entwicklung vor einzigartigen Herausforderungen, einschliesslich Verzögerungen in den Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten und in der sozial-emotionalen Entwicklung (Hintermair et al., 2017; Szagun, 2012). Die Elternberatung und Elternbegleitung bei Kindern im Kontext einer CI-Versorgung kann Eltern dabei unterstützen, die Bedürfnisse ihres Kindes zu verstehen und ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um die Entwicklung und das Wohlbefinden ihres Kindes zu fördern (Hintermair & Sarimski, 2014). In diesem Kapitel wird die Heilpädagogische Früherziehung (Begriff für die Frühförderung in der Schweiz) vorgestellt. Die Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung werden kurz skizziert, wobei vor allem auf das Aufgabenfeld der Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung eingegangen wird. Es wird dann aufgezeigt, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern gestalten und welche Veränderungen und Weiterentwicklungen der Konzepte der Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern durchlebt wurden.

4.1 Die Heilpädagogische Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung ist das Schweizer Äquivalent zur Frühförderung in Deutschland (Lütolf et al., 2018). Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe als austauschbar verwendet. Laut Pretis (2020) handelt es sich in der Frühförderung um „Konzepte der Unterstützung von Kleinkindern mit Entwicklungsschwierigkeiten und deren Eltern bzw. Familie“ (S. 11). Die Frühförderung hat nach Thurmair und Naggl (2010) das Ziel „bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können“ (S. 13). Die Frühförderung ist ein individualisiertes Hilfesystem. Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung achtet darauf, dass „die Förderung auf die individuellen Entwicklungsprobleme und Hilfebedürfnisse des Kindes abgestimmt wird, in den Alltag der Beziehungen zwischen Eltern und Kind integriert ist und die Stärkung der familiären Ressourcen zur Bewältigung der behinderungsbedingten Herausforderungen berücksichtigt wird« (K. Sarimski, Hintermair & Lang, 2012, S. 184). Die Heilpädagogische Früherziehung zeichnet sich dadurch aus, dass die Arbeit an „evidenzbasierten, wissenschaftlich anerkannten Theorien, Konzepten und Modellen« ausgerichtet ist (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n.d.).

4.1.1 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein pädagogisches Fachgebiet, das Förderung und Unterstützung anbietet für Kinder bis und mit Kindergartenalter, die eine Behinderung haben oder die von einer Entwicklungsverzögerung bedroht sind, und deren Eltern und das weitere Umfeld des Kindes (Thurmair & Naggl, 2010). Ziel der Heilpädagogischen Früherziehung ist es, Förderung und Unterstützung für diese Kinder und ihr Umfeld zu bieten, damit die Kinder „sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten, und sich in ihre Lebenswelt integrieren können“ (Thurmair & Naggl, 2010, S. 13). Der Berufsverband für Heilpädagogische Früherziehung definiert die Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung als «Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung sowie Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit» (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n.d.). Lütolf et al. benennen zusätzlich noch das Aufgabenfeld der interdisziplinären Zusammenarbeit (Lütolf et

al., 2018). Nachfolgend werden die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung und die Kerntätigkeiten dieser Aufgabenfeldern kurz skizziert:

- Aufgabenfeld Diagnostik: Die aktuelle und bisherige Entwicklung des Kindes wird in seinem Lebensumfeld erfasst (Lütolf, Venetz & Koch, 2014b, S. 12). Die Fachperson führt gezielte Beobachtungen des Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion durch, erfasst anamnestische Daten des Umfeldes des Kindes, führt standardisierte Entwicklungs- und Sprachtests und Diagnosegespräche mit den Eltern durch und erstellt Abklärungsberichte. Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung plant aufgrund der Ergebnisse der Diagnostik die individuelle Förderung und Unterstützung des Kindes und seines Umfeldes (Lütolf et al., 2018, S. 74).
- Aufgabenfeld Förderung: Das Aufgabenfeld Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung umfasst eine Vielzahl von heilpädagogischen Massnahmen und Strategien, die dazu beitragen sollen, die individuelle Entwicklung und Förderung in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Entwicklungsverzögerungen zu unterstützen. Diese Massnahmen und Strategien werden meist in Form einer spielerischen Tätigkeit angeboten. Die Tätigkeiten „verfolgen ein festgelegtes Förderziel, welches die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes berücksichtigt und im alltäglichen Handeln zu verorten ist“ (Lütolf et al., 2018, S. 74).
- Beratung und Begleitung: Eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung bietet Eltern und dem Umfeld des Kindes Beratung und Begleitung an, um sie bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Die Fachperson begleitet Eltern und das weitere Umfeld des Kindes bei der Umsetzung von Fördermassnahmen und gibt Anregungen, wie diese Massnahmen im Alltag integriert werden können. Die Eltern und das Umfeld des Kindes sollen das nötige Wissen und die Fähigkeiten vermittelt bekommen, um das Kind bestmöglich zu unterstützen. Hierbei geht es darum, die Selbstwirksamkeit der Eltern und Betreuer zu stärken und sie zu befähigen, aktiv an der Entwicklung des Kindes mitzuwirken (Hintermair, 2014).
- Früherkennung und Prävention: Entwicklungsgefährdungen von Kindern, speziell im Kontext von erschwerten Lebensbedingungen einer Familie, sollen frühzeitig erkannt werden. Dadurch können früh geeignete Massnahmen zur Förderung und Unterstützung des Kindes und seines Umfeldes eingeleitet werden (Lütolf et al., 2014b, S. 14).
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung arbeitet eng mit anderen involvierten Fachkräften zusammen, wie zum Beispiel mit Ärzten und anderen pädagogischen Fachpersonen. Alle beteiligten Fachpersonen verfolgen eine gemeinsame Zielrichtung und die Fördermassnahmen sind aufeinander abgestimmt. Dafür ist eine gute Vernetzung und transparente Kommunikation zwischen den involvierten Fachpersonen unerlässlich (Lütolf et al., 2014b, S. 16).

4.1.2 Die Audiopädagogische Früherziehung

Im Rahmen der Leistungsanbietenden der Heilpädagogischen Früherziehung gibt es zahlreiche Spezialisierungen in Teilgebieten der Heilpädagogischen Früherziehung. „Die Anlaufstellen für die allgemeinen und spezialisierten Fachpersonen HFE sind kantonal unterschiedlich konzipiert“ (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n.d.). Eines dieser Spezialisierungen ist die Audiopädagogische Früherziehung als spezialisierte Fachpersonen der HFE für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, und deren Umfeld. In der Schweiz sind Audiopädagogische Früherziehungskräfte an Audiopädagogischen Diensten angestellt. Die meisten Kantone in der Schweiz verfügen

über einen Audiopädagogischen Dienst oder aber ein Audiopädagogischer Dienst ist für verschiedene Kantone gemeinsam zuständig (Audiopädagogik.ch, 2023b). Somit sind auch die Bildungskonzepte und Unterstützungsleistungen der jeweiligen Audiopädagogischen Dienste kantonal unterschiedlich geregelt (vgl. ebd.) und aufgestellt. Einige Audiopädagogischen Dienste verfügen beispielsweise zusätzlich zum Angebot der Audiopädagogischen Früherziehung über eine psychologische Fachstelle mit Angeboten zur psychologischen Beratung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, Beratung nach Diagnosestellung und Elternberatung zu Kommunikations-, Interaktions- und Erziehungsthemen (Audiopädagogik.ch, 2023b). Gemeinsam sind den kantonalen Diensten die Arbeitsbereiche und Handlungsfelder der Audiopädagogik, dazu zählen die folgenden Handlungsfelder: Handlungsfeld Identitätsentwicklung, Handlungsfeld Kommunikation und Sprache, Handlungsfeld Medizin, Audiologie und Hörtechnik, Handlungsfeld Beratung, Handlungsfeld spezifischer Bildungsbedarf, Handlungsfeld Diagnostik, Lernstandserfassung und Förderplanung und Handlungsfeld Netzwerk und Kooperation (Audiopädagogik.ch, 2023a). Die Arbeitsbereiche und Handlungsfelder der Audiopädagogischen Früherziehung decken sich somit grösstenteils mit den Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung, mit Erweiterung des Fachwissens in medizinischem, audiologischem und hörtechnischem Fachwissen sowie spezialisiertem Fachwissen zur sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung (Audiopädagogik.ch, 2023a).

4.2 Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherziehung hat ihre Wurzeln in der Unterstützung von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten. Dabei wird jedoch immer deutlicher, dass nicht nur das Kind selbst, sondern auch sein familiäres Umfeld eine entscheidende Rolle spielt (Klaus Sarimski, 2009). Familien mit Kindern mit einer Behinderung müssen den «normalen Anforderungen und Spannungen des Familienlebens gerecht werden, andererseits müssen sie sich an die Erfordernisse und besonderen Bedürfnisse ihres behinderten Kindes anpassen» (Hackenberg, 2008, S. 70). Die elterliche Kompetenz und das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen haben einen grossen Einfluss auf die mittel- und langfristige Entwicklung des Kindes, «entsprechend muss die Stärkung dieser Komponenten im Mittelpunkt der Frühförderarbeit stehen» (Hintermair, 2014, S. 226). Eltern verfügen als nächste Bezugsperson des Kindes über ein Vielfaches an Gelegenheiten, Impulse für Entwicklungsschritte zu geben, als Fachpersonen dies im Rahmen einer wöchentlichen Fördereinheit bieten können (Klaus Sarimski, 2017). Eltern haben zudem das Bedürfnis nach Informationen über die Behinderung des Kindes, über Fördermöglichkeiten des Kindes, Beratung im Umgang mit dem Kind und nach Beratung im Umgang mit den eigenen Gefühlen (Hackenberg, 2008, S. 69). Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung können Eltern so dabei unterstützen, sicherer und kompetenter im Umgang mit ihrem Kind zu werden (Klaus Sarimski, 2017). Eltern, die Wissen über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes verfügen, können die Entwicklung des Kindes besser unterstützen, indem die Bezugspersonen des Kindes ihre Beziehung zum Kind so gestalten, dass sie Impulse erhalten, die Entwicklungsschritte anstossen (Klaus Sarimski, 2017). Dieser Kompetenzzuwachs führt bei den Eltern dazu, dass sie sich «in der alltäglichen Interaktion mit ihrem Kind als weniger stark belastet» (Sarimski et al., 2013, S. 26) erleben.

Aus diesen Grundgedanken entwickelte sich ein wichtiges Grundprinzip für die Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung, nämlich die Familienorientierung (Klaus Sarimski, 2009). Elemente einer familienorientierten Arbeit im Rahmen der Elternberatung und Elternbegleitung bestehen unter anderem darin, dass Eltern ermächtigt werden, ihre Probleme selbst zu lösen, eine vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zwischen Eltern und

Fachpersonen aufgebaut wird und Eltern als grundlegende Entscheidungsträger aller Entscheidungen angesehen werden, die sie und ihr Kind betreffen. Hintermair (2014) beschreibt, dass es wenig Sinn macht, den Fokus einer Fördereinheit nur auf das Kind zu richten, sondern es gilt «Frühförderung so zu implementieren, dass sie Unterstützung bereitstellt, die Hilfen für die ganze Woche beinhalten. Das heißt aber, wegzukommen von direkter Kindintervention hin zu mehr Unterstützung und Begleitung der für das Kind wichtigsten (familiären) Bezugspersonen“ (S. 227). Obwohl die Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung als wirkungsvoll erachtet wird und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung der Elternberatung und Elternbegleitung eine hohe Wichtigkeit zuschreiben, bestehen immer noch Hürden in der praktischen Umsetzung der Elternberatung und Elternbegleitung (Lütolf et al., 2018). Im folgenden Kapitel wird eine kurze Übersicht zur praktischen Anwendung der Elternberatung und Elternbegleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung gegeben und darauf eingegangen, welche Hürden in der praktischen Umsetzung bestehen.

4.2.1 Elternberatung und Elternbegleitung nach Thurmair und Naggl (2010)

Thurmair und Naggl (2010) unterscheiden die Aufgaben, Ziele und Methoden in der Elternberatung und Elternbegleitung in zwei Basiskomponenten, die fachliche Beratung (oder auch Consulting) einerseits und die begleitende Beratung (oder auch Counseling) andererseits. Beiden Basiskomponenten liegt zugrunde, dass das elterliche Wohlbefinden gesteigert wird und die kindliche Entwicklung unterstützt wird. Die fachliche Beratung (Consulting) beinhaltet, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Eltern mit Informationen, Fachwissen und Strategien im Umgang mit ihrem Kind ausstatten, damit Eltern die Bedürfnisse des Kindes besser einordnen und unterstützen können (ebd.). Die begleitende Beratung ist ein individueller und persönlicher Prozess, der die Eltern dabei unterstützt, «ihre eigenen Klärungs- und Orientierungsprozesse besser zu sehen und zu verstehen“ (Thurmair & Naggl, 2010, S. 199–200). Die fachliche Beratung ist somit bemüht, Eltern in ihrer Kompetenz im Umgang mit dem Kind zu stärken, während die begleitende Beratung zum Ziel hat, Eltern in ihrem emotionalen Befinden zu unterstützen. In den folgenden Kapiteln werden die Inhalte der fachlichen und begleitenden Beratung kurz ausgeführt und aufgezeigt, wie dies im Kontext von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen umgesetzt werden kann.

4.2.1.1 Die fachliche Beratung (Consulting)

Eltern spielen eine entscheidende Rolle in der kindlichen Entwicklung. Es ist daher notwendig, dass Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung Orientierungshilfen und Unterstützung erhalten, um ihre Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die fachliche Beratung kann die Eltern in ihren Kompetenzen im Umgang mit dem Kind stärken. Dabei arbeitet die Fachperson der Frühförderung mit den Eltern zusammen, um mit ihnen Strategien im Umgang mit dem Kind zu besprechen. Die Fachperson bietet den Eltern dabei die nötigen Informationen und das nötige Fachwissen, damit die Eltern die kindlichen Bedürfnisse besser verstehen können und lernen, wie die kindlichen Bedürfnisse besser unterstützt werden können (Thurmair & Naggl, 2010). Dabei können in der fachlichen Beratung von Kindern mit Hörbeeinträchtigung zahlreiche Themen Platz finden, wie beispielsweise langfristige Themen wie die Sprachentwicklung oder Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten des Kindes oder kurzfristige Probleme und Schwierigkeiten im Alltag, wie beispielsweise Schwierigkeiten in der Trageakzeptanz der Hörhilfen. Die Fachperson identifiziert gemeinsam mit den Eltern, welche spezifischen Schwierigkeiten oder Fragen im Alltag bestehen, und bietet Orientierungshilfe in der gemeinsamen Bestreitung und Lösungsfindung (ebd.). Wenn das Kind beispielsweise immer wieder die Hörhilfen abwirft und dies von den Eltern als eine

Belastung wahrgenommen wird, können gemeinsam Lösungen gesucht werden, um die Tragedauer und Trageakzeptanz zu verlängern. Die Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten haben ein grosses Bedürfnis nach Erhalt von Informationen in medizinischen, technischen und kommunikativen Bereichen (Zaidman-Zait, 2007). Dazu gehören beispielsweise Informationen dazu, wie sich die Hörbeeinträchtigung auf den Spracherwerb auswirken kann oder Umgang und Wartung von Hörhilfen. Die Informationen sollten vertrauenswürdig und einfach verständlich sein.

4.2.1.2 Elternbegleitung (Counseling)

Die Eltern sollen jedoch nicht nur fachliche Beratung erhalten, sondern auch darin unterstützt werden, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, dass sie ein Kind mit einer Behinderung haben. Das Ziel ist dabei, dass Eltern ihre Sorgen und Bedürfnisse einbringen können, und die Fachperson die Eltern in der Bewältigung dieser unterstützt (Thurmair & Naggl, 2010). Thurmair und Naggl (2010) unterscheiden dabei zwei Ausprägungen von Angeboten im Sinne einer Elternbegleitung. Die Begleitung und Unterstützung der Familie einerseits zeichnet sich dadurch aus, dass die Fachpersonen den Eltern Raum geben, ihre Anliegen zu teilen und empathisch darauf einzugehen und zuzuhören. In einer psychotherapeutisch orientierten Beratung liegt wiederum der Schwerpunkt darin, die Eltern im Prozess zur «Anpassung an die Belastungen, und zur Weiterentwicklung ihrer Beziehungs- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihr Kind» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 25) zu unterstützen. In der Begleitung von Eltern mit Kindern im Kontext einer CI-Versorgung kommt ein besonderer Stellenwert der Begleitung der Eltern nach der Verunsicherung durch die Diagnose. Fachpersonen können Eltern beispielsweise dabei unterstützen, „die Kommunikation mit dem Kind wieder entspannter und natürlicher werden zu lassen“ (Batliner, 2017, S. 28) und so die Eltern-Kind-Interaktion zu stärken. Gespräche mit der Fachperson können die Eltern zusätzlich im Prozess unterstützen, mit der Diagnose umgehen zu lernen (ebd.). Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten wünschen sich eine Fachperson, die gemeinsam mit ihnen den Weg bestreitet (Zaidman-Zait, 2007). Dazu gehört auch emotionale Unterstützung durch die Fachpersonen und Vernetzung mit anderen Familien durch die Fachpersonen.

4.2.2 Zusammenarbeit und Kooperation in der Elternberatung und Elternbegleitung

Für die Elternberatung und Elternbegleitung ist es notwendig, dass eine tragfähige Beziehung zu den Eltern aufgebaut wird, die von Wertschätzung, Empathie und Transparenz geprägt ist. Durch das Gestalten einer solchen wertfreien und unterstützenden Umgebung kann erst wirksame Elternberatung und Elternbegleitung geleistet werden. Fachpersonen müssen dabei darauf achten, dass auf die individuellen Bedürfnisse der Familie flexibel eingegangen wird und dass Sichtweisen und Meinungen der Eltern wahrgenommen werden (Klaus Sarimski et al., 2013). Die erfolgreiche Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen nimmt einen zentralen Stellenwert in der Heilpädagogischen Früherziehung ein. Dieses Kapitel beleuchtet, wie sich die Grundhaltung der Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung im Laufe der Zeit verändert hat. Dem aktuellen Verständnis entspricht das Kooperationsmodell, welches dargestellt wird. In diesem Kapitel werden dann Aspekte näher beleuchtet, die dazu beitragen, dass eine gelingende Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Fachpersonen der Heilpädagogik und den Eltern aufgebaut werden kann und wie diese in der Heilpädagogischen Früherziehung gestaltet werden können. Dabei wird sowohl einbezogen, was Fachpersonen leisten können, es wird aber auch dargelegt, welche Faktoren seitens der Eltern zu einer gelingenden Zusammenarbeit und Kooperation beitragen können

4.2.2.1 *Entwicklungen und Veränderungen in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*

Die Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung zwischen Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung und den Eltern hat im Laufe der letzten 40 Jahre signifikante Veränderungen durchlaufen, welche sich in den entwickelten Konzepten und Ansätzen der Heilpädagogischen Früherziehung spiegeln. Rückblickend werden diese verschiedenen Zusammenarbeitsmodelle als «Laienmodell», «Ko-Therapeuten-Modell» und «Kooperationsmodell» bezeichnet (Fischer, 2015, S. 314). Im «Laienmodell» war die Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen eher formal. Die Früherziehenden wurden als Experten angesehen, die Empfehlungen und Förderhinweise liefern. Von den Eltern wurde erwartet, dass sie den Empfehlungen nachkommen. Die Beziehung wurde somit nach einem Top-Down-Prinzip gestaltet, indem ein Machtgefälle zwischen Fachpersonen und Eltern herrschte. Eltern wurden meist nicht in Entscheidungsprozesse involviert und die Meinungen und Sichtweisen der Eltern fanden nicht immer Beachtung (Pretis, 2020). Das Laienmodell entwickelte sich dann zum Ko-Therapeuten-Modell, indem Fachpersonen versuchten, das «professionelles Wissen und Können soweit als möglich auf die Eltern zu transferieren, um sie in die Lage zu versetzen, förderlich für ihr Kind handeln zu können» (Fischer, 2015, S. 314). Dies führte bei den Eltern zu einem Druckgefühl, alle Empfehlungen und auch Übungen im häuslichen Umfeld umzusetzen, um einen Therapieerfolg zu garantieren. Dies führte zusätzlich zu Spannungen in der natürlichen Eltern-Kind-Interaktion (Pretis, 2020). Im Laufe der Zeit entwickelte sich anhand dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem Ko-Therapeuten-Modell das Kooperationsmodell (auch Partnerschaftsmodell). Das Kooperationsmodell «sieht eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von Eltern und Frühförderkräften als Partner mit gleichwertigen Kompetenzen vor» (Rothlaender & Kuschel, 2014, S. 314). Gemeinsam sollen Lösungen für die Probleme und Anliegen der Familie behandelt werden, wobei die Eltern aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und Meinungen und Sichtweisen der Eltern eine hohe Beachtung finden (Pretis, 2020). Es wird «ein gleichberechtigtes Verhältnis angestrebt, in das jede Seite ihre besonderen Kompetenzen einbringt: die Eltern als Spezialisten für ihr Kind, die Helfer als Spezialisten ihres Fachgebietes» (Hackenberg, 2008, S. 68).

4.2.2.2 *Gestaltung und Inhalt einer gelingenden Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*

Die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung und den Eltern ist von entscheidender Bedeutung für eine verbesserte Partizipation des Kindes in seiner Lebensumwelt und einer Erhöhung der Kompetenzen der Eltern, da dafür eine «aktive Einbeziehung der Eltern und ihrer Lebenssituation» (Hintermair, 2014, S. 227) notwendig ist. Kooperation kann definiert werden als «eine soziale Interaktionssituation zwischen verschiedenen beteiligten autonomen Systemen, die in einem gemeinsamen Kommunikationsprozess zwischen gleichberechtigten Partnern Differenzen klären, gemeinsame Ziele aushandeln und die gemeinsamen Ziele in Form von verbindlichen Regelungen umsetzen» (Meier Rey, 2014, S. 7). Im Sinne der Partnerschaftlichkeit sind sowohl Eltern als auch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung Mitgestalter des gesamten Förderprozesses (Meier Rey, 2014, S. 7). Die Abgrenzung zu den Begrifflichkeiten der Elternberatung und Elternbegleitung ist in der Literatur nicht immer trennscharf zu finden. Eckert, Sodogé und Kern (2012) plädieren dafür, dass der Begriff Kooperation mit Eltern der Prozess der Arbeitsbeziehung verwendet wird, der auf „dem Grundsatz der Gleichberechtigung bzw. wechselseitigen Asymmetrie beruht“ (Eckert et al., 2012, S. 79). Eckert et al. (2012) beschreiben vier zentrale Kategorien einer gelingenden Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Fachpersonen der Heilpädagogik und den Eltern: Grundlagen der Zusammenarbeit, Gestaltung der Zusammenarbeit, Inhalte der Zusammenarbeit und Haltungen in der Zusammenarbeit.

Tabelle 4: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen nach Eckert, Sdogé und Kern (2012)

Grundlagen der Zusammenarbeit	Gestaltung der Zusammenarbeit	Inhalte der Zusammenarbeit	Haltungen in der Zusammenarbeit
<ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Verankerung • Zeitlicher Rahmen • Räumliche Bedingungen • Fachliche Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Vielfältigkeit und Flexibilität • Regelmäßigkeit • Vernetzung (intern/extern) • Planung und Dokumentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsangebote • Beratungsangebote • Familienunterstützung • Ermutigung zur Beteiligung • Entscheidungsfindung 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Atmosphäre • Wirksamkeitsüberzeugung • Ressourcenorientierung • Gleichberechtigung

Die Grundlagen der Zusammenarbeit beschreiben die vorhandenen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften auf Institutionsebene. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern sollten in einem Konzept verankert sein oder es besteht im Team Einigkeit über Gestaltung und Inhalt der Zusammenarbeit. Zusätzlich sollten Zeit und Räumlichkeiten für die Zusammenarbeit bestehen. Die Fachkräfte verfügen über Gesprächsführungs- und Beratungskompetenzen (Eckert et al., 2012). Für eine gelingende Gestaltung der Zusammenarbeit beschreiben Eckert et al. (2012) vier zentrale Attribute: „Sie sollte vielfältig und flexibel sein, regelmäßig stattfinden, vernetzt sein sowie geplant und dokumentiert werden“ (S. 85). Für die Inhalte der Zusammenarbeit werden fünf Inhaltskriterien genannt. Das erste Kriterium beschreibt die Bereitstellung von Informationen (bspw. über die Entwicklung des Kindes oder behinderungsspezifische Themen). Als zweites Kriterium wird das Beratungsangebot beschrieben. Eltern und Fachleute behandeln Themen, die von Eltern oder Fachleuten aufkommen, im Rahmen einer ergebnisoffenen Gesprächsführung. Das dritte Kriterium betrifft die Familienunterstützung. Fachleute unterstützen die Eltern in der Stärkung der elterlichen Ressourcen, damit diese wiederum besser in der Lage sind, das Kind zu unterstützen. Die Eltern werden somit auch ermutigt, sich am Prozess zu beteiligen und sich aktiv einzubringen. Schlussendlich beinhaltet das fünfte Kriterium die Entscheidungsfindung. Entscheidungsprozesse werden mit Transparenz und Klarheit vermittelt und die Eltern werden in den Prozess miteinbezogen (Eckert et al., 2012, S. 86–87).

Die Fachperson übernimmt im Förderprozess die Lenkung und Leitung der Kooperationsbestrebungen, bei ihr „liegt die Verantwortung der Ausgestaltung dieser Bestrebungen“ (Meier Rey, 2014, S. 10). Die Kooperationsbestrebungen sind Grundlage für die gemeinsame Arbeit an Diagnostik, Förderplanung, Förderprozess und der Beziehungs- und Erziehungsgestaltung im Familiensystem sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit (Meier Rey, 2014). Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Heilpädagogische Früherziehung ein freiwilliges Angebot ist und nicht alle Eltern in gleicher Weise partizipieren können oder wollen. Für die praktische Umsetzung bedeutet dies, dass die Kooperationsbestrebungen in jeder Familie individuell ausgehandelt werden sollen (ebd.). Meier Rey (2014) beschreibt folgende Aspekte als wichtig, um eine Arbeitsbeziehung im Sinne der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung aufzubauen:

Abbildung 4: Aspekte einer gelingenden Zusammenarbeit und Kooperation in Anlehnung an Meier Rey (2014) und Keller (2016)

1. **Offene Kommunikation:** Eine offene und vertrauensvolle Kommunikation zwischen der Frühförderin und den Eltern ist essenziell. Die Frühförderin sollte den Eltern regelmässig Feedback geben und umgekehrt sollten die Eltern ihre Erwartungen, Bedenken und Fragen mit der Frühförderin besprechen.
2. **Klarheit und Transparenz schaffen:** Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung kommuniziert die angewendeten pädagogischen Modelle klar und transparent. (Meier Rey, 2014, S. 8) Die gegenseitigen Erwartungen werden explizit und transparent kommuniziert.
3. **Gemeinsame Zielsetzung:** Es ist wichtig, dass die Fachperson der Heilpädagogischen Frühförderung und die Eltern gemeinsam die Ziele für die Förderung des Kindes festlegen. Dabei sollten die individuellen Bedürfnisse des Kindes und die gemeinsamen Konzepte, Werte und Normen berücksichtigt werden. Durch diese entstehenden Arbeitsbündnisse können alle Beteiligten gezielt auf die Entwicklung des Kindes hinwirken und Fortschritte messbar machen.
4. **Interesse und Motivation:** Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung bringt eine Bereitschaft zur Kooperation mit Eltern und weiteren involvierten Fachpersonen mit. Dabei erfragt und unterstützt die Fachperson auch die Motivation der Eltern, indem die Fachperson kleine Umsetzungsschritte im Förderprozess würdigt und klare Hilfestellungen leistet.
5. **Transparenz im Umgang mit Informationen:** Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung informiert die Eltern über andere Angebote und unterstützt die Bildung von Netzwerken. Die Fachperson ist im Austausch mit anderen involvierten Fachpersonen, damit allen involvierten Personen die gleichen Informationen zur Verfügung stehen. Dabei werden Eltern auch ermutigt, einen aktiven Part im Austausch der Informationen zu übernehmen.
6. **Respektvoller Umgang und wertschätzender Umgang:** Sowohl die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung als auch die Eltern sollten respektvoll und mit gegenseitiger Akzeptanz miteinander umgehen. Es ist wichtig, dass beide Seiten die Perspektive der anderen verstehen und respektieren. Konflikte sollten offen und konstruktiv besprochen werden, um eine positive Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Der Aufbau von Vertrauen ist für eine gelingende Kooperation essenziell. Dabei ist es wichtig, dass die Fachperson Abmachungen einhält, ehrlich und authentisch ist und für neue Ideen und Meinungen zugänglich ist. Die

Fachperson nimmt die Bemühungen der Eltern wertschätzend wahr und kommentiert diese, um die Eltern ressourcenorientiert zu unterstützen.

Ergänzt wird dabei von Keller (2016), dass der Einbezug verschiedener kultureller, religiöser, sprachlicher und sozio-ökonomischer Hintergründe der Eltern ein wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit zwischen der Fachperson und den Eltern darstellt. Eine kultursensible Herangehensweise kann dazu beitragen, dass Eltern sich in ihren Wertvorstellungen, Wahrnehmungen und Weltanschauungen wahrgenommen fühlen. Werte und Erfahrungen von Familien unterscheiden sich in den jeweiligen Familiensystemen, diese Unterschiede müssen respektiert und wertgeschätzt werden. Dafür müssen Fachpersonen sich über ihre eigenen Werte, Vorurteile und Befangenheiten bewusst sein.

4.2.2.3 *Elternpartizipation in der Heilpädagogischen Früherziehung*

Die Zusammenarbeit und Kooperation gestaltet sich in jeder Familie unterschiedlich und individuell und ist dabei ein laufender Prozess mit einer fortwährenden Entwicklung aller Beteiligten (Meier Rey, 2014). Die Qualität der Kooperation wird «entscheidend von der Haltung und dem Engagement der involvierten Personen bestimmt» (Keller, 2016, S. 26). In jeder Familie muss neu ausgehandelt werden, in welcher Form Eltern partizipieren wollen oder nicht (Meier Rey, 2014). Rothlaender und Kuschel (2014) unterscheiden quantitative und qualitative Elemente in der Elternpartizipation. Die quantitativen Elemente der Elternpartizipation beginnen dabei mit der Inanspruchnahme des Angebots und dem ersten Kontakt zwischen Eltern und der Fachperson. Es setzt dann voraus, dass die Eltern das Angebot kontinuierlich weiterführen möchten. Die Gestaltung der Kooperation im Sinne von Intensität und Frequenz der Förderung beinhaltet eine formal-organisatorische Ebene der Elternpartizipation. Zu den qualitativen Elementen der Elternpartizipation umfassen die Qualität der Kooperationsbeziehung und das aktive Engagement der Eltern in der Frühförderung, also die «Beteiligung im Rahmen der am Kind orientierten Förderangebote sowie elternbezogener Maßnahmen (z.B. Elterntrainings), aber auch den elterlichen Transfer und die Integration der Frühförderinhalte in den familiären Alltag» (Rothlaender & Kuschel, 2014, S. 314). Rothlaender und Kuschel (2014) untersuchten im Rahmen eines systematischen Reviews Bedingungsfaktoren für eine gelingende Elternpartizipation in der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Inanspruchnahme von Hilfen kann geringer sein, wenn die Familie ein geringes Alter, einen geringen Schulabschluss oder einen Migrationshintergrund hat. Kulturelle Einstellungen gegenüber einer Entwicklungsbeeinträchtigung des Kindes können dies zusätzlich erschweren. Auch zeitliche Konflikte, wie beispielsweise berufliche oder familiäre Verpflichtungen, können bei den Eltern eine Inanspruchnahme der Frühförderung auslösen. Hilfen werden zudem eher angenommen, wenn Informationen über die Frühförderangebote bestehen und das Störungsbild des Kindes bekannt ist. Die Offenheit der Eltern gegenüber der Frühförderung und der Wunsch nach Hilfen sind aber eine günstige Bedingung für die Inanspruchnahme der Frühförderung (Rothlaender & Kuschel, 2014). Eltern, die weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung haben, beteiligen sich weniger an der Frühförderung. Eltern beteiligen sich eher an der Frühförderung, wenn sie einen Nutzen wahrnehmen können und wenn sie Inhalte der Frühförderung in alltägliche Routinen eingebettet sind. Es ist zudem förderlich, wenn Fachkräfte in der Interaktion mit den Eltern Lob, Ermutigung, Akzeptanz der elterlichen Ideen ausdrücken, Eltern ermutigt werden, direkt mit dem Kind zu interagieren und gewünschte Verhaltensweisen modelliert werden (ebd.). Es wird betont, dass soziodemografische Faktoren keinen signifikanten Einfluss auf die Qualität der Beziehung haben. Stattdessen spielen Faktoren wie Persönlichkeit der Fachkraft eine grosse Rolle und wie es ihr gelingt, eine harmonische Beziehung und Gegenseitigkeit mit den Eltern

aufzubauen. Positive Aspekte für eine erfolgreiche Beziehung sind die Offenheit der Eltern gegenüber der Intervention und ihre Bereitschaft, Hilfebedarf anzuerkennen. Für eine hohe Beziehungsqualität sind ein enger Informationsaustausch, Verlässlichkeit der Fachkräfte, gegenseitiger Respekt und Vertrauen sowie Gleichberechtigung entscheidend. Auch der Austausch persönlicher Informationen kann vorteilhaft sein, sofern die Eltern diese Informationen in Bezug zu ihrer eigenen Geschichte setzen können. Einige Eltern fanden es hilfreich, über persönliche Sorgen sprechen zu können, während andere klare Grenzen bevorzugten. Schliesslich wird hervorgehoben, dass die Art und Weise, wie die Fachkräfte auftreten, ebenfalls eine Rolle spielt. Einige Eltern bevorzugen durchsetzungsfähige Fachkräfte, während andere dies als aufdringlich empfinden. Eine positive Bewertung der Zusammenarbeit ergibt sich, wenn die Fachkräfte die Eltern als gleichberechtigte Partner ansehen und die Eltern als primäre Entscheidungsbefugte angesehen werden (ebd.).

4.2.2.4 *Hemmende Faktoren in der Umsetzung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*

Es ist mittlerweile Standard im Sinne des Kooperationsmodelles und der Familienorientierung, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Allerdings gibt es noch immer Hindernisse und eine grosse Lücken zwischen Theorie und Praxis, wenn es darum geht, diese Zusammenarbeit umzusetzen (Eckert et al., 2012, S. 76). Dies zeigen auch die Ergebnisse der Studie von Lütolf et al. (2018), die untersuchte, welche zeitlichen Ressourcen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der beruflichen Praxis in den verschiedenen Aufgabenfeldern einsetzen und wie die verschiedenen Arbeitstätigkeiten subjektiv erlebt werden. Zusätzlich wurden die Fachpersonen befragt, welche subjektive Bedeutung die verschiedenen Aufgabenfelder einnehmen und wieviel Zeit schätzungsweise für die Aufgabenbereiche eingesetzt werden (Lütolf, Koch & Venetz, 2015). Die befragten Fachleute schätzen die subjektive Bedeutung der Förderung des Kindes und der Elternberatung gleich hoch ein. Aber es gibt Diskrepanzen zwischen der geschätzten und der tatsächlich aufgewendeten Zeit. Mehr Zeit wird für die Förderung des Kindes aufgewendet als erwartet, während die Zeit für Elternberatung und -begleitung unzureichend ist. Die Fachleute zeigen Unsicherheiten, die Prinzipien der Familien- und Alltagsorientierung umzusetzen, was darauf hindeutet, dass die Fachpersonen weiterhin eher kindorientiert arbeiten (Lütolf et al., 2015). Die Ergebnisse des subjektiven Erlebens der verschiedenen Aufgabenfelder lassen vermuten, dass die «Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Beratung der Eltern und Bezugspersonen* mit vergleichsweise klar höheren Belastungen und Anforderungen verknüpft sind und vielleicht auch deshalb weniger häufig ausgeübt werden“ (Lütolf et al., 2018, S. 81). In einer Studie von Hintermair und Sarimski (2014) wurden Fachpersonen, die mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und deren Umfeld arbeiten, dazu befragt, welche hemmenden Bedingungen sie in der Zusammenarbeit mit Eltern erleben. Die Fachpersonen äusserten, dass die Zusammenarbeit erschwert wird, wenn eine enge Kommunikation nicht gewährleistet ist, Termine nicht eingehalten werden, wenn Eltern sich nicht öffnen und sich zurückziehen oder wenn bei Entscheidungen unterschiedliche Positionen eingenommen werden. Vor besonderen Herausforderungen stehen Fachpersonen zudem in der Zusammenarbeit mit Familien mit besonderen Ausgangssituationen, beispielsweise Armut, Mehrfachbehinderung beim Kind, Migrationshintergrund oder Gehörlosigkeit der Eltern. Diese Ausgangssituationen können die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen unter Umständen zusätzlich erschweren.

4.2.2.5 *Rollenbilder in der Heilpädagogischen Früherziehung*

Die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung und Eltern sind immer auch von Rollenbildern geprägt. Dabei sind aber drei Rollen zu bestimmen: «die Rolle des Kindes, das

meist der Adressat von Angeboten der Förderung und Therapie ist; die Rolle seiner Lebenswelt, meist personifiziert in der Mutter, die in die Förderung und Therapie durch Anleitung und Beratung mit einbezogen wird; und die Rolle der Frühförderin, die Angebote der Förderung, Therapie und Beratung macht, und die dies professionell tut» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 160). Der Prozess der Früherziehung wird dabei von allen gemeinsam gestaltet und ist auch von gegenseitigen Erwartungen geprägt. Dabei übernimmt die Fachperson «die Rolle der unterstützenden, hilfeleistenden, beratenden Entwicklungsspezialistin. Die Eltern übernehmen die Rolle der Experten als primäre Bezugsperson ihrer Kinder, sie sind auch Ratsuchende (Meier Rey, 2014, S. 7). Erwartungen, die von der Fachperson an die Eltern gestellt werden, sind beispielsweise, dass die Eltern umfassende Informationen über anamnestiche Daten bis hin zum gemeinsamen Zusammenleben mit dem Kind liefern. Zudem wird erwartet, dass Eltern eine grosse Offenheit zeigen und sich auf das Unterstützungsangebot einlassen (ebd.). Im Rahmen der Früherziehung können Fachpersonen nach Keller (2016) folgende vier Rollen einnehmen:

- Teacher / Expertenrolle: Die Fachperson liefert Wissen und Informationen an die Eltern (bspw. behinderungsspezifisches Wissen oder den Entwicklungsstand des Kindes). Die Fachperson gibt aber auch Hinweise zur Erziehung oder Förderung des Kindes, um Lernprozesse bei den Eltern anzustossen.
- Facilitator / Partnerrolle: Die Fachperson bietet emotionale Unterstützung für Sorgen, Belastungen und Gefühle der Eltern.
- Consultant / Beraterrolle: Die Fachperson regt die Eltern an, «ihre Sichtweisen, Wahrnehmungen und Zukunftsoptionen zu explorieren und zu entwickeln» (Keller, 2016, S. 26). Dabei bietet die Fachperson keine direkten Ratschläge.
- Evaluator / Bewerterrolle: Die Fachperson übermittelt den Eltern ihre eigenen Sichtweisen, Wahrnehmungen und Einschätzungen. Zusätzlich wird den Eltern auch Rückmeldungen im Sinne von Feedbacks gegeben oder gemeinsame Ziele werden überprüft.

Die Fachperson wechselt im Setting aber immer wieder zwischen diesen Rollen hin und her und setzt die Rollen, je nach Situation, flexibel ein (Keller, 2016).

In der Studie von Davies et al. (2017) wurde untersucht, welche elterlichen Rollenbilder bei Eltern bei Aufnahme einer logopädischen Förderung und im Verlauf der Förderung bestehen. Eltern haben feste Vorstellungen von ihren Rollen als Fürsprecher für ihre Kinder, beispielsweise, indem sie den Verdacht auf die Sprachentwicklungsverzögerung ihres Kindes mit Fachpersonen oder Bekannten teilen und Unterstützungsangebote aufsuchen. Im Gegensatz zu ihrer klaren Fürsprecherrolle sind sich Eltern unsicher über ihre aktive Rolle in der Teilnahme an der Förderung und der Umsetzung der Förderung. Es gibt drei Hauptaspekte dieser Rolle: als *Teilnehmer*, der Termine wahrnimmt und bei der Förderung dabei ist; als *Ausführer*, der kleine Anweisungen und Hausaufgaben der Therapeuten befolgt; und als *Umsetzer*, der die Kommunikation und Interaktion zu Hause ändert oder anpasst. Einige Eltern sehen sich mehr als passive Teilnehmer aufgrund von Unsicherheit und Mangel an Wissen, während andere sich als aktive Umsetzer des Förderprozesses sehen. Die Autoren fassen zusammen, dass Fachpersonen innerhalb der Zusammenarbeit und Kooperation eine wichtige Rolle übernehmen, indem die Rolle und Kooperationsbeziehung von Anfang an gemeinsam besprochen wird und den Eltern ihre Wichtigkeit im Förderprozess aufgezeigt wird. Dazu müssen Fachpersonen allenfalls ihre eigene Rolle in der gemeinsamen Zusammenarbeit und Kooperation überdenken, indem die eigene Rolle über die Förderung des Kindes hinausgeht und mehr Aspekte der Elternberatung und Elternbegleitung beinhaltet, der vor allem auch den Kompetenzerwerb der Eltern im Fokus hat.

5 Empirischer Teil

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert. Zu Beginn wird kurz auf die qualitative Forschung allgemein eingegangen. Anschliessend wird das Leitfadeninterview als qualitative Forschungsmethode näher beschrieben, mit welcher die Daten dieser Arbeit erhoben wurden. Es wird dann konkret dargelegt und begründet, wie der Leitfaden erstellt wurde, wie die Fallauswahl erfasst und rekrutiert wurde und wie die Daten dann erhoben wurden. Anschliessend wird die qualitative Inhaltsanalyse kurz beleuchtet. Die erhobenen Daten wurden anhand der fokussierten Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020) analysiert, wobei erst die Methode beschrieben wird und anschliessend das konkrete Vorgehen dargelegt wird. Abschliessend folgt eine zusammenfassende Begründung des methodischen Vorgehens.

5.1 Qualitative Forschung

Die qualitative Forschung stellt eine empirische Forschungsmethode dar, die darauf abzielt, subjektive Sichtweisen zu verstehen (Helfferich, 2011). Diese soziale Wirklichkeit, also die subjektive Wahrnehmung und Sichtweise wird in der Interaktion mit Menschen erfasst und dann interpretiert, gedeutet und analysiert (ebd.). Das bisherige theoretische Wissen zum untersuchten Forschungsgegenstand wird dabei erst gesammelt und strukturiert und es können erste Fragestellungen und Hypothesen gebildet werden (Mayring, 2016). Dabei versteht sich die qualitative Sozialforschung «im Gegensatz zur quantitativen Vorgehensweise nicht als Hypothesen prüfendes, sondern als Hypothesen generierendes Verfahren» (Lamnek & Krell, 2016, S. 34). Das bedeutet, dass mittels qualitativer Datenerhebungsmethoden menschliche Erfahrungen in Zusammenhang mit einem Forschungsinteresse auf deren subjektive Bedeutung und Perspektiven (Scholl, 2015) untersucht werden. Dabei bleibt der Forscher im Prozess offen gegenüber neuen Entwicklungen (Lamnek & Krell, 2016). Diese Offenheit ist ein Grundprinzip der qualitativen Forschung und ermöglicht, dass neue und interessante Aspekte, die während der Untersuchung auftauchen, in die Analyse und Auswertung einfließen können (Mayring, 2016). Die qualitative Forschung kann kritisiert werden, da sie oft als subjektiver und weniger verlässlich wahrgenommen wird als quantitative Ansätze (Scholl, 2015). Ziel von Gütekriterien ist es, Massstäbe zu entwickeln, um die Qualität von qualitativen Forschungsergebnissen zu messen (Mayring, 2016). Scholl (2015) beschreibt dabei die Gütekriterien als Transparenz, Konsistenz und Kohärenz und schlussendlich Kommunikabilität. Transparenz wird erreicht, indem eine Dokumentation der Transkripte vorliegt und das Vorgehen bei der Kategorienanalyse dargelegt und begründet wird. So wird das Forschungsvorgehen für Aussenstehende nachvollziehbar. Unter Konsistenz werden die Auskünfte der Befragten verstanden und betrifft «auch die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Interview- und lebensweltlicher Situationen» (Scholl, 2015, S. 27). Unter Kohärenz wird verstanden, dass in der Auswertung ein thematischer Bezug zwischen der Fragestellung und den Aussagen der Interviewpartner besteht. Die Kommunikabilität beinhaltet, dass in einer Ergebnisdokumentation Zitate der Befragten dargelegt werden und deren Bedeutung analysiert und diskutiert wird (Scholl, 2015).

Die qualitative Sozialforschung „hat sich in eine Vielzahl von Zugängen und Techniken ausdifferenziert“ (Helfferich, 2011, S. 11). Ein methodischer Zugang stellt dabei das qualitative Leitfadeninterview dar, indem persönliche Erlebnisse und Erfahrungen von Interviewpartnern erfragt werden, die in Zusammenhang mit dem Forschungsinteresse stehen (Scholl, 2015). Aus der Fragestellung dieser Arbeit wird ersichtlich, dass die persönlichen Perspektiven, Erfahrungen und Erlebnisse in der Zusammenarbeit zwischen Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erforscht werden. Dazu eignet sich die qualitative Forschung, um einen tieferen Einblick in die individuellen Erfahrungen der Eltern im ersten Jahr

der Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung zu erhalten. Um die persönlichen Erfahrungen und Perspektiven von Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten zu erfragen, werden im Rahmen dieser Arbeit qualitative Daten mittels einem Leitfadeninterview erfasst.

5.2 Das Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview ist eine Methode der Befragung. Dabei handelt es sich meistens um Fallstudien mit kleinen Stichproben, wobei die persönlichen Perspektiven und Erlebnisse der Befragten besondere Beachtung erhalten (Scholl, 2015). Vorgeschlagene Fragen und Themen werden in einem Leitfaden festgehalten, der als Gesprächshilfe dient, um die Befragung zu strukturieren und Orientierungshilfe zu geben, auch für den Befragten (Scholl, 2015, S. 68). Der Leitfaden stellt sicher, dass alle relevanten Themen behandelt werden, auch über mehrere Interviews und verschiedene Gesprächsteilnehmer (Helfferrich, 2011, S. 180). Das Leitfadeninterview ermöglicht zudem eine gewisse Offenheit und Flexibilität, indem interessante Antworten weiterverfolgt werden können. Der Leitfaden strukturiert also das Gespräch und gibt eine gewisse Orientierungshilfe, lässt dem Befragten jedoch auch «mehr Möglichkeiten zu antworten, weil er nur Fragen stellt, aber keine Antwortmöglichkeiten vorgibt» (Scholl, 2015, S. 68) und es muss keine Reihenfolge der Fragen eingehalten werden (ebd.). Der Aufbau folgt dem Prinzip vom Offenen zum Strukturierenden «um so das Kontinuum von Offenheit und Strukturierung kommunikationsdynamisch (...) Vorrang hat damit stets die Offenheit und die Ermöglichung eines Freiraumes für die ‚eigensinnigen‘ Relevanzsetzungen der Befragten (Kruse, 2015, S. 214). Der zeitliche Rahmen für ein Leitfadeninterview sollte etwa eine Stunde nicht überschreiten (Scholl, 2015). Die übliche Stichprobengrößen bei qualitativen Leitfadeninterviews umfassen zwischen etwa N=6 bis N=120 (Helfferrich, 2011).

5.2.1 Erarbeitung und Aufbau des Leitfadens

Zur Erarbeitung des Leitfadens wurde das SPSS-Vorgehen nach Helfferrich (2011) genutzt. «Hinter dem Kürzel „SPSS“ stehen die vier Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“» (Helfferrich, 2011, S. 182). Im ersten Schritt «Sammeln» werden möglichst viele Fragen gesammelt, die mit der Forschungsfrage in Zusammenhang stehen. Dabei wird noch nicht auf eine konkrete Frageformulierung oder inhaltliche Relevanz geachtet. Im zweiten Schritt «Prüfen» werden alle gesammelten geprüft und dabei strukturiert und reduziert, um die wichtigen und brauchbaren Fragen zu erarbeiten. Bei der Prüfung der Fragen wird darauf geachtet, dass es erzählgenerierende Fragen sind. Es werden Fragen gestrichen, die bereits vorhandenes Vorwissen abfragen. Abstrakte Zusammenhänge oder Fragen, die auf theoretischen Modellen basieren, sollten vermieden werden (Helfferrich, 2011). Eine Frage wie «Wie haben Sie die Diagnose Ihres Kindes verarbeitet» entspricht einem wissenschaftlichen Diskurs und nicht den Alltagserfahrungen der Interviewpartner (ebd.). Es wird zudem darauf geachtet, dass geschlossene, suggestive oder wertende Fragen gestrichen werden (Kruse, 2015). Im dritten Schritt «Sortieren» werden die Fragen nun sortiert, indem sie nach Zeitabfolge oder nach inhaltlichen Aspekten gebündelt werden. Dabei sollten ein bis vier Blöcke entstehen. Diese «Thematische Blöcke bilden das Grundaufbauprinzip des Leitfadens» (Kruse, 2015, S. 213). Im vierten Schritt «Subsumieren» wird das Grundgerüst für den Leitfaden erstellt. Es wird mit offenen, erzählgenerierenden Fragen gestartet, unter denen weitere Fragen untergeordnet oder «subsumiert» werden. Als Einstieg in jeden Themenblock dienen also Einstiegsfragen, die mit Absicht offen gehalten werden (Kruse, 2015, S. 213). Den Eltern wird so ermöglicht, ihre eigenen Meinungen und Erfahrungen zu jedem Themenblock zu schildern und eigene Schwerpunkte in den ersten Berichten zu legen. Im Grundgerüst des Leitfadens werden die Erzählaufforderungen in einer ersten Spalte aufgenommen, in einer zweiten Spalte werden inhaltlich wichtige Aspekte als Erinnerungshilfe stichwortartig festgehalten. Konkrete, den

Erzählaufforderungen untergeordnete Fragen werden in einer dritten Spalte eingetragen (Helfferich, 2011). Neben diesen inhaltsbezogenen Fragen wurden zusätzlich Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen aufgenommen, um die Interviewpartner dazu anzuregen, weiter zu erzählen (ebd.).

Die Durchführung eines Pretests wird nach Erstellung des Leitfadens empfohlen, um eine «hinreichende Variation im Antwortverhalten» (Scholl, 2015, S. 153) zu gewährleisten. Bevor die tatsächlichen Befragungen durchgeführt wurden, wurde der erstellte Leitfaden im Rahmen eines Pretests getestet. Der erstellte Leitfaden wurde in einem Pretest mit einer Familie von einem Kind mit einer Hörbeeinträchtigung durchgeführt, die jedoch nicht alle Einschlusskriterien der Studie erfüllte. Dadurch werden die Fragen des Leitfadens optimiert, indem einige Fragen umformuliert oder gestrichen wurden. Die Autorin gewann zudem erste Erfahrungen in der Durchführung eines Interviews.

5.2.1.1 Formulierung der Fragen

Zur Gestaltung einer angenehmen Atmosphäre während der Befragung dient zum Einstieg eine Eisbrecherfrage (Scholl, 2015). Als Eisbrecherfrage wurden die Elternteile darum gebeten, sich an einen schönen Moment mit dem Kind und der Heilpädagogischen Früherzieherin zu erinnern. Anschliessend wurden möglichst viele textgenerierende Fragen gestellt, die die Eltern zum ausführlichen Erzählen anregen sollten (Kruse, 2015). Im Rahmen dieser Fragen sollen die Eltern möglichst viel Raum bekommen, um ihre Erfahrungen, Perspektiven und Meinungen zu schildern. Durch gezieltes Nachfragen mit Aufrechterhaltungsfragen, wie beispielsweise mit der Frage *„Können Sie mir dazu noch etwas mehr erzählen?“*, werden Eltern zum weiteren Erzählen angeregt (Kruse, 2015). Fachbegriffe wurden vermieden oder vorab erklärt. Bei der Formulierung der Fragen wurden Abtönungspartikel wie „so“, „eigentlich“ oder „denn“ verwendet, damit „die formulierten Fragen bzw. Stimuli an Direktheit oder Schärfe verlieren“ (Kruse, 2015, S. 217). Eine offene Ausstiegsfrage gab den Eltern Raum für zusätzliche Anmerkungen (ebd.). Informationsfragen, wie beispielsweise *«Wie alt war Ihr Kind bei der CI-Operation»*, wurden in einem separaten Fragebogen (siehe Anhang V) nach dem Interview erhoben (Helfferich, 2011).

5.2.2 Wahl und Rekrutierung der Fallauswahl

In diesem Kapitel wird die Anzahl der Fallauswahl und die Einschlusskriterien für die Interviewpartner erklärt und dargelegt. Ein mittlerer Stichprobenumfang liegt bei qualitativen Interviews zwischen sechs bis dreissig Interviews (Helfferich, 2011). Im Rahmen dieser Arbeit wurde somit angestrebt, insgesamt sechs Elterninterviews durchzuführen. Für die Wahl danach, welche Eltern befragt werden, wurden folgende Einschlusskriterien festgelegt: Die Interviewpartner sind Eltern von mindestens einem Kind mit bilateraler CI-Versorgung, die Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung erfolgte bereits für mindestens ein Jahr nach Diagnosestellung und die Diagnosestellung liegt weniger als fünf Jahre zurück. Als Interviewsprache kamen Deutsch und Englisch in Frage. Es wurden also Eltern gesucht, die sich in einer dieser zwei Sprachen genügend ausdrücken können. Zur Rekrutierung der Interviewpartner wurden die Audiopädagogischen Dienste der Nord- und Ostschweiz angefragt mit Bitte um Weiterleitung der Studieninformationen an Eltern, die die Einschlusskriterien erfüllten. Im Sinne des Schneeballprinzips (Scholl, 2015) wurden die Eltern, die sich bereits für die Studie gemeldet hatten zudem gebeten, weitere bekannte Familien des Netzwerks für die Studie anzufragen. Die Interviewpartner, die sich für eine Teilnahme an der Studie bereitgestellt haben, sind insgesamt sechs Elternteile (N=6), die von Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung aus zwei verschiedenen Audiopädagogischen Diensten in der Schweiz begleitet wurden oder noch immer begleitet werden.

5.2.2.1 *Ablauf und Durchführung des Leitfadeninterviews*

In diesem Kapitel wird kurz dargelegt, wie der Ablauf der Befragung strukturiert wurde und worauf bei der Durchführung der Interviews geachtet wurde. Der Ablauf einer Befragung gliedert sich nach Scholl (2015) in drei Schritte. Vor dem Interview wurden die Eltern über den Zweck und Rahmen des Interviews informiert. Dies erfolgte mittels eines schriftlichen Briefes zur Suche nach Studienteilnehmern (siehe Anhang I und II) Nachdem sich die Studienteilnehmer für die Teilnahme bereitgestellt haben, wurden gemeinsam Ort und Zeitrahmen der Befragung vereinbart. Bei den Befragungen handelt es sich um persönliche Interviews, das heisst dass die Befragung mit mindestens einem Elternteil und dem Interviewer durchgeführt wurden. Die Interviews wurden somit als «Face-to-Face Interviews» (Scholl, 2015, S. 29) abgehalten. Die Eltern durften dabei frei entscheiden, an welchem Ort sie das Interview gerne durchführen wollten. Fünf von sechs Befragten wählten das „Hausinterview“ (Scholl, 2015, S. 29), für das der Interviewer die Befragten in der Privatwohnung aufsuchte. Ein Interviewpartner wählte eine virtuelle Befragung mittels Videotelefonie. Vor dem Termin erhielten die Eltern eine Einverständniserklärung (siehe Anhang IV) per E-Mail. In der Einverständniserklärung wurde erneut der Zweck der Studie dargelegt und die Interviewpartner wurden über die Notwendigkeit der Aufnahme des Gesprächs mittels Tonaufnahme aufgeklärt. In der Einverständniserklärung wurde festgehalten, dass das Gespräch anschliessend transkribiert und analysiert wird und es wurden Informationen abgegeben, wann die Daten wieder vollumfänglich gelöscht werden. Die Einverständniserklärung wurde dann am Termin des Gesprächs von beiden Parteien unterschrieben. Der Zeitrahmen der Befragung wurde auf maximal eine Stunde festgelegt. Die zeitliche Dauer der durchgeführten Interviews lag zwischen 42 Minuten bis 68 Minuten.

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode der empirischen Sozialforschung, die darauf abzielt, qualitative Daten, wie beispielsweise Texte oder Interviews, methodisch und systematisch zu analysieren. Dazu werden alle Inhalte der vorhandenen qualitativen Daten anhand Kategorien codiert; sie werden identifiziert und anschliessend analysiert und interpretiert, um die qualitativen Texte tiefergehend zu verstehen. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse können beispielsweise qualitative Daten verglichen werden, Hypothesen und Theorien überprüft werden oder neue Theorien und Erkenntnisgewinne generiert werden. Diese Analyse kann neben der qualitativen Analyse auch quantitativ-statistische Auswertungen miteinbeziehen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Inhalte der Interviews wurden mittels der fokussierten Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020) ausgewertet und analysiert. Die fokussierte Interviewanalyse verfolgt einen deduktiv-induktiven Ansatz. Die Grundlage für die Auswertung bilden die sechs transkribierten Elterninterviews.

5.3.1 Fokussierte Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020)

In dieser Masterarbeit wurden die Inhalte der Interviews mittels der fokussierten Interviewanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020) ausgewertet und analysiert. Die Grundlage für die Auswertung bilden die fünf transkribierten Elterninterviews. Kuckartz und Rädiker (2020) beschreiben sechs Schritte, wie bei der fokussierten Interviewanalyse vorgegangen wird. Diese sechs Schritte werden erst kurz vorgestellt. Im folgenden Kapiteln wird dann konkret dargelegt, wie die Analyse der Interviews anhand der Methode erfolgt ist.

Abbildung 5: Fokussierte Interviewanalyse in sechs Schritten (Kuckartz & Rädiker, 2020, S. 22)

Schritt 1 – Daten vorbereiten, organisieren und explorieren: Elterninterviews werden mittels Audioaufnahmen aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Danach werden die Daten gesichtet, um „mit den Texten vertraut zu werden, Auffälligkeiten und Muster zu entdecken und gleichzeitig die Fälle als Ganzes zu betrachten“ (Kuckartz & Rädiker, 2020, S. 35–36).

Schritt 2 – Weg vom Leitfaden zum Kategoriensystem: Die Kategorien können deduktiv, induktiv oder gemischt entwickelt werden. Bei der deduktiven Kategorienbildung „werden die Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 71). Als Quellen für die deduktive Kategorienbildung bieten beispielsweise ein Interviewleitfaden oder Konzepte oder Konstrukte einer Theorie. Der Leitfaden dient als Grundlage für das Kategoriensystem, da bereits in der Erstellung des Leitfadens Vorarbeit geleistet wurde, indem der aktuelle Forschungsstand gesichtet wurde und der Fokus und das Erkenntnisinteresse der Forschungsfragen in den Leitfaden einbezogen wurden (ebd.). Bei der induktiven Kategorienbildung „werden die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 71). Bei der Erarbeitung der Kategorien ist es wichtig, dass diese in Bezug zur Forschungsfrage stehen, dass die Kategorien erschöpfend sind, also dass jede inhaltlich relevante Interviewäußerung einer Kategorie zugeordnet werden kann und dass sich die Kategorien untereinander gut abgrenzen lassen, also trennscharf sind (Kuckartz & Rädiker, 2020). Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Kategorien wohlformuliert sind, damit klar ist, was in dieser Kategorie erfasst werden soll und dass die Kategorien eine gemeinsame Gestalt bilden, in der Struktur und Ordnung klar erkennbar ist. Die Kategorien sollen zudem verständlich und nachvollziehbar sein (vgl. ebd.). Die Kategorien im Schritt 2 ergeben sich jedoch nicht nur aus dem Leitfaden, es können auch Kategorien ergänzt werden, die wichtige Aspekte aus der Datenexploration in Schritt 1 enthalten oder Aspekte aus Theorien oder Prozessmodellen (Kuckartz & Rädiker, 2020). Für jede Kategorie kann eine Kategoriendefinition verfasst werden. Eine Kategoriendefinition „erläutert, was in einer Studie unter einer Kategorie genau zu verstehen ist“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 65). Die Kategorie wird kurz beschrieben und es werden, wenn nötig, auch Einschluss und Ausschlusskriterien festgehalten (ebd.).

Schritt 3 – Codieren der Interviews: Textsegmente der Interviews werden analysiert und einer oder mehreren Kategorien zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2020). In einem ersten Schritt der Codierung erfolgt die Basiscodierung. Anschliessend wird das bisher erstellte Kategoriensystem erweitert und optimiert.

Schritt 4 – Weiterentwicklung des Kategoriensystems und Feincodierung: Nach der Basiscodierung werden einzelne Kategorien zusammengestellt und systematisiert und allenfalls um Unterkategorien ergänzt, welche auch durch eine Kategoriendefinition erklärt werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). In einem zweiten Schritt erfolgt mit der Feincodierung eine vertiefte Codierung der Textsegmente.

Schritt 5 – Analysemöglichkeiten nach dem Codieren: Sobald die Äusserungen der Interviewpartner codiert wurden, eröffnen sich weitere Möglichkeiten zur qualitativen Analyse, wobei auch einzelne quantitative Elemente einbezogen werden dürfen. Dabei ist ein fallorientiertes oder themenorientiertes Vorgehen möglich (Kuckartz & Rädiker, 2020). Bei einem themenorientierten Vorgehen wird eine Zusammenfassung zu einem bestimmten Thema anhand der verschiedenen Äusserungen aller Interviewpartner erstellt, während bei einem fallorientierten Vorgehen ein oder mehrere Interviewpartner im Sinne einer Fallinterpretation im Vordergrund stehen (ebd.). In der Ergebnisdarstellung werden Inhalte analysiert, Positionen identifiziert und Kategorien umfassend betrachtet. Direkte Zitate veranschaulichen die Perspektiven der Interviewpartner, und die Häufigkeit bestimmter Aussagen wird berücksichtigt.

Schritt 6 – Verfassen eines Forschungsberichtes und Dokumentation: Der gesamte Prozess wird in einem Forschungsbericht festgehalten. Zu beachten ist zudem, dass der gesamte Forschungsprozess nachvollziehbar dargelegt und dokumentiert wird (Kuckartz & Rädiker, 2020).

5.3.1.1 Konkretes Vorgehen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie bei der Analyse der Interviews vorgegangen wurde. Dabei wird dargestellt, wie das Kategoriensystem entwickelt wurde, indem die Schritte 1-4 der fokussierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020) bearbeitet wurden. Das Vorgehen der Schritte 5 und 6 werden im Kapitel «Diskussion der Ergebnisse» aufgezeigt.

Alle fünf Elterninterviews anhand dem einfachen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) transkribiert. Dabei wird nur das Gesprochene schriftlich festgehalten. Der Fokus liegt dabei auf dem Inhalt des Gesprächs, da zu viele Details und Informationen bewirken, «dass ein Transkript nur schwer lesbar wird» (Dresing & Pehl, 2015, S. 17). Die ausführlichen Transkriptionsregeln werden im Anhang (VII) aufgeführt. Die Transkription erfolgte innerhalb der Software MAXQDA. Die Interviews wurden entweder in schweizerdeutscher, hochdeutscher oder englischer Sprache durchgeführt. Die Interviews, welche in einer Dialektform durchgeführt wurden, wurden während der Transkription möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt (Dresing & Pehl, 2015). Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich war, wurde der Dialekt beibehalten. Dies zeigt sich anhand folgenden Beispiels aus der Transkription «Sie hatte den Vergleich halt nicht» (P1, Pos. 51). Für das schweizerdeutsche Wort «halt» konnte kein hochdeutsches Äquivalent gefunden werden, weshalb das Wort so beibehalten wurde. Die Interviews, welche in englischer Sprache durchgeführt wurden, wurden in englischer Sprache transkribiert und anschliessend möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt. Alle Daten wurden zudem anonymisiert. Namen und Ortschaften wurden anonymisiert. Zur verbesserten Leserfreundlichkeit wurden neue Namen vergeben und nicht einfach durch Kürzel ersetzt. Genannte Orte, Länder oder Sprachen wurden so gekennzeichnet und anonymisiert, dass klar wurde, um was es sich handelt, beispielsweise ob von einer Muttersprache gesprochen wird. Zusätzlich zum Leitfadeninterview wurden die Befragten gebeten, einen kurzen Fragebogen für ergänzende Informationen auszufüllen. Diese Daten wurden fallweise in MAXQDA aufgenommen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur Kategorienbildung in einem ersten Schritt ein deduktiver Ansatz gewählt. Der Leitfaden diente dabei als Mittel, aus den thematischen Bereichen erste Kategorien zu bilden. Für jede Kategorie wurde eine Kategoriendefinition erstellt. Die transkribierten Interviewdaten wurden dann in einer ersten Basiscodierung den entsprechenden Kategorien zugeordnet. In einem nächsten deduktiven Schritt wurden die Kategorien mittels der aufgearbeiteten theoretischen Inhalte der vorherigen Kapitel erweitert und verfeinert. So wurde beispielsweise der Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften nach Eckert, Sodogé und Kern (2012) benutzt, um die Kategorie „Inhalte der Zusammenarbeit“ in Unterkategorien zu unterteilen. Ausgehend vom Datenmaterial und einer vertieften Exploration der Interviewdaten wurde bei den Kategorien induktiv einige Ergänzungen vorgenommen. Jede Unterkategorie wurde mit einer Kategoriendefinition beschrieben und mit Ankerbeispielen versehen. Ein Beispiel bietet dazu die Oberkategorie „Rollenbilder“ mit zwei exemplarischen Unterkategorien „Rolle der Eltern“ und „Rolle der Fachperson“.

Tabelle 5: Beispiel Kategoriensystem (O'Neill, 2023)

Oberkategorie: Rollenbilder		
Unter-kategorie	Kategoriendefinition	Ankerbeispiele (Codes)
Rolle der Eltern	Wie Eltern ihre eigene Rolle und ihre Aufgaben im Prozess der Früherziehung wahrnehmen	„Ich habe sie so wahrgenommen, dass ich die bin, die einerseits Informationen liefert, damit sie in ihrem Prozess weiterkommt. Dass ich alle meine Beobachtungen geschildert habe und auch alle Entwicklungsschritte, die ich festgestellt habe und ihr mitteilen konnte, das habe ich immer als meinen Part gesehen“ (P2, Pos. 18)
Rolle der Fachperson	Wie Eltern die Rolle der Fachperson und ihre Aufgaben im Prozess der Früherziehung wahrnehmen	„Vor allem die Sprache. Dass sie die rauslockt. Das ist auch meine Aufgabe. Aber sie kann es noch anders (...) sie bringt es anders rüber als ich. Mit der Sprache eigentlich. Dass sie dies rausholt“ (P4)

In einer zweiten Feincodierung wurden, mittels des erstellten Kategoriensystems, die codierten Segmente weiter strukturiert und den entsprechenden Unterkategorien zugeordnet. Dabei kam es vor, dass ein codiertes Segment teils mehreren Kategorien zugeordnet wurde. In der Software MAXQDA wurden in Code-Memos für die erarbeiteten Kategorien Kategoriendefinitionen festgehalten. Dabei wurden zehn Oberkategorien mit insgesamt 26 Unterkategorien erfasst. Das vollständige Kategoriensystem ist im Anhang (IX) zu finden.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviewbefragung dargestellt. Die Analyse der codierten Segmente erfolgte anhand einem themenorientierten Vorgehen (Kuckartz & Rädiker, 2020). Die themenorientierte Sichtweise setzt den Fokus auf bestimmte Themen und fasst Aussagen von mehreren Sichtweisen zu diesem Thema zusammen. Da der Fokus dieser Arbeit darin besteht, das Erleben von Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess in der Heilpädagogischen Früherziehung zu untersuchen, ist es interessant, möglichst viele Blickwinkel zu den verschiedenen Kategorien zu erhalten. Zitierte Aussagen der Interviewpartner werden immer wieder herangezogen, um die Darstellung der Ergebnisse zu unterstützen. Namen, Orte, Krankenhäuser und Audiopädagogische Dienste wurden anonymisiert. Äusserungen der Elternteile werden mit P1-P6 gekennzeichnet. Da im Rahmen dieser Befragung nur Mütter teilgenommen haben und alle von weiblichen Fachpersonen begleitet wurden, findet sich in der Darstellung der Ergebnisse auch oft die Begriffe Mutter oder Früherzieherin / Audiopädagogin. Die Erfahrungen der Eltern beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen aus zwei verschiedenen Audiopädagogischen Diensten. Dabei werden sowohl Elemente der Zusammenarbeit mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung hervorgehoben als auch der Psychologin, die bei einem Dienst angestellt ist. Fünf der befragten Elternteile werden seit über drei Jahren durch einen Heilpädagogischen Dienst begleitet, ein Elternteil seit über zwei Jahren. Vier der sechs befragten Mütter verfügen über einen Hochschulabschluss, zwei der befragten Mütter über eine berufliche Grundbildung.

6.1 Zusammenarbeit und Kooperation in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Eltern wurden dazu befragt, wie sie die Zusammenarbeit mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung erlebten. Dabei wurden die Eltern zu ihrer Befindlichkeit bei Start der Früherziehung befragt und es wurde erfasst, wie die Eltern die konkrete Gestaltung der Zusammenarbeit erlebten, welche Rollenbilder Eltern an die eigene Rolle und die der Fachperson haben und welche fördernden und hemmenden Bedingungen für eine Zusammenarbeit von den Eltern wahrgenommen wurden.

6.1.1 Erstkontakt / Erwartungen an Früherziehung vor Start

Fünf der sechs Familien wurden während dem Diagnoseprozess im Krankenhaus von den Ärzten über das Angebot für Heilpädagogische Früherziehung durch die Audiopädagogischen Dienste aufgeklärt. Einige Eltern hatten dann den Erstkontakt mit der Heilpädagogischen Früherzieherin durchgeführt, andere hatten den Erstkontakt mit dem Audiopädagogischen Dienst durch das Angebot der Erstberatung mit einer Kinder- und Jugendpsychologin. Eine Familie war bereits mit dem Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung vertraut, da sie bereits im Rahmen der Hörbeeinträchtigung eines älteren Geschwisters von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet wurden. Die Elternteile wurden dazu befragt, welche Gefühle und Gedanken ihnen vor dem Erstkontakt durch den Kopf gingen und welche Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen sie vor Start der Heilpädagogischen Früherziehung hatten. Dabei kamen sehr unterschiedliche Gefühle und Gedanken zum Ausdruck. Ein Elternteil (P1) äusserte positive Gefühle wie Freude oder Interesse am Angebot. Zwei Eltern (P2, P6) äusserten, dass sie offen gegenüber dem Angebot waren und sich ohne Erwartungen darauf einliessen. Drei Mütter (P2, P3, P5) äusserten zu Beginn Vorbehalte gegenüber dem Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine Sorge bestand darin, ob sie überhaupt einen Nutzen aus dem Angebot ziehen könnten. Eine Mutter äusserte ihre Gedanken vor Start der Früherziehung folgendermassen: „*Ich dachte nicht, dass es hilfreich sein würde. Ich dachte nicht, dass es uns in irgendeiner Weise helfen würde*“ (P3, Pos. 22). Diese Skepsis gegenüber dem Angebot der Früherziehung wurde

bei einer Familie (P3) dadurch verstärkt, da sie zu Beginn der Diagnosestellung mit den Gedanken und Gefühlen um die Diagnose beschäftigt war und sich noch nicht auf das Angebot der Frühförderung einlassen konnte. Eine weitere Mutter (P2) äusserte, dass der Beginn der Früherziehung auch dadurch erschwert wurde, dass man als Eltern erneut mit der Diagnose konfrontiert wird und eine Endgültigkeit einsetzt. Bei zwei Mütter (P2, P5) kamen Sorgen dazu, dass durch eine Begleitung durch eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung eine äussere Bewertung des elterlichen Handelns durch die Fachperson stattfinden wird. Eine Mutter schildert diese Sorgen folgendermassen:

Aber ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich nicht so begeistert, dass jetzt jemand kommt. Weil ich so gedacht habe, eigentlich brauch ich niemanden, der schaut, dass ich mich um mein Kind kümmern kann. Das war so ein bisschen mein erster Eindruck.

(P5, Pos. 8).

6.1.2 Elterliche Rollenbilder

Die Eltern wurden dazu befragt, welche Rollen und Aufgaben sie sich selbst im Prozess der Früherziehung zuschreiben und welche Rolle und Aufgaben den Fachpersonen aus ihrer Sicht zukommen. Dabei haben sich bei der Rolle der Eltern folgende Unterkategorien erschlossen: Unterstützende Rolle, Liefern von Informationen, Umsetzerrolle und Fürsprecherrolle. Bei der Rolle der Fachperson aus Sicht der Eltern haben sich folgende Rollen ergeben: Für Fragen zur Verfügung stehen, Rückmeldungen und Feedback geben, Expertenrolle und Förderung des Kindes.

6.1.2.1 Rolle der Eltern

6.1.2.1.1 Unterstützende Rolle

Fünf Elternteile (P1, P2, P3, P4, P5) äusserten, dass sie ihre Rolle darin sehen, das Kind auf die Stunde vorzubereiten und das Kind so emotional zu unterstützen, dass einerseits ein guter Beziehungsaufbau zur Fachperson möglich ist und andererseits das Kind in der Förderung gut kooperieren kann. Dies gelang oftmals dadurch, dass die Bezugsperson während der Fördereinheit anwesend war. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Ja, ich glaube für Jonas war es gut, dass ich dabei war. War es hilfreich (...) Ja, doch. Für beide. Für uns drei war es gut. Es hat so gepasst, dass ich dabei war. Ich habe ihm so trotzdem zeigen können, schau, das ist was, komm, mach mit. Und er hat halt auch die Nähe gebraucht. Das war es eigentlich vor allem. Er hat die Nähe gebraucht von mir. Das war das.

(P4, Pos. 38)

Zwei Mütter (P2, P6) sahen ihre Rolle zudem darin, die Umgebung so zu organisieren, dass die Fachperson gut arbeiten kann. Die Eltern beschreiben, dass sie einen Arbeitsplatz vorbereitet haben für die Fördereinheit.

6.1.2.1.2 Liefern von Informationen

Drei Elternteile (P1, P2, P3) nehmen ihre Rolle als eine Informationslieferungsrolle wahr. So informieren sie die Fachperson über die Entwicklung und Befindlichkeit des Kindes. Die Eltern nehmen sich als Expertin für ihr eigenes Kind wahr und versprachlichen auch oft Absichten oder Gefühle des Kindes, da sie das Kind am besten verstehen. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus:

Ich habe sie so wahrgenommen, dass ich die bin, die einerseits Informationen liefert, damit sie in ihrem Prozess weiterkommt. Dass ich alle meine Beobachtungen geschildert habe und auch alle Entwicklungsschritte, die ich festgestellt habe und ihr mitteilen konnte, das habe ich immer als meinen Part gesehen
(P2, Pos. 18)

Andererseits liefern Eltern aber auch Informationen zur elterlichen Befindlichkeit und aktuellen Fragen und Themen. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *„Wir haben informiert, wir haben sicher immer informiert, das ist sicher auch etwas, dass man immer kommuniziert hat und nichts zurückbehalten haben, wo wir auch stehen. Das hat sicher auch viel dazu beigetragen“* (P2, Pos. 54).

6.1.2.1.3 Umsetzerrolle

Fünf Eltern (P2, P3, P4, P5, P6) sahen ihre Rolle darin, Rückmeldungen und Inputs der Fachperson einzuholen und Förderinhalte zwischen den Terminen umzusetzen. Die Elternteile beschreiben, dass sie dabei eine aktive Rolle einnehmen, indem sie beispielsweise aktiv nachfragen, was sie im Alltag tun und umsetzen können. Eine Mutter schildert dazu: *„Andererseits auch nachzufragen, was kann ich noch machen in diesem Moment, aufzunehmen, was sie macht und das erneut mit ihm unter der Woche oder zwischendurch (...) zwischen den Terminen aufzugreifen. Das war mein Part“* (P2, Pos. 18).

6.1.2.1.4 Fürsprecherrolle

Eine Mutter (P3) sieht ihre Rolle zudem darin, eine aktive Rolle in der Entscheidungsfindung zu übernehmen. Sie drückt dies folgendermassen aus: *„Aber als Mutter war es zu diesem Zeitpunkt meine Aufgabe, alle Optionen zu prüfen und zu überlegen, was für Tim am besten wäre“* (P3, Pos. 20).

6.1.2.2 Rolle der Fachperson

6.1.2.2.1 Für Fragen zur Verfügung stehen

Alle Eltern sehen die Rolle der Fachperson darin, dass die Fachperson für Fragen zur Verfügung steht. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *„Als Person, damit wir rückfragen können, egal welche Fragen. Zu wissen, wir müssen nicht herumtelefonieren, sondern sie kommt ja und wir können fragen“* (P1, Pos. 23).

6.1.2.2.2 Rückmeldungen und Feedback geben

Vier Elternteile (P2, P3, P5, P6) beschrieben, dass sie die Rolle der Fachperson darin sahen, den Eltern Rückmeldungen und Inputs zu geben. Dies konnte einerseits Inputs zu Fördermöglichkeiten für das Kind beinhalten oder auch Verhaltensweisen der Eltern. Eine Mutter schildert: *„Jetzt in unserem Fall war das so (...) sie war für mich die anregende Person. Sie hat die Inputs gegeben und ich konnte diese nachher übernehmen und weiterführen“* (P2, Pos. 16). Eine Mutter (P1) beschreibt jedoch, dass erst eine gute Beziehungs- und Vertrauensbasis aufgebaut werden muss, bevor die Fachperson Kritikpunkte an die Eltern weitergibt, da Eltern sich bei fehlendem Vertrauen schneller betroffen fühlen.

6.1.2.2.3 Expertenrolle

Für drei Eltern (P1, P2, P3) ist es wichtig, dass die Fachperson eine Expertenrolle einnimmt und über Entwicklungsprozesse von Kindern mit Cochlea-Implantaten informiert ist und sicherstellen kann, dass Meilensteine des Kindes entsprechend erreicht werden. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *„Ja, und doch auch als Fachperson, die weiss, ob die Fortschritte stimmen oder auf was wir noch mehr achten müssen“*

(P1, Pos. 23). Zwei Eltern (P2, P6) äusserten zudem, dass sie eine gewisse Führung durch die Fachperson geschätzt haben, da die Fachperson über Erfahrungen mit Kindern mit CIs verfügte und auch mit den Prozessen bekannt war.

6.1.2.2.4 Förderung des Kindes

Zwei Elternteile (P4, P6) beschreiben die Rolle der Fachperson darin, das Kind in seiner sprachlichen Entwicklung zu unterstützen. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *„Vor allem die Sprache. Dass sie die rauslockt. Das ist auch meine Aufgabe. Aber sie kann es noch anders (...) sie bringt es anders rüber als ich. Mit der Sprache eigentlich. Dass sie dies rausholt“* (P4, Pos. 30). Zwei Mütter (P2, P5) äusserten zudem, dass sie die Rolle der Früherzieherin darin sahen, das Kind spielerisch zu fördern. Eine Mutter (P2) sieht zudem die Rolle der Fachperson darin, eine Bezugsperson des Kindes zu werden.

6.1.3 Beziehungsqualität

Die Eltern wurden dazu befragt, wie sie die Zusammenarbeit mit der Fachperson erlebt haben und wie diese gestaltet wurde, welche Elemente dazu beigetragen haben, dass eine gute Beziehung und Vertrauen zu den Fachpersonen aufgebaut werden konnte und welche Merkmale der Persönlichkeit und Fachkompetenz der Fachperson von den Eltern als wichtig eingestuft wurden.

6.1.3.1 Vertrauens- und Beziehungsaufbau

Aus den Aussagen der Elternteile haben folgende Elemente zu einem guten Vertrauens- und Beziehungsaufbau beigetragen, die im Folgenden näher beschrieben werden: Vertrauensaufbau durch Beziehungsaufbau mit dem Kind, Persönlichkeit und Fachkompetenz der Fachperson, Umgang mit den Eltern, Anwesenheit eines Elternteils während der Förderung und Nutzen erkennen

6.1.3.1.1 Vertrauensaufbau durch Beziehungsaufbau mit dem Kind

Vier Eltern (P1, P2, P3, P5) äusserten, dass es ihnen geholfen hat, Vertrauen in die Früherzieherin zu fassen, wenn sie gesehen haben, dass das Kind einen guten Bezug zur Früherzieherin aufgenommen hat. Dies beobachteten die Eltern beispielsweise dadurch, dass die Fachperson sich wertschätzend auf das Kind einlässt oder wenn sich das Kind auf die Früherziehung freut. Eine Mutter äussert dazu: *„In erster Linie, weil ich gemerkt habe, dass sie es gut mit uns meint und mit Max. Wenn ich merke, sie meinen es gut mit unseren Kindern, dann hat man schnell das Vertrauen.“* (P1, Pos. 51)

6.1.3.1.2 Umgang mit den Eltern

Dabei hat es jedoch nicht nur geholfen, wenn die Früherzieherin eine gute Beziehung zum Kind aufbaute. Eine gute Beziehung zu den Eltern konnte aufgebaut werden, wenn die Eltern sich selbst ernst genommen und wahrgenommen fühlten und sie die Früherzieherin als wertschätzend empfanden. Dies äusserten vier Elternteile (P1, P2, P4, P5) als wichtigen Faktor im Beziehungsaufbau. Ein Elternteil beschreibt dies folgendermassen: *„Ganz allgemein, nur schon die erste Begegnung, zu merken, hier ist jemand, sie nimmt mich ernst, sie nimmt mich wahr.“* (P2, Pos. 2). Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass ihnen zugehört wird, die Fachperson Interesse zeigt und die elterlichen Bedürfnisse wahrnimmt und miteinbezieht. Zwei Mütter (P4, P5) äusserten zudem, dass es für sie wichtig ist, dass sie erkennen, dass die Fachperson offen ist.

jedoch trotzdem eine Fachperson mit mehr Erfahrung gewünscht, da auch für die Mutter die ganze Situation neu war:

Ich denke dadurch, dass alles neu für uns war, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, weil wir zusammen gelernt haben auf dem Weg (...) es war das erste Kind für unsere Früherzieherin. Das wäre toll, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung da gehabt haben. Weil wir waren neu, das war neu. Und dann ist so, okay, wir schauen mal.

(P6, Pos. 10)

6.1.3.2.2 Umgang mit dem Kind

Drei Elternteile (P2, P3, P4) nannten zudem die Geduld für Kinder und die Arbeit als eine wichtige Persönlichkeitseigenschaft. Einige Eltern (P3) nannten zudem, dass es für die Arbeit mit sehr kleinen Kindern, vor allem auch Babys, viel Energie braucht. Eine Mutter (P4) äussert, dass die Fachperson Spass an der Arbeit mit dem Kind mitbringen soll.

6.1.3.2.3 Authentizität

Drei Eltern (P1, P2, P3) nannten eine authentische und echte Freude für die Arbeit allgemein und die Arbeit mit dem Kind als wichtig. Dabei ist es für Eltern wichtig, dass sie erkennen, dass die Freude nicht gekünstelt ist. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: „*Interesse am Kind, ehrlich und natürlich interessiert, nicht aufgesetzt oder übertrieben.*“ (P1, Pos. 57). Eine solche Authentizität und ein natürlicher Umgang miteinander kann sich laut einer Mutter (P1) auch darin ausdrücken, dass die Fachperson ihre eigene Befindlichkeit teilt, beispielsweise wenn die Fachperson selbst nicht gut geschlafen hat oder erkältet ist. Diese Authentizität und echte Freude am Beruf zeigt sich auch darin, indem die Früherzieherin die Arbeit ernst nimmt. Für eine Mutter ist es wichtig, dass sie wahrnehmen können, dass die Fachperson ihren Beruf mit Freude und Leidenschaft ausübt. Sie drückt dies folgendermassen aus:

Also, zuerst denke ich, dass sie leidenschaftlich sein müssen für das, was sie tun. Wirklich. Ich meine, es sollte nicht nur ein Job sein. Weil es sind viele Gefühle beteiligt, von der Seite der Kinder, von der Seite der Eltern. Es muss jemand sein, der es wirklich mag. Jemand, der etwas bewegen will. Wenn es nur ein Job ist, ja, dann würden Sie Ihre Arbeit tun, aber Sie würden einen Teil verpassen. Was wirklich, wirklich wichtig ist. Wie den emotionalen Teil.

(P3, Pos. 60)

6.1.3.2.4 Verlässlichkeit

Einige Eltern (P1, P6) äusserten, dass sie von einer Fachperson nicht erwarten, dass sie alles weiss. Für sie ist es jedoch wichtig, dass die Fachperson in ihrer Informationsbeschaffung und Rückmeldung gegenüber den Eltern transparent und verlässlich ist. Eine Mutter schildert dies folgendermassen:

Ja, auch wenn es Fragen gibt, wenn man es nicht weiss, es ist nicht schlimm, man muss nicht alles wissen. Wenn man sagt, okay, ich frage meine Kollegin. Wie haben die das erlebt. Mit mehr Erfahrung oder Information und ich komme zurück. Und dann macht man das und das ist toll. In dem Moment, man kann nicht alles haben aber man weiss, es ist ein verlässlicher Partner, den man gegenüber hat. Diejenige, die mit dem Kind arbeitet.

(P6, Pos. 56)

In der Arbeit mit dem Kind äusserte eine Mutter (P3), dass es wichtig ist, dass die Fachperson das Kind gut beobachtet und das Kind gut wahrnimmt. Dabei kann es auch hilfreich sein, wenn die Eltern (P3) mitbekommen, dass die Fachperson den Förderverlauf oder die Förderstunde dokumentiert und gut vorbereitet ist.

6.1.3.2.5 Gleiche Art haben

Zwei Eltern (P1, P2) nannten es als positiv, wenn es verbindende Momente auf zwischenmenschlicher Ebene gab oder wenn die Fachperson ihnen selbst von der Art oder Persönlichkeit ähnlich war. Eine Mutter meinte dazu: *„Vielleicht auch eine gleiche Art haben“* (P1, Pos. 51). Wiederum äusserten zwei Elternteile (P1, P6), dass sie auch profitieren konnten, wenn die Fachperson eine andere Art hat, damit man auch andere Arbeitsweisen kennenlernen kann und daraus Neues ziehen kann.

6.1.3.2.6 Kommunikationskompetenzen

Zwei Mütter (P1, P5) äusserten, dass es wichtig ist, dass die Fachperson über gute Kommunikationskompetenzen verfügt und regelmässig mit den Eltern im Austausch ist. Eine Mutter meint dazu: *„Aber ansonsten denke ich einfach, sie ist kommunikativ, einfach da stark. Dass man im Austausch bleibt. Ja, das ist das Wichtigste“* (P5, Pos. 64)

6.1.3.3 Gestaltung der Zusammenarbeit

Die Eltern wurden dazu befragt, wie die Zusammenarbeit gestaltet wurde und welche Elemente dabei besonders geschätzt wurden. Dabei haben sich zwei wichtige Elemente ergeben, Regelmässigkeit und Konstanz in der Zusammenarbeit.

6.1.3.3.1 Regelmässigkeit

Alle Eltern wiesen darauf hin, dass eine regelmässige Begleitung im Sinne einer wöchentlichen Begleitung durch die Frühförderung als wichtig eingestuft wurde. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *„Diese Regelmässigkeit ist so ein Geschenk, diese Möglichkeit zu haben, und auch die Regelmässigkeit“* (P6, Pos. 58).

6.1.3.3.2 Konstanz in der Zusammenarbeit

Bei drei von sechs Familien (P1, P5, P6) kam es in der Zusammenarbeit mit der Fachperson zu einzelnen oder mehreren Wechseln in der Begleitung. Ein Kind und seine Familie (P4) wurde seit der Diagnose von der gleichen Fachperson begleitet, die Familie durchlebte aber bei einem älteren Geschwister mehrere Wechsel. Ein weiteres Kind und seine Familie wird seit Diagnose von der gleichen Fachperson begleitet (P2). Ein Elternteil (P3) berichtet von einem Wechsel. Einige Elternteile (P1, P5, P6) betonten, dass sie Konstanz in der Begleitung durch die Fachperson als wichtig einschätzen und viele Wechsel negativ bewerten. Ein Elternteil meinte dazu: *„Man hat sich schon Gedanken gemacht. Weil wir haben gesehen, okay, jetzt hat er sich gerade an jemanden gewöhnt und jetzt ist es jemand Neues. Ganz andere Herangehensweise“* (P6, Pos. 12).

6.1.4 Förderung mit dem Kind

Die Eltern wurden dazu befragt, wie sie die Förderung mit dem Kind im ersten Jahr nach der Diagnose erlebt haben, welche Förderinhalte wichtig waren und wie Eltern und Fachpersonen sich für bestimmte Förderinhalte entschieden haben.

6.1.4.1 Organisation der Förderung

Einige Elternteile (P1, P6) betonten, dass es für sie eine Entlastung war, dass die Frühförderung zu Hause stattfand. Eine Mutter (P5) betonte jedoch, dass es für sie eine positive Entwicklung war, dass die Frühförderung nicht zu

Hause stattfand und dabei unterstützte, einige Vorbehalte gegenüber der Förderung aufzulösen, da die Mutter sich dadurch weniger kontrolliert fühlte. Ein Elternteil (P6) empfand es als positiv, dass die Früherzieherin jeweils das Spielmaterial mitgebracht hat, da so auf den Eltern kein Vorbereitungsdruck herrschte. Zwei Elternteile (P1, P6) gaben an, dass Geschwister auch jeweils in die Förderung miteinbezogen wurden.

6.1.4.2 Ablauf und Inhalt der Förderstunden

6.1.4.2.1 Konkrete Förderinhalte

Alle sechs Elternteile gaben an, dass die Hörentwicklung und Spiele zur Förderung der Hörentwicklung in die Förderung eingebaut wurde. Ein wichtiges Element war jeweils auch, dass gemeinsam beobachtet wurde, welche Hörreaktionen vom Kind auftraten. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *„Er war ein drei Monate altes Baby. Er hat dann (...) wir haben vor allem über Geräusche gearbeitet. Wir haben geschaut, auf was er reagiert und auf was nicht. Ich habe ihn oft gehalten und wir haben so miteinander gearbeitet.“* (P2, Pos. 12). Zusätzlich nennen drei Eltern (P1, P4, P6) auch die Spielaudiometrie, die mit den Kindern spielerisch geübt wurde. Vier Elternteile (P1, P3, P4, P5) äusserten, dass es im Rahmen der Förderung wichtig ist, nicht nur auf die Bereiche Hören einzugehen, sondern auch andere Entwicklungsbereiche miteinzubeziehen. Eine Mutter findet dazu: *„Sie fördert das Kind, und zwar nicht nur im Bereich der Audiopädagogik, sondern eben auch in allen anderen Bereichen, wenn nötig.“* (P5, Pos. 64). Zwei Eltern (P5, P6) schätzten besonders, dass durch die Förderung auch Bereiche angesprochen wurden, wie beispielsweise längere Konzentrationsfähigkeit. Eine Mutter beschreibt dies als: *„Die Freude, die Aktivitäten, die Konzentration. Länger zu sitzen und durch leichte Spiele oder interaktives Kneten oder Murmeln. Schon toll.“* (P6, Pos. 16). Drei Elternteile (P3, P4, P6) berichten zudem, dass auch die sozial-emotionale Entwicklung in der Förderung eine grosse Rolle spielte und meinte: *„Dass sie da hilft, oder auch mit den Emotionen umgehen.“* (P4, Pos. 34)

Eine Mutter (P4) äusserte, dass Förderinhalte jeweils gemeinsam in vorbereitenden Gesprächen mit der Fachperson besprochen wurden. Sie beschreibt den Prozess dazu folgendermassen: *„Da hatten wir sowieso das Gespräch, wo braucht er, welche Ziele haben wir, welche Ziele setzen wir uns. Und da wurde dann vor allem danach gearbeitet. Das Gespräch vorher, welche Ziele setzen wir uns“* (P4, Pos. 54). Eine Mutter (P5) meinte wiederum, dass die Förderinhalte jeweils von der Fachperson bestimmt wurden und sie selbst nicht einbezogen wurde, dass die Förderinhalte jedoch für sie stimmig waren. Sie beschreibt dies folgendermassen:

Da wurde ich gefühlt gar nicht gefragt, was wir machen wollen. Das kam eigentlich immer alles von den Audiopädagoginnen. [...] Aber es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, da müsste man jetzt mehr oder weniger, oder das geht in die falsche Richtung oder so.

(P5, Pos. 48)

Zwei Eltern (P1, P5) berichten, dass sie verschiedene Ansätze und Arbeitsweisen kennengelernt haben. Dabei ist es den Elternteilen wichtig zu betonen, dass sie keine Wertung festlegen möchten, welche Arbeitsweise besser ist. Eine Mutter schildert dies folgendermassen:

Und sie hatte eine ganz andere Art, mit Max zu arbeiten. Mehr arbeiten am Tisch. Die Audiopädagogin vorher war sehr spielerisch, mit Kugelbahn bauen. Sie kam und fragte, was spielt er gerne und ich sagte mit Autos. Das gäbe es bei ihr nie, weil das könne er auch sonst spielen. Die andere war mehr, er spielt gerne Autos, dann binden wir das so ein. Es ist ein anderer Ansatz, es war auch wertvoll, weil gewisse

Sachen, es tut ja auch gut aus dem Komfort herauszugehen und nicht nur das Positive zu sehen.
(P1, Pos. 51)

Zwei Eltern (P4, P5) schildern, dass es ihnen wichtig ist, dass Förderinhalte mit Spass und Freude überbracht werden. Eine Mutter meinte dazu: „Solange die Anna Spass dran hatte, war das für uns in Ordnung« (P5, Pos. 52). Vier Mütter (P1, P2, P3, P4) äusserten, dass sie es schätzen, wenn eine grosse Ideenvielfalt zum Tragen kam und auch verschiedene Sinne angesprochen wurden.

Für Eltern (P2, P4) ist es wichtig, dass die Früherzieherin während der Fördereinheit flexibel auf die Eltern und das Kind eingehen kann. Gerade bei der Arbeit mit sehr kleinen Kindern ist es wichtig, dass die Früherzieherin keinen festgefahrenen Plan hat, sondern sich flexibel auf die Tagesform und Befindlichkeit der Eltern und des Kindes einlassen kann. Eine Mutter äussert dazu:

Dass sie flexibel war. Nicht so, mir ist egal, was du jetzt machen willst, wir arbeiten das jetzt ab, was ich aufgeschrieben habe. Das habe ich schön gefunden. Nicht so, wir haben jetzt Aufgaben zum abhaken. Das war eigentlich schön.
(P4, Pos. 36)

Einige Eltern (P1, P3) berichteten von Ritualen, die während der Fördereinheit eingesetzt wurden, um die Stunde zu strukturieren und Anfang und Ende zu signalisieren.

6.1.5 Inhalt der Zusammenarbeit

6.1.5.1 Beratungsangebote

In der Kategorie Beratung haben sich folgende zwei Elemente herauskristallisiert, nämlich wie Eltern Beratungsangebote nutzen und welche Beratungsinhalte in der ersten Zeit für die Eltern von Bedeutung waren. In der ersten Zeit standen besonders die Hörentwicklung, die Sprachentwicklung, die Tragedauer und Trageakzeptanz der Hörhilfen, technische Fragen zu den Hörhilfen, Fragen zur schulischen Entwicklung, Fragen zu Übergängen und Beratung zu weiteren Kommunikationsmöglichkeiten im Vordergrund.

6.1.5.1.1 Wie nutzen Eltern Beratungsangebote

Alle Eltern berichten, dass sie jeweils Fragen oder Anliegen direkt in den wöchentlichen Terminen angesprochen haben. Eine Mutter (P6) beschreibt, dass sie sich jeweils auf die Fördereinheit vorbereitete, indem sie sich Notizen machte und allfällige Fragen aufschrieb. Zwei Eltern (P2, P4) beschreiben, dass die Beziehung und das Vertrauen vorhanden waren, die eine offene und spontane Kommunikation ermöglichte. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Das war gar nicht so, dass ich mir überlegt habe, oder Notizen gemacht habe, was ich sie dann fragen möchte. Oder dass ich die Fragen so lange mitgetragen habe und mich nicht traute (...) ich habe wirklich einfach, was mich beschäftigte, habe ich rausgelassen und mit ihr besprochen. Das hat sicher mit dem grossen Vertrauen zu tun und dass es einfach passte.
(P2, Pos. 30)

Drei Eltern (P4, P5, P6) berichteten, dass die Fachperson den Termin jeweils in eine Fördereinheit mit dem Kind (auch mit Einbezug des Elternteils) und in Zeit für die Eltern für Austausch und Besprechung eingeteilt hat. Zuerst fand meistens die Förderung mit dem Kind statt, anschliessend wurde gemeinsam besprochen, was in der

Fördereinheit beobachtet wurde, oder die Eltern hatten Gelegenheit, wichtige Themen ihrerseits anzusprechen. Zwei Elternteile (P5, P6) erklärten, dass es geholfen hat, dass die Fachperson jeweils gefragt hat, ob die Eltern aktuell Fragen oder Anliegen haben. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Und da hat dann eigentlich auch die Frau X immer gefragt, wie läuft es, alles in Ordnung, haben Sie Fragen? Sie hat sich dann immer mit der Anna befasst und am Schluss wurde dann immer noch einmal besprochen. Wie läuft es zu Hause, gibt es irgendwelche Fragen, ist etwas unklar.
(P5, Pos. 56)

Fragen und Anliegen wurden dann direkt zwischen Eltern und Fachperson besprochen, in einigen Fällen verwies die Fachperson die Eltern dann auch auf weiterführende Literatur.

Zwei Mütter (P1, P5) äusserten, dass sie besonders zu Beginn das Angebot der Elternberatung und Elternbegleitung sehr schätzten, dies aber mit steigenden Entwicklungsschritten des Kindes zunehmend an Bedeutung verlor

Am Anfang war das Hören für ihn noch nicht wichtig, da war es mehr auch uns abholen, da waren noch viel mehr Entscheidungen, wohin läuft der Prozess, wie schnell geht die Operation, all diese Sachen. Da war sie mehr noch für mich, oder uns als Eltern, da.
(P1, Pos. 17)

6.1.5.1.2 Fragen und Anliegen der Eltern im ersten Jahr nach der Diagnose

6.1.5.1.2.1 Fragen zur Hörentwicklung des Kindes vor und nach der Implantation

Alle Eltern äusserten, dass zu Beginn viele Fragen rund um die Hörentwicklung gestellt wurden. Die Eltern wollten wissen, wie schnell Fortschritte zu erwarten sind und wie die Hörentwicklung verlaufen wird. Die Eltern wurden dabei unterstützt, die Fortschritte abzuwarten und geduldig zu bleiben. Für einige Eltern stand zu Beginn auch die Frage im Vordergrund, ob die Implantate überhaupt funktionieren und dem Kind Höreindrücke ermöglichen wird. Die Eltern wurden hier unterstützt, indem sie ermuntert wurden, geduldig zu bleiben, unterstützt wurden, die Wartezeit auszuhalten und bestärkt wurden, dass es funktionieren wird. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: „Wir wollten wissen, natürlich, wie es ihm geht, wie er sich entwickelt, macht er Fortschritte? Was ist die Einschätzung aus der Erfahrung auch mit anderen Familien. Die Entwicklung, wie schnell es geht“ (P6, Pos. 34). Eine Mutter (P3) beschreibt zudem, dass sie mit der Fachperson besprochen hat, wie viele und welche Geräusche dem Kind tagsüber angeboten werden sollen, um die Hörentwicklung zu fördern.

6.1.5.1.2.2 Fragen zur Sprachentwicklung nach der Implantation

Alle Eltern äusserten, dass Fragen rund um die Sprachentwicklung des Kindes zu Beginn sehr wichtig waren. Dabei wollten die Eltern von den Fachpersonen wissen, wie die Sprachentwicklung bei Kindern mit CIs verlaufen wird und welche Fortschritte in welchen Zeitrahmen zu erwarten sind. Die Eltern legten zudem grossen Wert darauf, in Erfahrung zu bringen, welche Schritte sie unternehmen müssen, um die Sprachentwicklung des Kindes zu unterstützen. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: „Am Anfang war es natürlich so, wird mein Kind jemals sprechen können? Wie muss sie versorgt werden? Was muss ich machen, damit sie sprechen und hören kann?“ (P5, Pos. 46). Eine Mutter (P3) beschreibt zudem, dass sie Fragen zur bilingualen Sprachentwicklung des Kindes hatte. Dabei war für sie wichtig in Erfahrung zu bringen, ob das Kind mehrere Lautsprachen erwerben kann und in welcher Sprache sie mit dem Kind sprechen soll.

6.1.5.1.2.3 Fragen zur Tragedauer und Trageakzeptanz der Hörhilfen

Einige Eltern berichten, dass sie im Rahmen der Elternberatung und Elternbegleitung Fragen zum Umgang und Tragen der Hörhilfen gestellt haben. Eine Mutter (P3) erinnert sich daran, mit der Fachperson das Tragen der Hörhilfen während der Einschlafroutine und während dem Schlafen zu besprechen. Zwei Mütter (P4, P6) beschreiben, dass sie mit der Fachperson besprochen haben, wie damit umgegangen werden soll, wenn die Kinder die Hörhilfen zeitweise ablehnen, nicht tragen möchten oder wegschmeissen.

6.1.5.1.2.4 Fragen zur weiteren schulischen Entwicklung

Eine Mutter (P3) erinnert sich daran, dass sie auch zu Beginn Fragen zur zukünftigen schulischen Entwicklung des Kindes stellte, mit dem Wunsch, in Erfahrung zu bringen, ob das Kind lesen und schreiben lernen kann.

6.1.5.1.2.5 Fragen zu Übergängen

Zwei Eltern (P1, P3) berichteten, dass zu Beginn die Übergänge in weitere Angebote (bspw. Kita oder Schule) noch nicht im Vordergrund standen, die Beratung diesbezüglich jedoch im Verlauf wichtig wurde.

6.1.5.1.2.6 Technische Fragen zu den Hörhilfen

Zwei Mütter (P4, P6) berichten, dass sie Beratung zu technischen Fragen im Rahmen der Hörhilfen geschätzt haben. Dabei stellten Eltern Fragen zur Funktionsfähigkeit der Geräte aber auch dazu, wie die Geräte bestmöglich getragen werden sollen, um möglichst gute Höreindrücke zu gewinnen. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: „*Im ersten Jahr (...) Da waren eigentlich die technischen Fragen am grössten. Funktioniert es jetzt? Warum blinkt das schon wieder und was muss man da machen? Und was ist da?*“ (P4, Pos. 50). Drei Elternteile (P2, P3, P4, P6) nahmen Beratung zum Einsatz von anderen technischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise einer FM-Anlage, in Anspruch. Dabei war es für die Eltern wichtig, rechtzeitig und frühzeitig dazu beraten zu werden, wann das Gerät eingesetzt werden soll, wie das Gerät funktioniert und wie das Gerät später in der Schule eingesetzt wird.

6.1.5.1.2.7 Beratung zu weiteren Kommunikationsmöglichkeiten

Zwei Eltern (P2, P4) äusserten zudem, dass die Fachperson sie im Einsatz von visuellen Hilfsmitteln, beispielsweise dem Einsatz von Bildern und Piktogrammen, beraten hat.

6.1.5.2 Informationsangebote

In der Kategorie Informationsangebote haben sich zwei Elemente herauskristallisiert, nämlich Informationen über die kindliche Entwicklung und Informationen zur bevorstehenden Entwicklung des Kindes.

6.1.5.2.1.1 Informationen über die kindliche Entwicklung

Einige Eltern (P1, P2, P5, P6) berichten, dass sie immer wieder über den kindlichen Entwicklungsstand informiert wurden. Den Eltern wird mitgeteilt, wo das Kind in seiner Entwicklung steht, wo Entwicklungsfortschritte beobachtet werden und wo Entwicklungspotential besteht. Einige Eltern (P1, P6) schätzen dabei besonders, dass die Fachperson durch die regelmässigen Kontakte gut über die bisherige Entwicklung Bescheid wissen und neue Fortschritte gut erkennen kann. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Aber es ist schon ein ganz anderer Austausch mit der Früherzieherin direkt, die Fabian kennt. Die weiss, was er macht, was er nicht macht, wie seine Entwicklungskurve ist. Was hat er bisher erlebt, was kann er gut, was kann er nicht gut. Es ist schon anders, auch dieser persönliche Austausch.
(P6, Pos. 44)

Zwei Mütter (P2, P5) äussern zudem, dass sie zwar Entwicklungsfortschritte gut erkennen, es jedoch trotzdem sehr hilfreich ist, Informationen und Rückmeldungen zu Entwicklungsfortschritten von einer externen Fachperson zu erhalten. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Dass jemand permanent, noch jemand externes darauf schaut und sagt, es läuft alles super. Das freut einem natürlich schon immer. Das hat uns zumindest, man weiss dann, das ist nicht nur, wir denken nicht nur selber, unser Kind entwickelt sich so toll, was wahrscheinlich die meisten Eltern von ihren Kindern denken. Sondern, dass es einfach tatsächlich auch so ist.

(P5, Pos. 60)

Dabei nennen es zwei Eltern (P2, P5) als unterstützend, wenn der Fokus auch immer wieder einmal daraufgelegt wird, welche Entwicklungsschritte bereits gelungen sind. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Zu merken, wenn sie sich über seine Schritte freut und wenn ihm wieder etwas gelungen ist. Oder auch zu merken, wie sie ihn ähnlich einschätzt wie ich. Oder einfach auch, sieht was er schon alles leistet. Das war immer wieder ein schöner Moment, zu merken, die wahre Freude, wenn er schon wieder etwas neues konnte, wie zum Beispiel mit der Schere schneiden oder was auch immer dann war. Das war immer wieder gut, das waren immer wieder die schönen Momente, wo man sich gemeinsam freuen konnte oder wo man lachen konnte.

(P2, Pos. 46)

Für zwei Eltern (P3, P5) war es zudem wichtig, von der Fachperson zu hören, dass sich das Kind gut entwickelt, weil sie sich zu Beginn sorgten, ob die Hörbeeinträchtigung isoliert auftritt oder allenfalls im Rahmen von anderen Beeinträchtigungen.

Sie hat damals die Anna angeschaut und gesagt, das wird alles gut. Das sieht sie. Weil da haben wir uns schon gedacht, das sagt sie natürlich zu jedem. Weil, muss ja irgendwie. Aber sie hat damals schon gesagt, dass ist auch nichts anderes. Weil wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht, was ist es noch. Also beschränkt sich das auf das Hören oder ist da noch irgendein anderes Problem.

(P5, Pos. 20)

6.1.5.2.2 Informationen zur erwarteten Entwicklung

Drei Elternteile (P1, P2, P3) berichten, dass die Fachperson sie jeweils darüber aufgeklärt hat, welche weiteren Entwicklungsschritte anstehen und erwartet werden. Eine Mutter beschreibt: „Aber, sie war sehr auf uns und auf das individuelle und sie hatte ihr Muster, sie konnte mir sehr klar sagen, dahin muss er kommen, damit er dort weitergehen kann“ (P1, Pos. 53). Dies beschreiben die Eltern insofern als hilfreich, da sie über die weiteren Entwicklungsschritte informiert sein konnten. Eine Mutter beschreibt, dass sie so entsprechend auf neue Entwicklungsschritte reagieren konnte.

6.1.5.2.2.1 Informationen zur Auswirkung der Hörbeeinträchtigung auf verschiedene Entwicklungsbereiche

Die Fachperson gibt zudem Informationen an die Eltern weiter, welche Auswirkungen eine Hörbeeinträchtigung auf die verschiedenen Entwicklungsmeilensteine haben kann. So wurde eine Mutter (P1) darüber informiert, wie sich die Hörbeeinträchtigung auf die Autonomiephase (oder auch: Trotzalter) auswirken kann:

Zwei Mütter (P3, P4) berichteten, dass sie Informationen zur sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung erhielten und dass sie Informationen dazu erhielten, wie diese Entwicklung unterstützt werden kann. Eine Mutter erinnert sich folgendermassen:

Ich erinnere mich, sie hat uns immer gesagt, stellen Sie sicher, dass Sie mit den Emotionen arbeiten, weil es für Kinder, die von Anfang an nicht gehört haben, manchmal schwerer sein könnte, Emotionen zu erkennen. Und ich erinnere mich, sie sagte mir, dass alle Kinder Emotionen lernen müssen und dass es bei diesen Kindern etwas mehr Arbeit sein könnte, um sie zu benennen und damit umzugehen (P3, Pos. 18)

6.1.5.2.2.2 Art der Informationsgebung

Zwei Mütter (P3, P5) erzählten, dass sie von der Fachperson Materialien im Sinne von Leitfaden oder Tagebücher erhielten, die über zukünftige Entwicklungsschritte in der Hörentwicklung informierten. Eine Mutter (P3) erzählte, dass die Fachperson mit ihr das LittleEARS® Tagebuch (MED-EL) genutzt hat, um die Mutter über die erwarteten Schritte in der Hörentwicklung nach der Cochlea-Implantation zu informieren und zu sensibilisieren. Eine Mutter (P5) erzählt, dass sie von einer Fachperson das Elternbuch „FLIP“ (Binder, n.d.) erhalten hat, den sie als wertvoll empfunden hat. Zwei Mütter (P5, P6) berichteten, dass sie Bücher, Artikel und Texte zu Themen erhielten, die die Eltern interessierten.

6.1.5.2.2.3 Informationen zur Verbesserung der Hörumgebung

Einige Eltern (P3, P5, P6) nannten es als wichtig, dass sie Informationen zur Verbesserung der Hörumgebung erhielten oder auch Strategien zur verbesserten Kommunikation erhielten. Dies erachteten sie, zusätzlich zur eigenen Recherche über Hörbeeinträchtigung, als wichtige Ergänzung in der Informationsbeschaffung.

Eine Mutter (P3) beschreibt, dass sie Informationen dazu erhielt, dass das Kind auf gute Lichtverhältnisse angewiesen ist, da es allenfalls auch zur Unterstützung der Lautsprache von den Lippen ablesen wird. Eine weitere Mutter (P6) beschreibt, dass die Fachperson ihr Strategien mitgeben hat, wie die Kommunikation und Interaktion verbessert werden kann. Dazu gehört beispielsweise, dass man sich beim Sprechen anschaut oder nicht durcheinanderspricht.

6.1.5.2.2.4 Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfeleistungen

Eine Mutter (P4) berichtet, dass sie Informationen und Unterstützung zur Beantragung von Unterstützungsleistungen der Invalidenversicherung erhielt. Sie beschreibt dies folgendermassen: „*Und die zeigen, wo man sonst noch Unterstützung kriegt, auch mit der IV und alles, kompliziert (lacht)*“ (P4, Pos. 64).

6.1.5.3 Elternpartizipation

Die Eltern wurden dazu befragt, wie sie in den Förderstunden und im Früherziehungsprozess involviert waren und welche Bedeutung sie in der Anwesenheit der Eltern während den Förderstunden sehen. Dabei haben sich Eltern dazu geäußert, wie die Elternpartizipation gestaltet wurde und wie sich dies mit der Zeit verändert hat, welche Haltung Eltern zum Thema Elternpartizipation einnehmen und welche Inhalte dabei von Bedeutung waren.

6.1.5.3.1 Gestaltung der Elternpartizipation

Eine Mutter (P5) beschreibt, dass sie sich jeweils mit dem Vater des Kindes im wöchentlichen Rhythmus abgewechselt hat, dass beide Elternteile involviert sein können. Sie schildert: „*Eine Woche mein Mann, eine Woche ich, damit wir beide mit einbezogen sind und sehen, was man macht und wie es läuft*“ (P5, Pos. 56).

6.1.5.3.2 Veränderung der Elternpartizipation bei steigendem Alter des Kindes

Alle Eltern beschreiben, dass sie zu Beginn während den Fördereinheiten immer anwesend waren, jedoch mit steigendem Alter des Kindes diese Teilnahme abnahm. Zu Beginn der Förderung ist das Kind sehr jung, meistens im Säuglingsalter. Dies beschreibt eine Mutter folgendermassen: „*Ich war immer dabei, weil Tim wirklich klein war. Und er war es nicht gewohnt, ohne mich allein zu sein. Er ging nicht in die Kita, er ging nicht in die Spielgruppe. Ich war immer dabei*“ (P3, Pos. 26). Zwei Eltern (P2, P5) beschreiben, dass sie sich besonders vor Kindergarteneintritt bewusst entfernt haben, um dem Kind mehr Selbstständigkeit zu erlauben und eine Loslösung zu erreichen. Eine Mutter schildert:

Ich habe mich mit der Zeit immer mehr zurückgezogen. Gerade so im letzten Jahr vor dem Kindergarteneintritt habe ich das sehr bewusst gemacht, dass ich nicht mehr immer den ganzen Teil dabei war. Einfach dass er mehr in die Selbstständigkeit kommt und dass das auch unabhängig von mir stattfinden kann. Das war sicherlich ein Rollenwechsel.

(P2, Pos. 20).

6.1.5.3.3 Haltung der Eltern

Vier Elternteile (P2, P3, P5, P6) äussern, dass die Entwicklungsaussichten des Kindes damit in Verbindung stehen, wie die Eltern das Kind unterstützen und fördern. Dabei wirkt das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung als unterstützendes Element, um die Eltern in dieser Aufgabe zu begleiten und zu stärken.

Aber ich meine, wir haben ganz viel geredet, wir haben Bücher angeschaut, wie haben gebärdet. Wir haben extrem viel gemacht [...] Also, ich meine, die Audiopädagogik war toll, weil man Unterstützung hatte, weil jemand vom Fach drauf geschaut hat, aber im Endeffekt ist es ja eine Stunde in der Woche. Wenn wir den Rest der Woche nichts gemacht hätten, dann würde sie jetzt heute nicht reden. Es war gut, weil man Impulse gekriegt hat, aber im Endeffekt haben wir das dann versucht im Alltag permanent umzusetzen.

(P5, Pos. 32)

Die Eltern beschreiben, dass der Aufwand, den Eltern aufbringen müssen, um das Kind bewusst zu unterstützen und zu fördern, grossen Einsatz erfordert. Zwei Eltern (P2, P6) beschreiben zudem, dass sie aus dem Angebot der Früherziehung profitieren und das Angebot schätzen, jedoch Fortschritte nur möglich sind, wenn Eltern zu Hause die Förderinhalte auch umsetzen. Eine Mutter schildert:

Es ist wichtig, dass es nicht nur da bleibt in dieser Stunde. Ich weiss, dass es unglaublich viel Arbeit ist. Mir ist sehr bewusst, dass es nicht einfach ist. Aber es ist diese halbe Stunde und wenn man wirklich das meiste aus der Zeit machen muss (...) es muss auch ein bisschen weiter gehen. Die Eltern, die Familie, als Mutter, man muss das (...) Aber nur diese halbe Stunde reicht nicht. Damit die Kinder mehr davon profitieren können, muss es umgesetzt werden in der Familie.

(P6, Pos. 30)

Eine Mutter ergänzt: „*Ich glaube, man kann so viel profitieren, wie man auch bereit ist, zu investieren*“ (P2, Pos. 56). Zwei Mütter (P1, P4) beschreiben, dass sie zuerst unsicher waren, wie fest sie involviert sein dürfen. Eine Mutter beschreibt, dass es geholfen hat, wenn dies gemeinsam besprochen wurde. Sie schildert:

Am Anfang ist sicherlich immer die Unsicherheit, was wird von dir erwartet, wie fest darfst du dabei sein, wie fest nicht. Und als ich merkte, doch, es ist in Ordnung, dann spricht man immer miteinander, dann hat sich das alles immer selbstverständlich und gut angefühlt.

(P1, Pos. 49)

Zwei Mütter (P4, P5) beschreiben, dass der aktive Einbezug der Eltern nicht direkt angesprochen wurde, die Situation in der Triade sich aber gut angefühlt hatte und kein Störgefühl bei den Eltern aufkam.

So beschreiben dann auch vier Eltern (P1, P2, P3, P6), dass sich der Förderprozess immer als gemeinsamen Prozess wahrgenommen wurde. Manche Eltern beschreiben dies als ein Miteinander, manche Eltern beschreiben es als gemeinsamen Lernprozess. Eine Mutter schildert dies folgendermassen: *„Es war eigentlich immer ein Miteinander“* (P1, Pos. 49).

Einige Eltern (P1, P2) beschreiben, dass die Offenheit der Eltern und die Bereitschaft der Eltern viel zur gemeinsamen Arbeit beiträgt. Eine Mutter schildert: *„Es würden vielleicht gewisse Themen anders verlaufen, es braucht natürlich auch eine grosse Offenheit von den Eltern“* (P1, Pos. 39).

6.1.5.3.4 Inhalte der Elternpartizipation

Drei Mütter (P3, P5, P6) äusserten zudem, dass sie sich wünschten, von den Fachpersonen Anregungen und Rückmeldungen zu erhalten, wie Förderinhalte auch im Alltag umgesetzt werden können. Dabei ist es unter anderem wichtig, dass es alltagsnahe Förderideen sind, die für die Eltern sich nicht nach gezielter Förderung anfühlen. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *„Eben, und sie gibt den Eltern vielleicht auch einfach Ideen mit, was man im Alltag umsetzen kann. Und wie man das Kind quasi im Alltag fördern kann, ohne dass es sich anfühlt wie permanente Förderung“* (P5, Pos. 64). Eine Mutter (P6) hätte sich gewünscht, von Anfang an mehr Unterstützung und Leitung in der Eltern-Kind-Kommunikation zu erhalten, um die Kommunikation mit dem Kind zu verbessern und die Sprachentwicklung des Kindes zu unterstützen.

6.1.5.4 Familienunterstützung

Innerhalb der Kategorie Familienunterstützung wurde deutlich, dass die Eltern emotionale Unterstützung und Stärkung der Eltern als wichtig äusserten.

6.1.5.4.1 Eltern stärken

Einige Eltern (P1, P2) beschreiben, dass sie von der Fachperson gestärkt wurden, indem sie positive Rückmeldungen zu den eigenen Verhaltensweisen oder der Entwicklung des Kindes erhielten. Eine Mutter beschreibt: *„Ich glaube sicherer, mehr das Gefühl zu geben, dass es gut ist wie es läuft. Das gibt einem Sicherheit. Im Alltag selber habe ich jetzt nicht direkt eine klare Situation, aber mir im allgemeinen Sicherheit geben, damit ich so sicherer sein konnte“* (P1, Pos. 45).

6.1.5.4.2 Emotionale Unterstützung geben

Einige Eltern (P1, P3) schildern, dass es wichtig ist, dass die elterlichen Gefühle und Gedanken miteinbezogen werden, beispielsweise wenn es um Entscheidungen geht. Eine Mutter beschreibt: *„Dass dort das Emotionale noch mehr versucht wird herauszuspüren“* (P1, Pos. 61). Eine Mutter (P5) beschreibt, dass die emotionale Unterstützung für sie von Bedeutung war. Einige Elternteile (P2, P3, P4) schildern beispielsweise, dass sie emotionale Unterstützung erhielten, wenn nicht sofort Hörreaktionen beobachtet werden konnten. Die Eltern

wurden dabei unterstützt, diese Wartezeit auszuhalten und ermuntert, dass die Entwicklungsschritte kommen werden. Eine Mutter schildert:

Das hat mir immer wieder die Ruhe gegeben, das ganze auszuhalten. Am Anfang ist es auch ein Aushalteprozess, auch wenn nicht sofort die Reaktionen da sind, und man hat das Gerät und das Kind will sie vielleicht im ersten Moment nicht gerade anziehen und man merkt im ersten Moment gar nicht viel davon. Aber das alles irgendwie auszuhalten und den Mut nicht zu verlieren und immer wieder vorzuschauen. Und die kleinsten Schritte zu sehen und die gross machen, zu sagen, hast du das gesehen?

(P2, Pos. 36)

Zwei Mütter (P4, P5) beschreiben, dass es wichtig ist, dass die Fachperson ein offenes Ohr hat und zuhören kann. Dabei müssen nicht immer Lösungen gefunden werden. Eine Mutter schildert:

Wir hatten ja die halbe Stunde danach immer wieder. Ich finde es sehr gut, da kann ich ansprechen, jetzt spinnt er wieder, er hat schon wieder Trotzphase. Ich finde es gut. Auch wenn man jetzt nicht auf Lösungen kommt. Es ist einfach schön, einfach von der Seele zu reden. Einfach mal zu sagen, sie täubeln schon wieder nur wegen dem oder sie sind schon wieder nur am streiten. Auch nur mal zu sagen, das hat schon wieder genervt oder das war schön, das haben sie gut gemacht. Auch wenn sie jetzt nicht sagt, das und das könnte man machen, sondern einfach nur das zuhören. Manchmal hat dann auch nur das gereicht.

(P4, Pos. 58).

Eine Mutter (P2) schildert, dass die Fachperson die Eltern auch auf emotionaler Ebene unterstützt, beispielsweise indem sie am Tag der CI-Operation den Eltern geschrieben hat. Dies gab der Mutter das Gefühl, nicht alles allein zu tragen.

6.1.5.5 Entscheidungsfindung

Eltern müssen in der Zeit nach der Diagnose zahlreiche Entscheidungen treffen. Die Eltern wurden gefragt, welche Entscheidungen sie in dieser ersten Zeit treffen musste und wie sie dabei von der Fachperson unterstützt wurden.

6.1.5.5.1 Entscheidung für oder gegen ein Cochlea-Implantat

Einige Eltern (P2, P5) beschreiben, dass der Entscheid für oder gegen ein Cochlea-Implantat von den Eltern gefällt werden muss und dass dieser Entscheid den Eltern nicht von einer Fachperson genommen werden kann. Eine Mutter schildert: „*Schlussendlich war es unser Entscheid, welches und wo. Das kann einem niemand nehmen, das ist ein sehr schwieriger Entscheid. Aber den muss man einfach fällen*“ (P2, Pos. 24). Beim Entscheid für oder gegen CIs gibt es für Eltern verschiedene Punkte zu beachten. Zwei Eltern (P1, P5) beschreiben, dass die mangelnden Hörreaktionen mit Hörgeräten und der Grad des Hörverlustes für sie ein Grund für eine Cochlea-Implantation darstellte. Zwei Eltern (P1, P4) schildern, dass dieser Entscheid schnell gefällt wurde, da eine rein gebärdensprachliche Erziehung für sie ausserhalb der Möglichkeit stand. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Dadurch war auch die Entscheidung für uns, für uns war klar, entweder er bleibt gehörlos und wir müssen das Gebärdensprache so gut lernen, dass es gleichwertig ist, das kann sie sein, aber wir können die Sprache nicht und schaffen wir das in der Zeit, ihm das so zu vermitteln, damit er die Sprache wirklich leben kann.

Und unser ganzes Umfeld ist hörend. So war wie klar, entweder er bleibt bei dem oder wir machen die CIs. Und dadurch, dass wir bereits bei ihnen sehen konnten, wie gut ihr Sohn das macht, war für uns recht schnell klar, wenn es möglich ist, dann probieren wir den Weg.
(P1, Pos. 27)

Nachdem Eltern sich für ein CI-Versorgung entscheiden, müssen sie Implantatssystem von verschiedenen Anbietern wählen. Eine Mutter beschreibt: *„Es war auf jeden Fall, wir haben nie gesagt nur gebärden. Das war von Anfang an, dass es das nicht war. Das war auf jeden Fall gleich (...) auch mit Frau X, er kriegt CI. Es ist einfach die Frage welches“* (P4, Pos. 42).

6.1.5.5.2 Eltern in ihren Entscheidungen unterstützen und bestärken

Eine Mutter (P2) schildert, dass sie es geschätzt hat, dass die Fachperson die Eltern im Prozess einer Zweitmeinung bestärkt hat und dabei geholfen hat, die verschiedenen Meinungen einzuordnen. Eine Mutter (P5) schildert, dass sie von den Fachpersonen rückversichert wurde, dass sie die fehlenden Hörreaktionen des Kindes gleich einschätzen wie die Eltern. Sie beschreibt:

Aber jetzt, ob CI oder nicht, diese Entscheidung haben wir eigentlich (...) haben wir dann eher eigentlich selber gemacht, haben wir dann eigentlich selber getroffen. Aber natürlich schon, eben, mit Unterstützung, weil wir keine Hörreaktionen gesehen haben. Und das haben wir uns natürlich schon auch bestätigen lassen, eben auch von der Audiopädagogin und von der Kinder- und Jugendpsychologin
(P5, Pos. 40).

Zwei Mütter (P1, P2) beschreiben, dass die Fachperson ihnen transparent gesagt hat, dass das Kind das Cochlea-Implantat brauche und dies ein guter Entscheid sei. Eine Mutter erzählt: *„Bezüglich dem CI habe ich sie sehr klar erlebt. Dass Sie mir doch einmal gesagt hat, dass sie doch das Gefühl habe, dass er es braucht und dass es ein guter Entscheid sei, aber sie hat mich nie in eine Richtung gedrängt“* (P2, Pos. 24).

Einige Eltern (P3, P5) schildern, dass die Fachperson eine wichtige Rolle gespielt hat, wann das Kind die Cochlea-Implantate erhalten hat. Die Fachperson hat den Wunsch der Eltern nach einer zeitnahen Operation aufgenommen und mit den Ärzten Kontakt aufgenommen, um diesen Wunsch zu unterstützen. Eine Mutter schildert:

Sie sprach auch mit dem Team im Krankenhaus und ich denke, dass das sehr hilfreich war, um den Operationstermin vorzuziehen. So bekam Tim seine Implantate. Er war acht Monate und ein paar Tage alt. Bis heute war dies eine der wichtigsten Dinge, die seiner Sprache geholfen haben. Dass er diese Operation früh genug bekam.
(P3, Pos. 16-18).

6.1.5.5.3 Entscheidung für Kommunikationsmodalität

Die Fachperson informiert über verschiedene Kommunikationsmodalitäten und unterstützt die Eltern (P1, P2, P4, P5, P6) in ihrer Entscheidung, beispielsweise indem sie über vorhandene Kurse in Gebärdensprache informiert, indem sie die Gebärdensprache in den Fördereinheiten anwendet oder indem sie die Eltern im Lernen der Sprache unterstützt. Es ist für Eltern wichtig, dass die Fachperson offen gegenüber den verschiedenen Kommunikationsmodalitäten ist. Eine Mutter schildert: *„Die Offenheit von der Audiopädagogin, dass beides sein darf. Und nicht, es muss nur geredet werden oder ihr dürft nicht mehr gebärden“* (P1, Pos. 31). Kein Elternteil äusserte, dass sie sich für eine rein lautsprachliche Erziehung entschieden haben.

6.1.5.5.4 Entscheidung für oder gegen ausserhäuslichen Angebote und Übergänge

Zwei Mütter (P3, P5) schildern, dass die Fachperson sie dabei unterstützt hat, zu überlegen, ob ein Kitaangebot für das Kind sinnvoll wäre oder nicht. Eine Mutter (P3) erzählt zudem, dass die Fachperson die Eltern bei gefälligem Entscheid anschliessend dabei unterstützte, ein Kitaangebot für das Kind zu suchen. Eine Mutter (P1) beschreibt, dass sie die Entscheidung für den Übertritt in den Kindergarten und die Wahl der Beschulungsform (Regelkindergarten oder Sonderschulung) mit der Fachperson besprochen hat.

6.2 Bedürfnisse, Belastungen und Bewältigungsstrategien im Kontext einer CI-Versorgung

6.2.1 Diagnose und Hörversorgung

6.2.1.1 *Prozess der Diagnosestellung und Hörversorgung*

Die Familien kamen auf unterschiedlichem Weg zur Diagnose ihres Kindes. Zwei Kinder haben nach der Geburt das Neugeborenenhörscreening nicht bestanden und wurden anschliessend in der weiteren Kontrolle mit der Hörbeeinträchtigung diagnostiziert. Diese zwei Kinder wurden erst mit leistungsstarken Hörgeräten versorgt und erhielten anschliessend im Alter von ungefähr acht Monaten zwei Cochlea-Implantate. Eine Mutter beschrieb den Prozess der Hörgeräteversorgung als Belastung, da keinerlei Hörreaktionen festgestellt werden konnte und sie das Gefühl hatte, dass unnötig Zeit vergeht, bis das Kind Cochlea-Implantate erhalten kann. Ein Kind hat das Neugeborenenhörscreening bestanden, im Verlauf kam der Verdacht einer Hörbeeinträchtigung jedoch auf und das Kind erhielt etwa 18 Monaten zwei Cochlea-Implantate. Bei einem Kind wurde bereits früh der Verdacht gestellt, dass eine Hörbeeinträchtigung besteht, die Eltern haben im Anschluss noch eine Zweitmeinung eingeholt und schlussendlich bekam das Kind etwa 15 Monaten zwei Cochlea-Implantate. Bei einer Familie kam erst später, im Alter von ca. 2 Jahren, der Verdacht auf, dass das Kind nicht gut hört, und wurde kurze Zeit darauf mit einer Hörbeeinträchtigung diagnostiziert und schlussendlich von ca. 2.5 Jahren mit Cochlea-Implantaten versorgt. Bei einer Familie ist nur bekannt, dass das Kind die Cochlea-Implantate im Alter von ca. 13 Monaten erhielt.

6.2.1.2 *Gedanken und Gefühle rund um die Diagnose*

Drei Mütter (P3, P5, P6) beschreiben, dass die Diagnose für sie ein grosser Schock war. Eine Mutter beschreibt es folgendermassen: *«Stellen Sie sich vor, da war ich wirklich schockiert von der Diagnose. Es war etwas, das ich nicht erwartet hatte»* (P3, Pos. 20). Eine Mutter (P5) beschreibt zudem, dass dieser Schock noch verstärkt wurde, da sie vorerst das Gefühl hatte, dass sie Schuld an der Diagnose trägt. Drei Mütter (P3, P5, P6) äussern, dass sie zum Zeitpunkt der Diagnose kaum Wissen über Hörbeeinträchtigungen hatten, was von manchen als überfordernd erlebt wurde. Eine Mutter schildert dies folgendermassen: *«Als Eltern, wir haben die Diagnose bekommen, wir waren total überfordert. Weil wir wussten nichts von dieser Behinderung»* (P6, Pos. 58). Eine Mutter (P2) beschreibt vorerst Sorgen und Zweifel an der Diagnose. Drei Eltern (P1, P3, P5) beschreiben, dass sie die Erstberatung einer Psychologin des Audiopädagogischen Dienstes genutzt haben, um die Gefühle und Gedanken rund um die Diagnose zu besprechen. Alle drei Mütter beschreiben dieses Angebot als sehr wertvoll und unterstützend. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *«Und die Kinder- und Jugendpsychologin war einfach (...) die war meine Rettung in der Zeit. Weiss nicht, was ich gemacht hätte sonst»* (P5, Pos. 20). Eine Mutter (P1) beschreibt zudem, dass es wichtig ist, dass jedes Elternteil in einem Gespräch abgeholt wird, da beide Elternteile eines Kindes einen unterschiedlichen Umgang mit den Gedanken und Gefühlen um die Diagnose haben kann. Eine Mutter (P3) beschreibt es zudem als wichtig, dass im Rahmen der Diagnose besprochen wird, wie mit den Reaktionen des Familien- und Bekanntenkreises umgegangen werden soll.

6.2.2 Sorgen und Belastungen rund um die Hörbeeinträchtigung

6.2.2.1 Emotionale Belastung

Die Zeit vor und nach der Diagnosestellung ist für die Eltern von vielen Sorgen, Fragen und Belastungen geprägt. Eine Mutter äussert dies folgendermassen: *«Am Anfang hat man ja das Gefühl, die Welt geht unter, nichts kommt gut und das ist alles ganz, ganz schlimm»* (P5, Pos. 58). Drei Elternteile (P3, P5, P6) äusserten, dass es belastend wirkte, dass sie wenig Wissen über Hörbeeinträchtigungen und Cochlea-Implantate mitbrachten. Eine Mutter meinte dazu: *«Sie müssen bedenken, dass für mich alles neu war. Ich kannte niemanden mit dieser Kondition. Ich hatte keine Erfahrung damit»* (P3, Pos. 42).

Einige Eltern (P3, P4, P5, P6) machen sich zuerst Sorgen, ob die CI-Versorgung überhaupt funktionieren wird und den Kindern Höreindrücke ermöglichen kann, die für einen Lautspracherwerb nötig sind. Diese Sorge äussern die Eltern auch nach der CI-Operation. Eine Mutter (P3) beschreibt die Zeit nach der Operation als sehr stressbeladen, da sie auf Reaktionen wartete. Sie schildert dies folgendermassen: *«Nachdem er die Prozessoren hatte, dauerte es, glaube ich, definitiv mehr als einen Monat, bevor wir eine Reaktion sehen konnten und das war eine sehr, sehr stressige Zeit für mich persönlich»* (P3, Pos. 8). Diese Mutter äusserte zudem, dass der Kontakt mit anderen Kindern, die zum gleichen Zeitpunkt ein CI erhielten auch Druck auslösen kann, falls die Entwicklungsschritte nicht gleich schnell sind.

6.2.2.2 Sorgen um die Entwicklung des Kindes

Alle Elternteile äusserten, dass sie sich grosse Sorgen um die Sprachentwicklung des Kindes machten. Dabei standen Sorgen im Vordergrund, ob das Kind die Lautsprache erwerben kann. Dies wird zusätzlich dadurch erschwert, dass vor der Operation unklar ist, ob das Cochlea-Implantat bei dem Kind funktionieren wird. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen:

Und dann hat die Ohrenärztin uns eigentlich gesagt eben, dass es die Möglichkeit gibt. Aber sie hat dann natürlich auch auf unsere Frage, weil ich gefragt habe, ob die Anna jemals reden kann, hat sie natürlich gesagt, dass kann sie nicht sagen. Das kann unterschiedlich sein. Das heisst, das war jetzt eher niederschmetternd. Trotz der Info, dass es Cochlea-Implantate gibt.

(P5, Pos. 20)

Einige Eltern (P2, P3) äusserten auch Sorgen um die Zukunftsaussichten des Kindes, ob beispielsweise ein Regelkindergarten besucht werden könne oder ob das Kind jeden Beruf wählen kann, den es mag. Eine Mutter (P3) äusserte auch Sorgen darum, ob das Kind jede Sportart machen kann, ob es schwimmen gehen kann und ob das Kind Musikinstrumente erlernen kann. Einige Eltern (P4, P5) äusserten zudem, dass zuerst auch die Sorge im Vordergrund stand, ob es sich auf die Hörbeeinträchtigung beschränkte oder ob eine weitere Behinderung im Raum stand.

6.2.2.3 Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind

Einige Eltern (P2, P3) berichten, dass sie Unsicherheiten im natürlichen Umgang mit dem Kind verspürten. Die Mütter erzählen, dass sie eine Verunsicherung verspüren und sich nicht immer auf die eigenen Instinkte verlassen können. Eine Mutter beschreibt beispielsweise, dass sie verunsichert war, wie sie den Säugling bestmöglich beruhigen kann. Sie schildert dies folgendermassen: *«Am Anfang ist es so deprimierend, wenn man ein Lied singen möchte, weil es weint, und man weiss eigentlich, dass es wahrscheinlich gar nichts bringt. Aber was mache ich denn sonst?»* (P2, Pos. 14). Einige Eltern (P2, P3, P5) erzählen zudem, dass sie zu Beginn unsicher waren, ob das

Kind Hörreaktionen zeigte oder nicht. Zwei Mütter (P5, P5) beschreiben, dass ein Förderdruck herrsche, dass man unsicher sei, ob man sich nun immer dem Kind zuwenden müsste. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *«Habe ich dann auch mal die Frau X gefragt, weil ich wollte ja auch, dass sie sich mit sich selber beschäftigen kann, aber ob es okay ist, dass sie mal alleine spielt und ich mich nicht permanent mit ihr beschäftige»* (P5, Pos. 32). Zwei Mütter (P4, P5) beschreiben zudem, dass es schwierig ist, damit umzugehen, wenn das Kind die Hörhilfen zeitweise ablehnt. Eine Mutter (P5) beschreibt zudem, dass sie zu Beginn das Kind aufgrund der Hörbeeinträchtigung zu sehr schützen wollte und nicht genug vom Kind forderte.

6.2.2.4 Organisatorische Belastung

Eine Mutter (P6) beschreibt, dass die vielen Termine, die mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes einhergehen, zu Beginn überfordernd sein können. Zusätzlich erlebt es die Mutter als belastend, diese Termine mit den beruflichen und häuslichen Aufgaben zu verbinden.

6.2.3 Unterstützende Elemente

In diesem Punkt wurden Eltern gefragt, welche konkreten Elemente und Handlungen sie im Rahmen der Unterstützung durch eine Fachperson als unterstützend erlebten, um mit den Belastungen und Sorgen rund um die Hörbeeinträchtigung des Kindes umzugehen.

6.2.3.1 Fachperson schnell und regelmässig zur Seite haben

Die regelmässige Unterstützung bewerten fünf Eltern (P1, P2, P3, P4, P6) als unterstützend und hilfreich. Es wird als unterstützend wahrgenommen, da die Eltern so wissen, dass ein regelmässiger Austausch stattfinden kann, sie regelmässig Fragen und Anliegen deponieren können und da ein regelmässiger Termin auch Entlastung bietet, wenn sonst viele Termine anstehen. Die Eltern kommen gewissermassen in einen Rhythmus mit der Förderung. Eine Mutter beschreibt: *«Eigentlich war das Schönste zu wissen, wir haben eine Fachperson, die jede Woche zu uns nach Hause kommt und uns begleitet»* (P1, Pos. 7). Drei Mütter (P3, P5, P6) erklärten auch, dass es unterstützend ist zu wissen, wenn man eine Fachperson zur Seite hat, der man jederzeit schreiben oder anrufen kann, sollte es nötig sein. Eine Mutter (P1) beschreibt, dass es unterstützend war, dass bereits zeitnah nach der Diagnose eine Begleitung durch die Audiopädagogin oder durch die Psychologin stattfinden konnte.

6.2.3.1.1 Informationen erhalten

Alle Eltern nannten es als hilfreich und unterstützend, von der Fachperson Informationen zu erhalten. Dies kann sowohl Informationen zur kindlichen Entwicklung als auch zur Hörbeeinträchtigung allgemein beinhalten. Eine Mutter schildert: *«Für mich war, wie ich schon sagte, die Informationen, die sie mir gab, die Unterstützung, die sie mir gab, wirklich, wirklich, wirklich wichtig»* (P3, Pos. 30).

6.2.3.2 Emotionale Unterstützung

Einige Eltern (P1, P2, P3) bewerteten es als sehr unterstützend, dass sie von der Fachperson nicht nur fachliche Unterstützung erhalten, sondern auch emotionale Unterstützung. Eltern berichten davon, dass sie sich getragen gefühlt haben oder dass es ihnen geholfen hat zu Wissen, dass sie nicht alleine sind. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *«Daher war das ganze, das Aufgefangen werden von Anfang an, war gut»* (P1, Pos. 5).

6.2.3.3 Positive Rückmeldung erhalten

Vier Mütter (P1, P2, P3, P5) empfanden es als unterstützend, wenn sie positive Rückmeldungen erhielten zu den Verhaltensweisen der Eltern. Eine Mutter beschreibt es folgendermassen: *«Sie hat uns auch sehr viel bestätigt, in*

dem was wir machen und gesagt, ihr macht das ja schon sehr gut. Macht weiter so. Das war in so Situationen auch immer gut zu hören» (P2, Pos. 36).

6.2.3.4 Prozesse überschauen und Orientierung geben

Einige Eltern (P1, P2, P3, P6) beschreiben, dass es unterstützend wirkt, dass die Fachperson die verschiedenen Eckpunkte des gesamten Prozesses kennt und im Überblick behält. Dazu gehören die verschiedenen Eckpunkte im Implantationsprozess (Voruntersuchungen, OP, Erstanpassung,...) aber auch Entwicklungsschritte des Kindes. Eine Mutter beschreibt diese Orientierungshilfe durch die Fachperson folgendermassen: *«All diese Sachen, so habe ich sie immer als Wegweiser, als Terminkoordinator, als Prozess überblickende Person erlebt. Das war für mich sehr orientierend und hilfreich» (P2, Pos. 16).*

6.2.3.5 Technische Unterstützung

Einige Eltern (P1, P4) nehmen es als unterstützend war, dass sie eine Fachperson zur Seite haben, die regelmässig für technische Fragen rund um die Hörhilfen zur Verfügung steht und kontrollieren kann, ob alles funktioniert. Eine Mutter beschreibt es folgendermassen: *«Sie als Fachperson natürlich, was diese Beeinträchtigung beinhaltet, beispielsweise mit den CIs, aber auch vorher mit den Hörgeräten. Auch die Wartung, zu schauen, ob alles funktioniert» (P1, Pos. 23).*

6.2.3.6 Umgang mit der Gebärdensprache

Fünf Elternteile (P1, P2, P4, P5, P6) haben es sehr geschätzt, dass sie von der Audiopädagogin beim Lernen und Umsetzen der Gebärdensprache unterstützt wurden. Diese Unterstützung zeigt sich entweder in der Offenheit gegenüber der Sprache, beim Lernen von neuen Gebärden oder bei der Vermittlung zu Gebärdensprachlehrern- und kursen. Zusätzlich erlebten es die Eltern als positiv, wenn die Fachperson lautsprachbegleitend gebärdete. Eine Mutter äussert: *«Ja gut, was ich sehr schön fand, die Früherzieherin hat auch zu einem Teil gebärdet. Es war Lautsprache, aber begleitet mit Gebärdensprache» (P6, Pos. 38).*

6.2.3.7 Fachwissen und Beratung

6.2.3.7.1 Erfahrung mit anderen Kindern mit Cochlea-Implantaten

Einige Eltern (P3, P5, P6) nannten es als sehr hilfreich, dass die Fachperson andere Familien kennen, die auch ein Kind mit Cochlea-Implantaten haben. Die Eltern schätzen dabei, dass die Fachperson verschiedene Biografien und verschiedene Entwicklungsverläufe kennt. Die Eltern erleben es als unterstützend, wenn sie hören, dass bei anderen Familien, die die Fachperson kennt, die Hör- und Sprachentwicklung nach Implantation erfolgreich verlief. Eine Mutter meint: *«Das war einfach generell. War es einfach immer, dass sie einfach viele Kinder kennen. Dass sie wissen, wie das alles ablaufen kann, dass alles gut kommen kann» (P5, Pos. 58)*

6.2.3.7.2 Vermittlung zu anderen betroffenen Familien

Fachpersonen haben ein grosses Netzwerk an Familien. Vier Elternpaare (P1, P3, P5, P6) nannten es als sehr wichtig, im Kontakt mit anderen betroffenen Familien zu sein. Einige Eltern sind froh, wenn sie mit anderen Familien durch die Fachperson vernetzt werden. Manche Familien schätzen auch nur das Angebot, wenn sie beispielsweise bereits in Eigenregie andere Familien kennengelernt haben. Eine Mutter schildert: *«Dem Kontakt, dem war ich auch einfach sehr dankbar. Man kann viel erzählt bekommen, wenn man es dann sieht, ist es einfach besser» (P5, Pos. 20).*

6.2.3.8 *Begleitung zu Terminen*

Drei Eltern (P2, P4, P5) nannten es als hilfreich, dass die Audiopädagogin sie zu Terminen am Krankenhaus begleitet hat. Manche Eltern nannten es als Unterstützung, da sie wussten, dass eine Fachperson zur Seite steht, die alle Informationen mitbekommt und bei der man anschliessend bei Rückfragen nocheinmal nachfragen kann. Einige Eltern beschreiben diese Unterstützung als Backup oder Rückendeckung. Eine Mutter schildert: *«Ich habe sie nachher auch nocheinmal fragen können. Wenn noch jemand anders dabei ist, die sich mit den Sachen auskennt, finde ich es angenehmer, wenn dann auch jemand dabei ist. Als Rückendeckung.»* (P4, Pos. 44). Eine Mutter fand es unterstützend, da die Fachperson das Kind unterhalten konnte, damit die Eltern den Termin ungestört durchführen können und den Ärzten in Ruhe zuhören können.

6.2.3.9 *Prozess vorantreiben*

Drei Mütter (P1, P3, P5) nannten es als hilfreich, dass die Fachperson sie dabei unterstützte, den Termin für die CI-Operation schnellstmöglich zu erhalten, sobald der Entscheid der Eltern für ein CI feststand. Dabei nannten die Eltern es als besonders unterstützend, wenn die Fachperson mit den Ärzten Kontakt aufnahm und dabei die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen OP betonte.

6.2.3.10 *Hörreaktionen beurteilen*

Fünf Eltern (P1, P2, P3, P4, P5) nannten es als wichtig, dass sie Unterstützung erhielten, indem die Fachperson sie dabei unterstützte, Hörreaktionen zu beobachten und einzuschätzen. Eine Mutter drückt dies folgendermassen aus: *«Für mich war es wichtig, mit Leuten zu arbeiten oder Leute um mich herum zu haben, die mir auch sagen können, das war definitiv eine Reaktion auf den Ton und das war wahrscheinlich keine»* (P3, Pos. 6).

6.2.3.10.1.1 *Entscheidung für einen Systemanbieter*

Eine Mutter (P3) schildert, dass die Fachperson sie in Verbindung mit Familien gesetzt hat, die sich jeweils für eine Marke (Cochlear, MED-EL, AB) entschieden hatten. Die Mutter konnte sich so mit Familien austauschen, um mehr über die verschiedenen Marken in Erfahrung zu bringen. Eine Mutter (P4) beschreibt, dass die Fachperson sie bei der Entscheidung unterstützt hat, indem CI-Modelle der verschiedenen Marken gezeigt wurden, den Eltern Unterlagen gegeben wurden und die Websites der verschiedenen Hersteller gezeigt wurden. Eine Mutter (P5) beschreibt, dass sie eigenaktiv die Informationen über die verschiedenen Marken durch Gespräche mit Ärzten oder Internetrecherche in Erfahrung brachte.

6.2.4 *Entwicklungspotential*

6.2.4.1 *Entscheidung um Marke*

Vor der Cochlea-Implantation müssen die Eltern sich für eine der drei Marken für Cochlea-Implantate entscheiden. Dabei steht die Auswahl zwischen CIs der Marken Cochlear, MED-EL und Advanced Bionics. Einige Eltern (P3, P5) äusserten, dass sie sich mehr Informationen zu den verschiedenen Marken von Cochlea-Implantaten wünschten, um bei dieser Entscheidung unterstützt zu werden.

6.2.4.2 *Wechsel der Fachperson*

Einige Eltern (P2, P5, P6) betonten, dass die vielen Wechsel schwierig waren und sie sich mehr Konstanz gewünscht hätten. Die Eltern äusserten, dass sich nicht nur die Kinder wieder an eine neue Fachperson gewöhnen mussten, sondern auch die Eltern. Dies bestätigte auch eine Mutter (P4), die nach vielen Wechseln nun über längere Zeit durch die gleiche Fachperson begleitet wurde. Sie beschreibt es folgendermassen: *„Das Kind muss sich wieder*

auf jemand anderen einstellen. Wir müssen wieder, okay, wie ist die jetzt wieder. Das hilft schon, wenn auch eine Konstante ist. Nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen schöner“ (P4, Pos. 74).

6.2.4.3 Zeitpunkt der Diagnose und Start der Früherziehung

Zwei Eltern (P2, P5) betonten, dass sie die Diagnose kurz vor den Sommerferien erhalten haben. Dies wurde als schwieriger Zeitpunkt wahrgenommen, da sehr lange auf Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung gewartet werden musste. Als positiv sahen es die betroffenen Eltern, wenn trotz Ferien erste Kontakte stattfinden konnten.

6.2.4.4 Kind möchte nicht mitmachen

Zwei Mütter (P4, P6) bewerteten es zudem als Herausforderung, wenn das Kind nicht bei der Förderung mitmachen wollte.

6.2.4.5 Einteilung Ressourcen

Eine Mutter (P2) äusserte, dass die Ressourceneinteilung für sie schwierig war. Sie erhielten weniger Förderzuspruch, da der Entwicklungsverlauf des Kindes günstig verlief. Die Mutter kritisierte, dass ein guter Entwicklungsverlauf mit dem hohen Engagement der Eltern zusammenhängt, die Ressourcen jedoch nicht daran gemessen werden sollten.

6.2.4.6 Unterstützung und Entscheidungsfindung bei den Übergängen

Eine Mutter (P1) äusserte, dass der Übergang in den Kindergarten für sie eine schwierige Situation darstellte, da sie im Prozess einen Förderdruck spürte und sich für die Sonderschule entschied, den Entscheid aber schnell bereute. Sie fühlte sich im Übergang und Entscheidungsprozess emotional zu wenig abgeholt.

6.2.4.7 Wunsch nach mehr Leitung

Eine Mutter (P6) äusserte, dass sie sich zu Beginn eine Fachperson mit mehr Erfahrung gewünscht hätte, die sie durch diese, für sie sehr neue Situation, geleitet hätte. Sie hätte sich gewünscht, von Anfang an mehr geführt zu werden. Sie schildert dies folgendermassen: *„am Anfang hätte ich mir gewünscht (...) ich bin neu, ich gehe in das Thema (...) jemand mit mehr Erfahrung. Das man sagt, okay, so geht es lang und man fühlt sich geführt. Und nicht so, okay, wir testen das zusammen aus“ (P6, Pos. 10).*

6.2.5 Unterstützung durch weitere Fachpersonen

Die Eltern wurden dazu befragt, welche Unterstützungsangebote sie als hilfreich erlebten. Dabei nannten die Eltern zusätzlich zum Unterstützungsangebot der Heilpädagogischen Früherziehung weitere pädagogische Unterstützungsangebote durch die Gebärdensprachlehrpersonen, Psychologin, Logopädie und Gruppenangebote für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen. Zusätzlich äusserten die Eltern Unterstützung durch medizinische oder pädakustische Fachpersonen und Unterstützung durch das soziale Netzwerk, dabei besonders auch die Kontakte mit anderen betroffenen Familien und die Unterstützung durch das Umfeld.

6.2.5.1 Unterstützung durch andere pädagogische Fachpersonen

6.2.5.1.1 Gebärdensprachlehrpersonen

Vier Elternteile (P1, P2, P5, P6) nannten es als sehr hilfreich, dass das Angebot von Heimkursen zum Lernen von Gebärdensprache im Familiensetting besteht. Es wurde geschätzt, von den Gebärdensprachlehrpersonen im Lernen der Gebärdensprache unterstützt zu werden. Eine Mutter schildert: *„Nur schon das Angebot, dass eine gehörlose*

Person zu uns kommt, und die Arbeit auf sich nimmt, uns dies zu vermitteln, es war auch nicht so einfach, das den hörenden Menschen so zu vermitteln. Wir hatten sehr herzliche und gute Gebärdenslehrerinnen.“ (P1, Pos. 31).

6.2.5.1.2 Erstberatung durch eine Psychologin

Drei Eltern (P1, P3, P5) nannten das Angebot der Erstberatung durch eine Kinder- und Jugendpsychologin nach der Diagnose als ein sehr wichtiges Unterstützungsangebot. Eine Mutter schildert: *„Sie war für uns, sozusagen, eine Rettung. Ihre Erfahrung war SO hilfreich für uns, so hilfreich. Jedes Mal, wenn wir mit ihr sprachen, jedes Mal, wenn wir sie trafen, wenn sie ging, war ich voller Hoffnung“ (P3, Pos. 14).* Unterstützende Elemente waren dabei die emotionale Unterstützung durch Gespräche, besonders nach der Diagnose, und Unterstützung durch viele Informationen. Die Psychologin unterstütze die Eltern bei Bedarf zudem dabei, weitere Schritte einzuleiten wie Gebärdensprachkurse, Kontakte mit Ärzten oder Vermittlung zu anderen betroffenen Familien.

6.2.5.1.3 Logopädische Unterstützung

Eine Mutter (P1) nannte auch eine ergänzende logopädische Therapie als unterstützend, die das Kind ergänzend in der weiteren Sprachentwicklung begleiten kann.

6.2.5.1.4 Gruppenangebot für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung

Eine Mutter (P5) fand es zudem hilfreich, dass der Audiopädagogische Dienst ihres Kantons ein Gruppenangebot für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung anbietet, das dem Kind ermöglicht, Kontakte mit anderen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung zu knüpfen.

6.2.5.2 Unterstützung durch medizinische oder pädagogische Fachpersonen

Eine Mutter (P2) äusserte, dass die schnelle Unterstützung und Versorgung durch Hörgeräte durch die Akustiker als sehr hilfreich erlebt wurden. Sie drückt dies folgendermassen aus: *„Wir konnten vorher, vor den Sommerferien, zum Akustiker gehen. Man hat wirklich sehr schnell reagiert, dass er zumindest einmal die Hörgeräte hat, die es zuerst braucht“ (P2, Pos. 10).* Zwei Mütter (P3, P6) äusserten zudem, dass sie von den CI-Technikerinnen, die die Anpassungen der CIs vornehmen, unterstützt wurden. Dies zeigte sich entweder in konkreten Hilfestellungen zur besseren Trageakzeptanz der Hörhilfen, aber auch in emotionaler Unterstützung.

6.2.5.3 Unterstützung durch das soziale Netzwerk

6.2.5.3.1 Vernetzung mit anderen betroffenen Familien

Vier Eltern (P1, P3, P5, P6) nannten es als sehr hilfreich, Kinder mit Cochlea-Implantate und ihre Eltern kennenzulernen. Dies ermöglichte den Eltern, im Austausch mit anderen betroffenen Eltern viel Wissen in Erfahrung zu bringen. Der Kontakt mit Kindern mit Cochlea-Implantaten ermöglicht den Eltern Kinder zu sehen, die mit den Cochlea-Implantaten gut zurechtkommen.

6.2.5.3.2 Unterstützung durch Umfeld

Eine Mutter (P3) äusserte zudem, dass das Umfeld sehr unterstützend war im Umgang mit der Diagnose des Kindes. Sie legt dar: *„Und unsere Familien wussten Bescheid. Die Menschen, die uns am wichtigsten waren, wussten Bescheid. Und sie waren sehr unterstützend und sehr liebevoll mit Tim. Sie liebten ihn so sehr“ (P3, Pos. 52).*

6.2.6 Bewältigungsstrategien

Zusätzlich zu den oben genannten unterstützenden Elementen nannten die Eltern weitere Elemente, die sie dabei unterstützt haben, mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes umzugehen, namentlich Erfolgserlebnisse und

Fortschritte des Kindes, Kommunikation durch Gebärdensprache und der elterliche Kompetenzzuwachs. Innerhalb des elterlichen Kompetenzzuwachs haben sich folgende Elemente herauskristallisiert, nämlich das Kind besser verstehen lernen, die Entwicklung einer Gelassenheit und persönliche Ressourcen.

6.2.6.1 Erfolgserlebnisse und Fortschritte des Kindes

Fünf Eltern (P1, P2, P3, P4, P5) nannten, dass erste Hörreaktionen und die Hörentwicklung nach der Operation als Erleichterung wirkten und mit viel Freude wahrgenommen wurden. Eine Mutter erinnert sich folgendermassen an die ersten Hörreaktionen: *„Das war natürlich DAS Erlebnis. Das ging ja auch relativ schnell schon, weil sie es eben schon so früh gekriegt hat. Und dann war das dann auch alles im ersten Jahr. Das war eigentlich so das schönste“* (P5, Pos. 6). Auch eine weitere positive Entwicklung des Kindes, beispielsweise in der Sprachentwicklung, gab den Eltern (P1, P2, P3, P4, P5) Entlastung. Eine Mutter schildert: *„Ja, als er dann die ersten Wörter angefangen hat zu sprechen. Super, es kommt, es wird. Ist jetzt nicht gleich während der Stunde. Aber eigentlich war es, als die ersten Wörter gekommen sind“* (P4, Pos. 72). Zwei Eltern (P2, P4) nannten zudem, dass die Hörbeeinträchtigung im Vergleich zu anderen Behinderungsformen nicht gleich einschränkend sind. Eine Mutter schildert: *„Und doch, es ist eine Beeinträchtigung, er wird erst noch erwachsen, aber doch, er kann so vieles gleich wie wir. Es gibt so viele Beeinträchtigungen, die die Familien viel mehr einschränken“* (P1, Pos. 63).

6.2.6.2 Kommunikation durch Gebärdensprache

Fünf Eltern (P1, P2, P4, P5, P6) beschreiben, dass die Gebärdensprache eine erste Kommunikationsmöglichkeit mit ihrem Kind darstellte und bei einigen Kindern auch die ersten Worte des Kindes gebärdet wurden. Eine Mutter erinnert sich: *„Als er das erste Mal Grosspapi oder eben, als ich ihm einen neuen Schlafanzug geschenkt habe und er Danke gebärdete, weil er so Freude hatte. Das waren natürlich Erfolgserlebnisse, als wir gemerkt haben, jetzt kommt eine gemeinsame Kommunikation“* (P1, Pos. 47).

Die Eltern beschreiben aber auch, dass mit zunehmenden Lautspracherwerb der Kinder die Kommunikation durch die Gebärdensprache an Bedeutung verlor. Dies führen einige Eltern (P2, P4, P5) darauf zurück, dass das Kind in der Lautsprache stärker wurde und die Gebärdensprachkenntnisse der Eltern im Vergleich zu den Lautsprachkenntnissen zu tief waren. Eine Mutter beschreibt dies folgendermassen: *„Dann gebärde ich irgendwie, das ist natürlich auch nicht meine Muttersprache. Ich spreche auch mit ihr in meiner Muttersprache [...], weil es halt einfacher ist. Und weil ich auch das Gefühl habe, da kann ich sie auch am meisten fördern“* (P5, Pos. 38).

Die Gebärdensprache bleibt aber ein wichtiges Kommunikationsmittel für die Eltern, falls das Kind die Cochlea-Implantate nicht trägt, beispielsweise beim Schwimmen. Dies ermöglicht dem Kind und den Eltern ein Kommunikationsmittel, das ein gegenseitiges Verständnis erlaubt, auch in Situationen, in denen das Cochlea-Implantat nicht getragen werden kann.

6.2.6.3 Elterlicher Kompetenzzuwachs

6.2.6.3.1 Das Kind besser verstehen

Eine Mutter (P1), dass sie gelernt hat, das Verhalten des Kindes besser einschätzen zu können, sie schildert: *„Auf das mehr zu achten, dass es bei ihm vielleicht nicht immer nur trotzen ist, sondern für ihn vielleicht wirklich schwieriger war, nachzuvollziehen. Das besser nachfühlen zu können, ihn da nicht zu überfordern oder gleich wütend zu werden“* (P1, Pos. 43). Eine Mutter (P3) äusserte zudem, dass sie gelernt hat, aufmerksamer auf die

Reaktionen ihres Kindes zu achten, die in Zusammenhang mit dem Hören stehen. Sie beschreibt, dass sie beispielsweise aufmerksamer darauf wurde, wie das Kind bei bestimmten Geräuschen reagierte.

6.2.6.3.2 Gelassenheit

Einige Elternteile (P2, P3, P4) berichten, dass sie gelernt haben, schwierige Momente auszuhalten, gelassener zu werden oder sich weniger Sorgen zu machen. Dies betrifft einerseits das Verhalten des Kindes, aber auch das Abwarten von Entwicklungsschritten. Eine Mutter schildert: *„Was habe ich gelernt? Geduldig zu sein. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Dass es nicht geradeaus geht. Dass es Kurven gibt. Einfach, Zeit lassen. Dass es gut kommt“* (P4, Pos. 66).

6.2.6.3.3 Persönliche Ressourcen

Eine Mutter (P2) berichtet, dass sie aus der Situation gelernt hat, auch Wege aus schwierigen Situationen zu finden. Sie schildert: *„Einfach, das nachvollziehen zu können, sich existenzielle Sorgen um das eigene Kind zu machen. Das war sicher eine Erfahrung, die ich daraus ziehe. Und zu merken, es geht irgendwie weiter [...] wir finden Wege daraus“* (P2, Pos. 40).

7 Diskussion

Dieses Kapitel widmet sich der Interpretation der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit. Die Ergebnisse werden dazu mit der aktuellen Forschungsliteratur diskutiert. Das methodische Vorgehen dieser Arbeit wird anschliessend reflektiert und Grenzen der Arbeit und weiterführende Fragen werden aufgezeigt. Die Bedeutung der Ergebnisse für die heilpädagogische Praxis wird kurz beleuchtet. Das Schlusswort rundet das Kapitel schlussendlich ab.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Das folgende Kapitel widmet sich der Interpretation der erhaltenen Ergebnisse. Dabei werden die Ergebnisse zu der Diagnosestellung und Start der Früherziehung, Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen, Inhalte und Organisation der Förderung, Rollenbilder und elterliche Teilhabe, Elternberatung und Elternbegleitung und Belastungen, Bewältigungsstrategien und Unterstützung durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung vertieft und in Zusammenhang mit der aktuellen Forschungsliteratur gebracht.

7.1.1 Diagnosestellung und Start der Früherziehung

Die Kinder der Eltern dieser Befragung wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den ersten Lebensjahren mit einer Hörbeeinträchtigung diagnostiziert. Trotz flächendeckendem Neugeborenenhörscreening ist es immer noch nicht möglich, alle Kinder direkt nach der Geburt zu erfassen (Candreia et al., 2019). Die Diagnose stellte für die befragten Eltern einen emotional belastenden Moment dar, der oft von Schock, Sorge und Schuldgefühlen begleitet wurde. Nichts über die Behinderung zu wissen, hat bei den Eltern Gefühle der Überforderung ausgelöst. Auch die Studie von Haddad et al. (2019) berichtet, dass Eltern die Diagnose als Schock wahrnehmen, besonders wenn bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema Hörbeeinträchtigung bestanden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass eine fundamentale Hilfe in diesem Zusammenhang eine psychologische Erstberatung mit einer psychologischen Fachperson sein kann. Diese halfen Eltern auch bereits nur mit einem oder zwei Terminen, ihre anfänglichen Gedanken und Gefühle im Zuge einer Diagnose zu verarbeiten. Wenn innerhalb eines Heilpädagogischen Dienstes mit Spezialisierung Audiopädagogik keine psychologische Beratung zur Verfügung steht, ist es essenziell, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung entsprechend in der Elternbegleitung- und Elternberatung geschult werden, um mit den Eltern diese Emotionen effektiv thematisieren zu können (Klaus Sarimski et al., 2013). Laut Thurmair und Naggl (2010) ist es entscheidend, dass Eltern rasch nach der Diagnose ein erstes Beratungsgespräch erhalten, besonders in kritischen Familiensituationen. Dies bestätigen auch die Ergebnisse dieser Studie, in der Eltern bemerken, dass sie sich gerade bei Diagnosestellungen vor Ferien grosse Sorgen machten, dass ein sofortiger Start der Begleitung durch die Ferien verzögert wird. Heilpädagogische Dienste sollten sich hier Gedanken machen, gerade Eltern von Kindern mit ausgeprägteren Hörbeeinträchtigungen, die oftmals im Verlauf auch mit Cochlea-Implantaten versorgt werden, zu priorisieren, da diese Elterngruppe sich als stärker belastet wahrnimmt (Hintermair et al., 2000). Vor einem Erstkontakt mit einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung waren die befragten Eltern mit unterschiedlichen Gefühlen, Erwartungen und Befürchtungen konfrontiert. Auf einige Eltern wirkte das Angebot der Früherziehung positiv, da sie sich Unterstützung und Begleitung einer Fachperson wünschen. Für manche Eltern ist das Angebot der Früherziehung mit Vorbehalten verbunden. Eltern sorgen sich, dass daraus kein Nutzen gewonnen werden kann, dass eine externe Bewertung der Eltern-Kind-Beziehung durch eine Fachperson stattfindet und da die Eltern erneut mit der Behinderung des Kindes konfrontiert werden. Fachpersonen müssen über diese unterschiedlichen Gefühle und Gedanken bewusst sein und diese ernst nehmen. Für die Eltern war meistens bereits der erste Kontakt

entscheidend, dass trotz anfänglicher Vorbehalte eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden konnte. Im folgenden Kapitel wird beschrieben, welche Elemente wesentlich dazu beitragen, eine vertrauensvolle Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen aufzubauen.

7.1.2 Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen

Die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass sämtliche teilnehmenden Eltern die Zusammenarbeit mit den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung rückblickend als positiv bewerten. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass zwei Elemente der Fachperson wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Eltern die Zusammenarbeit mit der Fachperson als positiv bewerten, nämlich die Persönlichkeit der Fachperson und die Fachkompetenz der Fachperson. Die Eltern erleben die Zusammenarbeit als positiv, wenn die Fachperson als empathisch wahrgenommen wird. Eltern beschreiben diese Empathie, dass sie sich von der Fachperson wahrgenommen fühlen, die Fachperson ihnen zuhört und ihre Bedürfnisse aufnimmt. Im Umgang mit dem Kind wünschen sich Eltern eine geduldige Fachperson, die Förderinhalte mit viel Energie und Spass umsetzt. Die Eltern möchten spüren, dass die Fachperson eine authentische und echte Freude für die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit dem Kind mitbringt. Eltern wünschen sich ein verlässliches Gegenüber, das zudem transparent und offen ist und über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Es kann helfen, wenn es zudem auf zwischenmenschlicher Ebene passt und Fachperson und Eltern eine ähnliche Art haben. Dass die Persönlichkeit der Fachperson massgeblich daran beteiligt ist, wie eine gute Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen aufgebaut werden kann, bestätigt auch die Studie von Rothlaender und Kuschel (2014). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch zusätzlich auf, dass auch die Fachkompetenz der Fachperson eine wichtige Rolle im Aufbau einer guten Beziehung spielt. Eltern schätzen eine hohe Fachkompetenz und wünschen sich eine Fachperson mit grossem Erfahrungsschatz. Sie möchten spüren, dass die Fachperson Erfahrung mit Kindern mit Cochlea-Implantaten mitbringt. Im Rahmen der Ergebnisse konnte zudem aufgezeigt werden, dass es für die Eltern für den Vertrauens- und Beziehungsaufbau von grosser Bedeutung ist, dass die Fachperson nicht nur zu den Eltern, sondern auch zum Kind eine gute Beziehung aufbaut. Dies deckt sich auch mit der Aussage, dass «der Beziehungsaufbau zu den Eltern in einigen Fällen außerdem leichter [gelingt], wenn zunächst ein Kind orientierter Fokus in der Zusammenarbeit gewählt wird“ (Rothlaender & Kuschel, 2014, S. 324).

7.1.3 Inhalte und Organisation der Förderung

Eltern schätzen eine regelmässige und konstante Förderung. Die wöchentliche Begleitung gibt den Eltern Entlastung, da sie wissen, dass sie eine regelmässige Ansprechperson zur Verfügung haben und sich die Förderung so gut einspielen kann. Eine konstante Begleitung durch eine Fachperson sehen Eltern als förderlich, während viele Wechsel für die Eltern eine Herausforderung darstellen. Fachpersonen müssen laut Aussage der Eltern flexibel sein. Die befragten Eltern schätzten es, wenn die Befindlichkeit des Kindes und der Eltern in die Förderung miteinbezogen werden. Die befragten Eltern äusserten, dass gerade zu Beginn in der Förderung, als die Kinder teils erst wenige Monate alt waren, die Flexibilität der Fachperson sehr geschätzt wurde und viel Zeit für Gespräche genutzt wurden. Die Diagnosestellung von Kindern mit einer hochgradigen oder hochgradigen, an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit erfolgt idealerweise dank dem Neugeborenenhörscreening bereits in den ersten Lebensmonaten des Kindes (Candreia et al., 2019). Da Säuglinge in den ersten Lebensmonaten oftmals schlafen, nimmt die Elternberatung und Elternbegleitung in diesem ersten Lebensjahr einen besonderen Stellenwert ein (Batliner, 2017, S. 25). Die Flexibilität der Fachperson sollte sich auch im Ort der Förderung spiegeln. Für Eltern ist es wichtig, dass den Eltern sowohl die Förderung zu Hause als auch die Förderung an einem ausserhäuslichen

Ort (bspw. in der Kita des Kindes oder in der Institution der Fachperson) angeboten wird, da nicht alle Eltern eine Förderung zu Hause als Entlastung ansehen. Die Eltern schätzen, dass das Kind durch die Fachperson in seiner Hör- und Sprachentwicklung gefördert wird. Wichtig ist jedoch, dass bei Bedarf auch andere Entwicklungsbereiche angesprochen werden und in der direkten Arbeit mit dem Kind eine grosse Ideenvielfalt zu Tragen kommt und die Förderinhalte mit Spass und Freude überbracht werden.

7.1.4 Rollenbilder und elterliche Teilhabe

Rückblickend beschreiben die Eltern ihre Rolle im Prozess der Früherziehung einerseits in einer aktiven Rolle und andererseits in einer vorbereitenden und unterstützenden Rolle. Aktiv beteiligen sie sich, indem sie Rückmeldungen und Förderempfehlungen von der Fachperson einholen und diese im Alltag umsetzen. Unterstützend treten sie hervor, indem sie für geeignete Arbeitsbedingungen sorgen und während der Fördereinheiten anwesend sind, um dem Kind emotionale Unterstützung zu bieten. Die Eltern verstehen sich als Experten für ihr Kind und sehen ihre Aufgabe darin, der Fachperson zu berichten, was sie zwischen den Terminen beobachten konnten, wie die eigene Befindlichkeit und die des Kindes ist und welche neuen Entwicklungsschritte sie wahrnehmen. Diese elterlichen Rollenbilder finden sich darin wieder, wie die Eltern ihre Teilhabe im Förderprozess beschrieben. Die Eltern vertreten die Haltung, dass sie massgeblich für die Entwicklung ihres Kindes verantwortlich sind und dass deren Fortschritte stark von ihrem Einsatz abhängen. Sie betrachten die Früherziehung als unterstützendes Element für die Eltern und für das Kind. Anfangs sind Eltern im Förderprozess meist immer anwesend. Doch mit zunehmendem Alter des Kindes ziehen sie sich gelegentlich bewusst zurück, um dem Kind mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu ermöglichen. Dass in der praktischen Umsetzung der Früherziehung zu Beginn der Zusammenarbeit die Elternberatung und Elternbegleitung einen höheren Stellenwert einnimmt und später die direkte Förderung mit dem Kind immer wichtiger wird, bestätigen auch Hintermair und Sarimski (2014). Zu Beginn der Frühförderung bestehen bei den Eltern teils Unsicherheiten, wie fest sie in den Förderprozess und die Fördereinheit involviert sein dürfen, wenn diese nicht direkt von der Fachperson angesprochen wird. Klaus Sarimski et al. (2013) bemerken, dass Fachpersonen und Eltern sich zu Beginn an unterschiedlichen Wissens- und Erwartungsstellen befinden. Die Eltern sind sich daher ihrer eigenen Rolle im Prozess der Zusammenarbeit noch nicht sicher und „können noch nicht wissen, welche Unterstützung ihnen durch die Fachleute zuteilwird und dass eine aktive Beteiligung bei der Planung und Umsetzung der Förderung von ihnen erwartet wird“ (S. 87). Davies et al. (2017) beschreiben dazu, dass meist eine eher passive Beobachterrolle eingenommen wird, wenn bei den Eltern Unsicherheit und ein Mangel an Wissen besteht. Sie schlussfolgern, dass es von Beginn an wichtig ist, und im Verlauf immer wieder anzusprechen ist, dass aktive Teilhabe gewünscht ist und den Eltern ihre Wichtigkeit im Förderprozess aufgezeigt wird. Die Fachperson soll auch immer wieder aktive Unternehmungen leisten, um die Eltern miteinzubeziehen. Auch Sarimski et al. (2013) plädieren dafür, die Eltern von Anfang an darüber aufzuklären, wie wichtig die elterliche Teilhabe im Früherziehungsprozess ist, da Eltern zu Beginn oftmals nicht wissen, „welche Unterstützung ihnen durch die Fachleute zuteilwird und dass eine aktive Beteiligung bei der Planung und Umsetzung der Förderung von ihnen erwartet wird (S. 87).

Die Rolle der Fachperson sehen Eltern einerseits in einer unterstützenden Rolle für das Kind und andererseits in einer unterstützenden Rolle für die Eltern. Sie erwarten von der Fachperson, dass sie regelmässig und verlässlich für Fragen zur Verfügung steht und den Eltern Rückmeldungen und Anregungen liefert. Die Fachperson ist zudem die prozessübergreifende Person, die auch die Fortschritte des Kindes kontinuierlich verfolgt und einschätzt. Diese Rollenbilder decken sich auch mit der Rolle des Experten, Partners und Bewerter nach Keller (2016, beschrieben

in Kapitel 4.2.2) In Bezug auf das Kind ist die Fachperson nach elterlicher Wahrnehmung dafür zuständig, das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, was ebenfalls der Expertenrolle entspricht. Die Beraterrolle, welche die Eltern anregt, Perspektiven und Zukunftspläne zu erkunden, ohne direkte Ratschläge zu geben, wird von den befragten Eltern in ihrer Wahrnehmung der Fachperson jedoch nicht genannt.

7.1.5 Elternberatung und Elternbegleitung

Sarimski et al. (2013) empfehlen, „dass die Fachkraft die Eltern ausdrücklich dazu „einlädt“, ihre Fragen und Sorgen auszusprechen, und deutlich macht, dass sie ihre Aufgabe darin sieht, die Familie als Ganzes zu beraten“ (S. 87). Dies bestätigen auch die befragten Eltern dieser Studie, indem sie äussern, dass es geholfen hat, Fragen und Sorgen anzusprechen, wenn die Fachperson jeweils im Rahmen eines wöchentlichen Beratungsgesprächs sich nach diesen erkundigte. Für die befragten Eltern war es zudem hilfreich, wenn bewusst Zeit für die Elternberatung und Elternbegleitung eingeräumt wird. Die Unterstützungsangebote, die Eltern als hilfreich empfunden haben, decken sich gut mit den Inhaltskriterien der Zusammenarbeit nach Eckert et al. (2012). Das Kriterium des Beratungsangebots im Rahmen einer ergebnisoffenen Gesprächsführung wurde soeben dargestellt. In der Bereitstellung von Informationen sind Eltern vor und nach der Implantation des Kindes auf Unterstützung der Fachperson in der Informationsbeschaffung angewiesen, da sie viele Fragen haben. Diese richten sich an technische Fragen, Fragen zu den Hörhilfen und Fragen zur kindlichen Entwicklung, speziell im Kontext einer CI-Versorgung. Die Eltern möchten wissen, in welchem Zeitrahmen Hör- und Sprachentwicklungsfortschritte zu erwarten sind. Die befragten Eltern schätzen zudem, wenn sie über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes informiert werden. Die befragten Eltern äusserten, dass sie zunächst unsicher und besorgt waren, ob eine isolierte Hörbeeinträchtigung vorliegt oder andere Bereiche auch betroffen sind. Fachpersonen sollen also auch Entwicklungsfortschritte in allen Bereichen rückmelden. Dies deckt sich auch mit der Aussage von Batliner (2017) «auch die Fortschritte in den nonverbalen Bereichen deutlich zu machen» (S. 28), um Eltern Ängste zu nehmen, dass andere Entwicklungsbereiche verzögert sein könnten. Die befragten Eltern äusserten zudem, dass es verbindend war, sich gemeinsam mit der Fachperson über neue Entwicklungsschritte zu freuen. Es ist zudem wichtig, dass Fachpersonen Eltern über bevorstehende und erwartete Entwicklungsschritte informieren, damit Eltern sich auf diese vorbereiten können und auf diese sensibilisiert werden. Die befragten Eltern schätzten, dass sie behinderungsspezifische Informationen erhielten, beispielsweise wie sich die Hörbeeinträchtigung auf die weitere Entwicklung auswirken kann, wie die Umgebung des Kindes entsprechend angepasst werden kann und auf welche Kommunikationsstrategien geachtet werden sollen. In der Familienunterstützung fühlen sich die befragten Eltern gestärkt, wenn sie immer wieder positive Rückmeldungen zu ihren elterlichen Verhaltensweisen erhalten. Sarimski et al. (2013) beschreiben, dass positive Rückmeldungen an Eltern für die eigenen Bemühungen den Eltern das Gefühl geben, «ein Stück des Weges bewältigt haben und „gute Eltern“ für ihr Kind“ (S 88) zu sein. Sie profitieren von emotionalem Support, wenn sie sich Sorgen um die kindliche Entwicklung machen. Eltern schätzen, wenn die Fachperson den Eltern Raum gibt, ihre Sorgen und Bedürfnisse zu teilen. Gerade auch bei Entscheidungsfindungen ist es für die Eltern wichtig, dass nicht nur Informationen übermittelt werden, sondern dass die Gefühle und Befindlichkeit der Eltern erfragt und miteinbezogen werden. Schlussendlich äusserten sich die befragten Eltern auch zur Zusammenarbeit in der Entscheidungsfindung. Die befragten Eltern mussten zu Beginn zahlreiche Entscheidungen vor und nach der Cochlea-Implantation fällen, wie auch bereits die Studie von Nickbakht et al. (2019) aufzeigte. Die befragten Eltern schätzen, wenn sie in ihren Entscheidungen von den Fachpersonen durch Erhalt von Informationen unterstützt werden und nach gefällter Entscheidung in ihrer Entscheidung bestärkt werden.

Die Fachperson kann den Eltern helfen, sicherer im Umgang mit ihrem Kind zu werden, beraten sie zu behinderungsspezifischen Themen und stehen als Ansprechpartner für allgemeine Fragen bereit. Im Rahmen der Elternberatung und Elternbegleitung kommt zu Tragen, dass sehr individuell auf die Eltern eingegangen wurde. Eltern haben Themen und Fragen eingebracht und gemeinsam mit der Fachperson besprochen. Die Eltern wurden in ihren Entscheidungen unterstützt und bestärkt. Die Eltern weisen jedoch alle darauf hin, dass die Förderung mit dem Kind und die Elternberatung und Elternbegleitung getrennt durchgeführt wurde. Dies lässt also Spekulationen offen, inwiefern an Inhalten gearbeitet wurde, die von den Eltern kamen und inwiefern die Inhalte der Förderung von der Fachperson bestimmt wurden. Ein Elternteil äusserte, dass sie sich mehr Unterstützung in der Interaktion mit ihrem Kind gewünscht hätte. Die anderen befragten Eltern äusserten sich kaum zur Einbindung der Eltern-Kind-Interaktion im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess, welche laut Hintermair und Sarimski (2014) und Batliner (2017) ein wesentliches Element im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess darstellen sollte. Es lässt sich daraus somit wenig schliessen, inwieweit Eltern in ihrem natürlichen Umgang mit dem Kind im Rahmen der Früherziehung unterstützt wurden. Die meisten Elternteile sehen ihre Rolle eher in einer unterstützenden Rolle, als in einer aktiven Rolle in der Gestaltung der Förderinhalte. Diese Rückmeldungen lassen die Hypothese zu, dass der Aspekt der Eltern-Kind-Interaktion in der Elternberatung und Elternbegleitung möglicherweise unterrepräsentiert ist. Es scheint, als ob die Eltern zwar in der direkten Beratung und Begleitung zu vielen Themen und Fragen bestärkt wurden, die direkte Interaktion mit ihren Kindern im Rahmen der Fördereinheiten jedoch wenig Beachtung gefunden hat. Dies wirft Fragen nach der Effektivität der Elternberatung in Bezug auf die Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion und der aktiven Einbeziehung der Eltern in den Förderprozess auf.

7.1.6 Belastungen, Bewältigungsstrategien und Unterstützung durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Ergebnisse machen deutlich, dass Eltern nach der Diagnose mit zahlreichen Sorgen und Belastungen konfrontiert werden. Die Diagnose wird als Schock erlebt und anschliessend sorgen sich die Eltern, ob das Cochlea-Implantat funktionieren wird und ob das Kind die Lautsprache erwerben kann. Die Ergebnisse dieser Elternbefragung bestätigte viele Elemente nach Zaidman-Zait (2007, beschrieben in Kapitel 3.2.4) die Eltern in der Bewältigung im Kontext der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes unterstützte. Dabei wurde die Unterstützung und Beratung von zahlreichen Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen genannt: Heilpädagogische Früherziehung, Psychologie, Logopädie, Gebärdensprachlehrpersonen, Pädakustik, CI-Technik. Zusätzlich haben die befragten Eltern Unterstützung durch ihr soziales Netzwerk erfahren. Die Erfolgsschritte des Kindes, beispielsweise in der Hör- oder Sprachentwicklung, bot den Eltern eine Entlastung in ihrer Sorge um die kindliche Entwicklung. Die Kommunikation in Gebärdensprache ermöglichte ein erstes gemeinsames Kommunikationsmittel. Zusätzlich half der elterliche Kompetenzzuwachs in diversen Bereichen, sicherer im Umgang mit dem Kind zu werden. Im Rahmen dieser Elternberatung konnte jedoch konkret auf die Bewältigungsstrategien der Unterstützung durch die Fachperson und Beratung durch die Fachperson eingegangen werden, um konkrete Inhalte zu finden, die Eltern als hilfreich und unterstützend erlebt haben, welche im folgenden Kapitel näher beschrieben werden.

7.1.6.1 Unterstützende Elemente der Beratung und Begleitung durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung

Für die Eltern ist die Diagnose mit Orientierungslosigkeit verbunden. Sie wünschen sich eine Fachperson, die Erfahrung mit Kindern mit Cochlea-Implantaten hat. Für Eltern ist es hilfreich, wenn die Fachperson sie unterstützen kann, vor und nach der CI-Operation Orientierung zu geben. Diese Orientierungshilfe kann auf verschiedene Weise realisiert werden; einerseits durch die Beobachtung, Dokumentation und orientierende Einordnung der Entwicklungsschritte des Kindes, andererseits durch die Verfügbarkeit für elterliche Fragen und Themen. Zudem wird emotionaler Unterstützung geleistet und für die Eltern relevante Informationen bereitgestellt. Es werden die konkreten Inhalte der Beratung und Begleitung durch die Fachpersonen dargelegt, die von den Eltern als unterstützend genannt wurden. Die Inhalte wurden aus Sicht der Fachperson betitelt, um anschliessend Handlungsmöglichkeiten für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung aufzuzeigen.

7.1.6.1.1 Emotionale Unterstützung bieten

Gemäss Zaidman-Zait (2007) besteht bei Eltern ein erheblicher Bedarf an Information und emotionaler Unterstützung, um den Stress und die Angst der Eltern zu reduzieren und ein erhöhtes Gefühl von Kontrolle und Kompetenz zu erlangen. Dies bestätigt auch die vorliegende Studie, in der Eltern berichten, dass die emotionale Unterstützung von hoher Bedeutung ist und den Eltern das Gefühl gibt, in der belastenden Situation nach der Diagnose nicht allein gelassen zu werden. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, dass dieser Bedarf gerade zu Beginn besonders gross und bedeutend ist.

7.1.6.1.2 Informationen liefern

Im Rahmen dieser Arbeit wurden konkrete Beratungsinhalte erfragt, die von den Eltern im Kontext der CI-Versorgung ihres Kindes als unterstützend wahrgenommen wurden. Gerade am Anfang verspüren Eltern ein starkes Bedürfnis nach Information. Hier sollten Fachpersonen verlässliche Ansprechpartner sein, sei es durch persönliche Gespräche oder durch Bereitstellung von Informationsmaterial. Einige Eltern haben es hilfreich empfunden, mit der Fachperson dieses Informationsmaterial zu besprechen und zu bearbeiten, beispielsweise das LittleEARS® Tagebuch (MED-EL).

7.1.6.1.3 Technische Unterstützung im Umgang mit Hörhilfen bieten

Für Eltern ist es wichtig, dass die Fachperson auch ein grosses technisches Wissen hat. Die Fachperson muss somit über ein breites Wissen an technischem Wissen zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten mitbringen. Hinzu kommt, dass es verschiedene Systemanbieter gibt, was sowohl technisches Wissen zu den verschiedenen Modellen von Cochlea-Implantaten erfordert, als auch Wissen zu den Unterschieden in den jeweiligen Modellen. Die Eltern schätzen, wenn Fachpersonen sie im Umgang und Wartung der Hörhilfen unterstützen können, beispielsweise wenn das Gerät nicht funktioniert.

7.1.6.1.4 Erfahrungen mit anderen Kindern teilen

Die befragten Eltern teilten alle zu Beginn die Sorge, dass das CI nicht funktioniert und allenfalls keinen Lautsprecherwerb ermöglicht. Eltern schätzen es daher, wenn die Fachperson schon Erfahrung mit anderen Familien hat und berichten kann, was es für Entwicklungsverläufe gibt. Es ist wichtig, diese Aspekte kontinuierlich in die Informationsbereitstellung einzubinden, insbesondere zu Beginn, wenn Eltern noch unsicher sind, ob die Implantation Erfolg versprechen wird.

7.1.6.1.5 Eltern mit anderen betroffenen Eltern vernetzen

Die Studie von Zaidman-Zait (2007) wies bereits darauf hin, dass Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten den Kontakt und Austausch mit anderen Eltern mit Hörbeeinträchtigungen sowie mit Kindern mit Cochlea-Implantaten als unterstützend einstufen. Zudem zeigt die Studie von Hintermair und Sarimski (2014) auf, dass sich gut ein Drittel der befragten Eltern unzufrieden zeigte mit den Hilfen der Fachpersonen, unmittelbare Kontakte zu anderen betroffenen Eltern zu vermitteln. Für Fachpersonen ist es daher wichtig, ihr weitreichendes Netzwerk zu nutzen, um Eltern mit anderen betroffenen Familien zu vernetzen. In dieser Arbeit kristallisierte sich jedoch zusätzlich heraus, dass dabei die aktuellen Bedürfnisse der Eltern im Fokus stehen müssen. Kurz nach der Diagnose könnte es zum Beispiel hilfreich sein, sie mit Familien zu vernetzen, deren Kinder schon älter sind und bereits erfolgreich Sprache erworben haben. Dies kann den Eltern bei der Verarbeitung der Diagnose helfen. In späteren Phasen könnten Verbindungen zu anderen Eltern nützlich sein, um spezifische Fragen zu klären, wie etwa die Wahl des Systemanbieters des Cochlea-Implantats.

7.1.6.1.6 Umgang mit Gebärdensprache

Die Studie von Dickhaus et al. (2013) plädiert dafür, dass Gebärdensprache bei Kindern mit Cochlea-Implantaten eingeführt wird, die trotz intensiver Förderung keinen Zugang in die Lautsprache finden können. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass Eltern auch retrospektiv den Einsatz der Gebärdensprache als sehr wichtig und unterstützend einstufen, auch wenn das Kind später erfolgreich in den Lautspracherwerb eingestiegen ist und die Eltern nicht mehr oder nur noch vereinzelt mit dem Kind in Gebärdensprache kommunizieren. Für die Eltern bedeutete die Kommunikation in Gebärdensprache ein erstes gemeinsames Kommunikationsmittel, das in allen Situationen eingesetzt werden kann, auch wenn das Kind die Hörhilfen nicht trägt. Die Eltern haben es als unterstützend empfunden, dass die Fachperson eine offene Haltung gegenüber der Kommunikation in Laut- und Gebärdensprache zeigte und die Eltern und das Kind dabei unterstützte, Gebärdensprachfähigkeiten anzueignen. Die Eltern empfanden es als hilfreich, über bestehende Gebärdensprachkurse informiert zu werden. Die Eltern haben es zudem geschätzt, wenn die Fachperson in der lautsprachlichen Kommunikation mit dem Kind lautsprachunterstützende Gebärden eingesetzt hat, da nicht nur das Kind davon profitiert, sondern auch Eltern sich dadurch neue Gebärden aneignen konnten. Für die Fachperson bedeutet dies, dass sie sowohl eine Offenheit gegenüber der Gebärdensprache und eine genügende Gebärdensprachkompetenz mitbringen muss.

7.1.6.1.7 Unterstützung bei Entscheidungen rund um die CI-Versorgung

Bei Start der Früherziehung befinden sich die Eltern meist mitten im Entscheidungsprozess, ob die Eltern sich für oder gegen ein CI entscheiden. Wie auch die Studie von Nickbakht et al. (2019) bestätigt, ist dies ein wichtiger und schwieriger Entscheidungsprozess. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Eltern dabei sehr unterschiedliche Unterstützung von der Fachperson benötigen. Während bei einigen Eltern noch Unsicherheit besteht, ob die Diagnose wirklich stimmt, möchten andere Eltern, dass die Operation so schnell wie möglich durchgeführt wird. Bei Start der Früherziehung ist es essenziell, dass die Fachperson mit den Eltern bespricht, wo die Eltern sich im Prozess befinden, die Eltern dabei unterstützen, Hörreaktionen zu beobachten und, nach Entscheid für ein CI, die Eltern dabei unterstützen, den Prozess zu beschleunigen, da dies auch einen Einfluss auf den zukünftigen Spracherwerb des Kindes haben kann (Ruben, 2018). Für die Eltern ist es im Entscheidungsprozess jedoch bedeutend, dass sie von der Fachperson nicht in eine Richtung gedrängt werden. Fachpersonen sollten Eltern dabei unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen. Dies beinhaltet, dass sie relevante Informationen bereitstellen, eigene Einschätzungen teilen, letztlich jedoch die Entscheidungen der Eltern

bestärken und respektieren. Nachdem die Entscheidung für ein CI von den Eltern gefällt wurde, empfanden die Eltern es als unterstützend, wenn die Fachperson im Kontakt mit den Ärzten stand, um eine zeitnahe Operation zu unterstützen. Die Eltern wünschen sich zudem Unterstützung in der Entscheidung für einen Systemanbieter für ein Cochlea-Implantat. Dabei können die Fachpersonen Informationen zu den verschiedenen Modellen geben, die Eltern dabei unterstützen, die Websites der Anbieter zu navigieren, Kontakte zu Kindern mit verschiedenen Modellen vermitteln oder Anschauungsmaterial und Dummies von verschiedenen Modellen aufzeigen.

7.1.6.1.8 Begleitung zu Terminen

Während des ganzen Prozesses haben es Eltern zusätzlich als unterstützend empfunden, wenn die Fachperson sie zu den Arztgesprächen betreffend der Cochlea-Implantation begleitet hat. Die befragten Eltern nahmen dies als unterstützend wahr, da anschliessend das Gespräch gemeinsam reflektiert werden konnte und offene Fragen geklärt werden konnten. Die Eltern fühlten sich dadurch sicherer, dass keine wichtigen Informationen verpasst werden.

7.1.6.1.9 Hörreaktionen

Vor dem Eingriff der Implantation ist es essenziell, die Eltern darüber aufzuklären, in welchem Zeitrahmen sie Hörreaktionen und Fortschritte in der Sprachentwicklung erwarten können. Nach der Implantation sollten Fachpersonen den Eltern dabei helfen, Hörreaktionen korrekt zu interpretieren, ihnen gleichzeitig emotionalen Beistand leisten und betonen, dass Geduld gefragt ist. Es ist wichtig, den Eltern zu vermitteln, dass es völlig normal ist, wenn die Hörreaktionen etwas Zeit benötigen, bevor sie einsetzen. Auch Batliner (2017) bestätigt, dass erste Hörreaktionen nicht einfach zu erkennen sind und Eltern darin unterstützt werden sollen, diese zu erkennen und einzuschätzen.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Diese Arbeit erforscht die Sichtweisen, Erlebnisse und Perspektiven von Eltern von Kindern, die beidseitig mit Cochlea-Implantaten versorgt wurden. Dabei wird untersucht, wie diese Eltern die Zusammenarbeit, insbesondere im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess, mit Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung erlebten. Insbesondere wird analysiert, wie trotz der grossen Herausforderungen und Belastungen, denen die Eltern bei Eintritt in die Früherziehung gegenüberstehen, ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau für eine effektive Zusammenarbeit erzielt werden kann, welche elterliche Rollenbilder bestehen und welche Inhalte im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess die Eltern als besonders unterstützend erlebt haben. Bevor die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet wird, werden die dazugehörigen Unterfragen beantwortet.

Fragestellung 1

Welche unterstützenden und hemmenden Faktoren beeinflussten die Zusammenarbeit aus Sicht der Eltern?

Der Prozess der Diagnosestellung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen, die im Verlauf Cochlea-Implantate erhalten, stellt Eltern vor eine Reihe von Herausforderungen. Kurz nach der Diagnosestellung, die für die Eltern eine grosse emotionale Belastung bedeutet, treten Eltern in die Heilpädagogische Früherziehung ein. Dabei haben Eltern verschiedene Gedanken, Gefühle und Erwartungen an die Zusammenarbeit – von Freude bis zu grossen Vorbehalten. Die Ergebnisse zeigen unterstützende Faktoren auf, die die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen aus Sicht der Eltern begünstigen. Dazu gehört vor allem eine schnelle Reaktionszeit bei der

Kontaktaufnahme, die in kritischen Familiensituationen und kurz vor den Ferien als besonders wertvoll erachtet wird. Die Eltern schätzen eine geduldige, empathische und authentische Fachperson, die ihnen zuhört und ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Dabei müssen sie wahrnehmen können, dass sie durch Informationserhalt, Feedback und emotionale Unterstützung einen Nutzen aus dem Angebot ziehen können. Eltern schätzen es, wenn die Fachperson bereits Erfahrung mit anderen Kindern mit Cochlea-Implantaten mitbringt und den Eltern im Prozess der verschiedenen Schritte einer CI-Versorgung Orientierung geben kann. Eine regelmässige und konstante Begleitung durch die gleiche Fachperson ist von immenser Bedeutung und sorgt für ein Gefühl der Entlastung bei den Eltern. Hinzu kommt die Flexibilität der Fachperson, auf unterschiedliche Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern und des Kindes einzugehen. Neben der Beratung und Begleitung der Eltern schätzen die Eltern, wenn die Fachperson eine gute Beziehung zum Kind aufbaut und das Kind in seiner Hör- und Sprachentwicklung unterstützt. Es wird zudem von den Eltern als positiv bewertet, wenn auch andere Entwicklungsbereiche gefördert werden und in der Förderung eine grosse Ideenvielfalt zum Vorschein kommt. Allerdings gibt es auch hemmende Faktoren, die die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen erschweren können. Der Diagnoseprozess bringt eine grosse emotionale Belastung mit sich. Eltern brauchen schnell Unterstützung von Fachpersonen, es wird daher als schwierig empfunden, wenn keine zeitnahe Begleitung aufgegleist werden kann. Es bestehen zu Beginn möglicherweise Vorbehalte gegenüber der Früherziehung. Eltern befürchten allenfalls, dass eine Bewertung der Eltern-Kind-Beziehung durch die Fachperson stattfinden wird. Häufige Wechsel der Fachpersonen werden als herausfordernd für eine erfolgreiche Zusammenarbeit empfunden.

Der umfassende Bedarf an Beratung und Informationen unterstreicht die Notwendigkeit, dass spezialisierte Fachkräfte im Bereich Hören mit Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten arbeiten. Von ihnen wird sowohl pädagogisches, medizinisches und technisches Wissen erwartet. Familien mit Kindern, die Cochlea-Implantate tragen, bewerten die Zusammenarbeit mit der Früherziehung durchweg positiv. Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf, vor allem in organisatorischen Aspekten, etwa beim Beginn der Früherziehung, der Ressourcenallokation oder bei häufigem Fachpersonenwechsel. Um die Zusammenarbeit zu optimieren, zeigt sich zudem, dass eine psychologische Erstberatung innerhalb des Angebots des Heilpädagogischen Dienstes für die Eltern eine grosse Hilfe darstellt. Dadurch können die emotionalen Herausforderungen, denen Eltern insbesondere in der ersten Phase nach der Diagnosestellung gegenüberstehen, besser begegnet werden. Sollte dies nicht möglich sein, könnten Weiterbildungen in Elternberatung und -begleitung, die sich auf die spezifischen Herausforderungen der Eltern in der ersten Zeit nach der Diagnose fokussieren, für Fachpersonen sich als nützlich erweisen, um Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in diesem Bereich zu schulen und so die Eltern effektiv zu unterstützen.

Fragestellung 2

Welche Erwartungen und Vorstellungen an Rollenbilder schrieben Eltern sich selbst und der Fachperson zu Beginn und im Verlauf der Förderung zu?

Die Erwartungen und Vorstellungen an Rollenbilder in der Früherziehung von Eltern von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen zeigen eine grosse Variation auf. Zu Beginn sind Eltern sich in ihrer Rolle im Förderprozess oft unsicher und ihnen ist nicht eindeutig klar, ob aktive Teilhabe erwünscht ist oder nicht. Dies ändert sich im Laufe der Zeit, wenn sie sich zunehmend als Experten für ihr Kind wahrnehmen. Sie sorgen nicht nur für geeignete Arbeitsbedingungen und sind als emotionale Stütze für das Kind während der Fördereinheiten

präsent, sondern sie sehen es auch als ihre Aufgabe an, die Fachperson über die Entwicklungen und Befindlichkeiten des Kindes auf dem Laufenden zu halten. Ihre Rolle nimmt aber nicht nur einen unterstützenden Part ein. Die Eltern nehmen eine aktive Rolle ein, indem sie sich als ausschlaggebend für kindliche Erfolgsschritte sehen, indem sie die Kinder zwischen den Fördereinheiten effektiv unterstützen. Fachpersonen werden von den Eltern in einer Expertenrolle wahrgenommen, die den Eltern Anregungen und Rückmeldungen geben sollen. Ihre Rolle ist es aus elterlicher Sicht zudem, den Entwicklungsprozess des Kindes kontinuierlich zu überwachen und einzuschätzen. Die Eltern erwarten eine konstante, fachkundige Begleitung durch die Fachpersonen, die im besten Fall auch für Fragen und Unsicherheiten immer ansprechbar ist. Die Eltern erwarten jedoch trotzdem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, in der sie selbst auch als Experten anerkannt werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Bedürfnisse, Erwartungen und Rollenbilder der Eltern im Verlauf verändern. Anfänglich besteht ein hoher Bedarf an Beratung und Unterstützung. Mit der Zeit jedoch rückt die direkte Arbeit mit dem Kind stärker in den Fokus.

Die Ergebnisse unterstreichen, dass sich das Kooperationsmodell in der Heilpädagogischen Früherziehung auch bei den Eltern als grundlegende Haltung durchgesetzt hat. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen aus elterlicher Perspektive, wie wertvoll ein gemeinschaftlicher Lernprozess und ein partnerschaftliches "Miteinander" während der Früherziehung sind. Eltern erkennen ihre zentrale Rolle bei der Förderung ihres Kindes an und betrachten die Fachkraft dabei als unterstützenden Begleiter. Eine offene Kommunikation über die jeweiligen Rollenerwartungen ist von Anfang an und während des gesamten Prozesses unerlässlich. Beide Parteien sollten klar darüber informiert sein, dass aktive elterliche Teilhabe nicht nur erwünscht, sondern auch notwendig für den Erfolg der Früherziehung ist. Fachpersonen sollten daher aktiv Methoden zur Einbindung der Eltern anwenden und diese als wichtige Partner im Förderprozess betrachten.

Fragestellung 3

Welche konkreten Beratungs- und Begleitungsinhalte erlebten die Eltern vor und nach der Cochlea-Implantation ihres Kindes als unterstützend?

Basierend auf den Ergebnissen, die im vorherigen Kapitel dargestellt wurden, wird zur Beantwortung der letzten Fragestellung eine Tabelle erstellt, die die verschiedenen Beratungs- und Begleitungsinhalte vor und nach der Cochlea-Implantation auflistet, die von den Eltern als besonders unterstützend erlebt wurden. Einige Inhalte sind sowohl vor als auch nach der Implantation relevant.

Tabelle 6: Unterstützende Inhalte der Elternberatung und Elternbegleitung vor und nach der Cochlea-Implantation (O'Neill, 2023)

Inhalt	Vor der Implantation	Nach der Implantation
Emotionale Unterstützung	Zu Beginn besonders hoch	Weiterhin wichtig
Informationserhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Verlässliche Informationsquelle sein - Persönliche Gespräche bieten - Bereitstellen von Informationsmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - Informationen zur Entwicklung des Kindes liefern - Gemeinsam LittlEARS® Tagebuch (MED-EL) erarbeiten
Technische Unterstützung im Umgang mit Hörhilfen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Umgang und Wartung von Hörgeräten - Erstes Troubleshooting bei Problemen bieten 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Umgang und Wartung von Cochlea-Implantaten - Erstes Troubleshooting bei Problemen bieten
Erfahrungen mit anderen Kindern teilen	Positive Berichte über verschiedene Entwicklungsverläufe teilen	Positive Berichte über verschiedene Entwicklungsverläufe teilen
Vernetzung mit anderen Familien	Eltern mit anderen betroffenen Familien vernetzen, dabei auf aktuelle Bedürfnisse achten	Nach Bedarf und individuellen Bedürfnissen der Familie
Gebärdensprache	<ul style="list-style-type: none"> - Offenheit gegenüber bimodalen-bilingualen Erziehung - Vernetzung zu Familienkursen Gebärdensprache für die Eltern - Lautsprachunterstützende Gebärden einsetzen - Eltern neue Gebärden aufzeigen 	Weiterhin wichtig
Unterstützung bei Entscheidungen rund um die CI-Versorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierungshilfe geben zu Diagnose und Hörreaktionen - Zeitnahe Operation unterstützen bei gefällttem Entscheid - Unterstützung bei der Wahl des Systemanbieters liefern 	
Begleitung zu Terminen	Begleitung zu Beratungsgesprächen im Kontext der Cochlea-Implantation	Begleitung zu CI-Anpassungen
Hörreaktionen	Aufklärung, in welchem Zeitrahmen Hörreaktionen erwartet werden können	<ul style="list-style-type: none"> - Geduld vermitteln, um Hörreaktionen abzuwarten - Hilfe zur Interpretation, Beobachtung und Förderung von Hörreaktionen geben

Leitfrage

Wie erlebten Eltern von Kindern mit beidseitiger CI-Versorgung die Zusammenarbeit im ersten Jahr im Elternbegleitungs- und Elternberatungsprozess mit der Heilpädagogischen Früherziehung?

Eltern von Kindern mit beidseitiger CI-Versorgung berichten insgesamt von einer grossen Zufriedenheit in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung und der erhaltenen Unterstützung im Rahmen der Elternberatung und Elternbegleitung. Dabei wurden aus den Perspektiven und Erfahrungen der Eltern einige Faktoren ermittelt, die Fachpersonen in ihrer Arbeit einbinden können, um die Zusammenarbeit im Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess zu stärken. Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sollten ihre Erwartungen an die Eltern als gleichberechtigte und aktive Partner im Förderprozess von Anfang an besprechen. Der Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess versteht sich dabei als Grundlage, um das Wissen und die Handlungskompetenzen der Eltern so zu erweitern, dass die Eltern in ihrer Interaktion mit ihrem Kind gestärkt werden. Diese Grundhaltung sollte den Eltern von Anfang an vermittelt werden, um sie als gleichberechtigte Partner im Prozess zu etablieren. Zudem ist es wichtig, dass sich Fachpersonen bewusst sind, dass Eltern gerade zu Beginn einen hohen Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Die Zusammenarbeit mit den Eltern kann hier gestärkt werden, indem Fachpersonen eine verlässliche Quelle für Informationen sind und den Eltern viel Raum für ihre Bedürfnisse geben, diese wahrnehmen und diesen mit viel Empathie und Wertschätzung begegnen.

7.3 Bedeutung für die heilpädagogische Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit sowie die Erfahrungen der befragten Eltern bieten eine Orientierung für Fachpersonen im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung, die Familien im Kontext einer CI-Versorgung begleiten. Folgende Aspekte sollten in der praktischen Arbeit besonders beachtet werden:

Emotionale Begleitung und Informationsvermittlung: Die erste Zeit nach der Diagnose einer Hörbeeinträchtigung ist für Eltern besonders herausfordernd. Sie benötigen daher nicht nur fachliche Informationen, sondern auch emotionale Unterstützung. Fachpersonen sollten sich daher sowohl als Informationsquelle als auch als emotionale Begleitung verstehen.

Vernetzung: Die Studie zeigt, dass Eltern grossen Wert darauflegen, mit anderen betroffenen Familien in Kontakt zu treten. Fachpersonen sollten daher ihre Netzwerke nutzen, um Eltern miteinander zu vernetzen.

Wichtigkeit Gebärdensprache: Die Einführung der Gebärdensprache, auch wenn das Kind später Lautsprache erwerben kann, wurde als positiv und unterstützend bewertet. Dies legt nahe, dass Fachpersonen in diesem Bereich nicht nur eine offene Haltung, sondern auch entsprechende Kompetenzen mitbringen sollten.

Entscheidungsfindung: Der Entscheidungsprozess für oder gegen ein Cochlea-Implantat ist für Eltern häufig emotional und komplex. Fachpersonen sollten die Eltern bei dieser Entscheidung unterstützen, aber sie nicht in eine bestimmte Richtung drängen. Fachpersonen können Eltern zu medizinischen Terminen im Kontext der CI-Versorgung begleiten, da die Anwesenheit einer vertrauten Fachperson für Eltern eine Entlastung bieten kann und dazu beitragen kann, dass die erhaltenen Informationen besser verarbeitet werden können.

Förderung des Kindes und Einbezug der Eltern: Fachpersonen fördern das Kind nicht nur in seiner Hör- und Sprachentwicklung, sondern in seiner gesamten Entwicklung. Die Eltern sind dabei wesentliche Partner bei der Förderung des Kindes. Fachpersonen sollten Eltern daher aktiv in die Förderung einbeziehen.

Insgesamt legen die Ergebnisse dieser Arbeit nahe, dass eine ganzheitliche, interdisziplinäre und familienorientierte Herangehensweise die effektivste Art der Unterstützung für Familien im Kontext einer CI-Versorgung darstellt. Durch das Einbeziehen dieser Elemente in ihre Arbeit können Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung dazu beitragen, den Belastungen und Herausforderungen, die eine solche Diagnose mit sich bringt, effektiv zu begegnen und die Eltern entsprechend zu begleiten.

7.4 Weiterführende Fragen

Die Studienergebnisse zeigen, dass Eltern die individuelle Beratung durch Fachpersonen schätzen. Es scheint jedoch, dass die Beratung und Begleitung der Eltern und die Förderung des Kindes in der Praxis meist getrennt werden, und die Eltern während der Förderung des Kindes durch die Fachperson eine eher unterstützende Rolle einnehmen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auch auf, dass Eltern nach der Diagnose in der Interaktion mit ihrem Kind eine gewisse Unsicherheit zeigen. Es scheint jedoch noch an Strategien zu mangeln, die Eltern in die direkte Interaktion und Förderung ihres Kindes einzubeziehen und so die Eltern-Kind-Interaktion zu stärken. Dies wirft die Frage auf, wie diese Einbindung in der Heilpädagogischen Früherziehung verbessert werden kann. Dies wirft die Frage für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung im Kontext einer CI-Versorgung auf, wie Eltern effektiver in die direkte Interaktion und Förderung des Kindes eingebunden werden können. Ein Ansatzpunkt, der hierbei weiterverfolgt werden könnte, ist, indem Eltern beispielsweise direkt beobachten, wie Fachpersonen mit ihrem Kind interagieren und umgekehrt. Dazu könnten insbesondere digitale Medien, im Sinne von videounterstützter Interaktionsbeobachtung, genutzt werden (Hintermair & Sarimski, 2014). Die Beantwortung dieser weiterführenden Frage könnte die Grundlage für zukünftige Arbeiten sein, um die Elternberatung- und Elternbegleitung im Kontext einer CI-Versorgung noch effektiver zu gestalten. Einen weiteren wertvollen Aspekt für zukünftige Forschungen könnte die Exploration der Perspektiven und Erfahrungen der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung darstellen, um ein umfassenderes Verständnis für die Umsetzung der Elternberatung und Elternbegleitung bei Kindern mit CIs zu erhalten. Die Fragestellungen könnten sich darauf konzentrieren, wie Fachpersonen ihre Rolle in der Elternberatung und Elternbegleitung sehen, welche Herausforderungen sie in der Elternberatung und Elternbegleitung mit Eltern und Kindern erleben und welche Methoden oder Strategien sie erarbeitet haben, um Eltern in die Förderung ihrer Kinder einzubeziehen. Die Erkenntnisse aus der Fachperspektive könnten dazu beitragen, die beobachteten Lücken in der Beratung und Begleitung der Eltern-Kind-Interaktion zu schliessen und Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen zu stärken.

7.5 Reflexion methodisches Vorgehen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine qualitative Befragung von sechs Elternteilen durchgeführt und anschliessend ausgewertet. Die folgende Reflexion des methodischen Vorgehens beleuchtet die Vorgehensweise, Herausforderungen und mögliche Limitierungen dieser Befragung.

7.5.1 Reflexion Rekrutierungsmethode und Stichprobenauswahl

Die Studie zielte hauptsächlich auf deutschsprachige Eltern ab. Aus einer Studie von Hintermair und Sarimski (2014) geht jedoch hervor, dass die Zusammenarbeit und Kooperation bei Eltern mit guten

Kommunikationskompetenzen in der deutschen Sprache besser gelingt. Gleichzeitig wurden Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gebeten, die Anfrage an Familien weiterzuleiten. Dies kann möglicherweise dazu geführt haben, dass mehrheitlich Eltern angefragt wurden, mit denen positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht werden konnten. Dieser möglichen Auswahlbias wurde versucht entgegenzutreten, indem auch Elterngruppen und Akustiker angeschrieben wurden mit Bitte um Weiterleitung der Anfrage und die befragten Eltern gebeten wurde, die Anfrage an das Netzwerk anderer Eltern weiterzuleiten. Schlussendlich konnten jedoch nur Elternteile für die Befragung gewonnen werden, die durch Fachpersonen vermittelt wurden. Die Auswahl von nur sechs Elternteilen kann als limitierend betrachtet werden. Allerdings ist es bei qualitativen Studien nicht unüblich, mit kleineren Stichprobengrößen zu arbeiten (Helfferich, 2011). Diese Arbeit überrepräsentiert Eltern mit hohem Bildungsgrad. Dies kann möglicherweise dazu führen, dass einige der spezifischen Herausforderungen von Eltern mit einem niedrigeren Bildungsgrad übersehen oder unterschätzt wurden. Die ausschliessliche Beteiligung von Müttern in der Studie bietet wertvolle Einblicke aus ihrer Perspektive, ohne die Perspektive der Väter fehlt ein wichtiger Aspekt des familialen Erlebens. Zusammenfassend besteht das Risiko, dass die Ergebnisse nicht alle Eltern von Kindern mit CIs übertragbar sind oder bestimmte Perspektiven übersehen wurden.

7.5.2 Reflexion Befragungsmethode, Datenaufbereitung und Auswertung

Es wurde eine retrospektive Befragung durchgeführt. Bei einer retrospektiven Befragung besteht das Risiko, dass die befragten Eltern sich nicht mehr an vergangene Ereignisse, Meinungen und Perspektiven erinnern können oder diese mit aktuellen Deutungsmustern belegen, was zu ungenauen oder verzerrten Daten führen kann (Scholl, 2015). Es wurde daher im Einschlusskriterium darauf geachtet, dass die Diagnosestellung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Wahl des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2015) hat sich als passend erwiesen, da der Fokus so auf die inhaltlichen Aussagen gelegt werden konnte. Die Tatsache, dass die Transkription und Übersetzungen des englischsprachigen Interviews jedoch nur durch eine Person durchgeführt wurden, kann zu Fehlern oder subjektiven Interpretationen führen. Die Konsistenz und Objektivität der Daten könnte durch eine Zweitperson überprüft und verbessert werden. Trotz Anonymisierung bestand die Herausforderung, die Identität der kleinen Population von Eltern mit Cochlea-implantierten Kindern zu schützen. Die Transkriptionen wurden daher nicht veröffentlicht.

Die Auswertung erfolgte anhand der fokussierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2020). Dieses Vorgehen hat sich geeignet, da ein strukturiertes Arbeiten ermöglicht wurde und sowohl ein induktives als auch deduktives Vorgehen erlaubte. Ähnlich wie bei der Transkription besteht auch bei der alleinigen Auswertung durch eine Person das Risiko von subjektiven Interpretationen. Es wurden zudem keine Rückmeldungen der befragten Eltern eingeholt, um die Dateninterpretation zu validieren. Um der subjektiven Interpretation entgegenzuwirken, wurden die Kategoriendefinitionen mehrfach überarbeitet und die Codierung erfolgte in mehreren Schritten. Die Autorin ist in der Durchführung von qualitativen Befragungen und Auswertungen noch unerfahren. Dies kann möglicherweise einen Einfluss auf die Qualität und Auswertung der gesammelten Daten haben. Die Durchführung eines Pretests erwies sich als wichtigen Schritt, um den erstellten Leitfaden zu optimieren und sich besser auf die tatsächlichen Befragungen vorzubereiten. Die qualitative Befragung hat sich für diese Arbeit als geeignet erwiesen, da so die persönlichen Erlebnisse und Meinungen der Eltern eingeholt werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass so ein tieferer Einblick in die individuellen Erfahrungen und Perspektiven von Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten ermöglicht wurde, da diese in einer offenen Form erhebt werden konnte.

8 Schlusswort

In dieser Masterarbeit wurde der Frage nachgegangen, wie Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erlebten. Dabei wurden persönliche Sichtweisen, Erfahrungen und Perspektiven von betroffenen Eltern eingeholt. Es wurde deutlich, dass der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Fachpersonen und Eltern von grosser Bedeutung ist. Ein verlässlicher, empathischer und fachkundiger Umgang seitens der Fachpersonen erweist sich als Grundlage für eine effektive Elternberatung und -begleitung. Zudem wurde die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung der Eltern im Förderprozess ihres Kindes auch aus Seiten der Eltern betont. Die Eltern profitieren von einem regelmässigen Elternberatungs- und Elternbegleitungsprozess, in dem die individuellen Bedürfnisse der Familie Platz finden. Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten zudem konkrete Handlungsimpulse für Fachpersonen in der Heilpädagogischen Früherziehung, die Familien vor und nach der Cochlea-Implantation begleiten. Die Eltern brauchen gerade in der Anfangsphase emotionale Unterstützung und eine konstante, fachkundige Begleitung. Dennoch bestehen auch Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten, wie beispielsweise der Einbezug der Eltern in alle Teilbereiche des Förderprozesses, insbesondere in der Beratung und Begleitung der Eltern-Kind-Interaktion nach der Diagnose des Kindes. Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Heilpädagogische Früherziehung eine zentrale Rolle im Unterstützungsangebot von Familien mit Kindern mit Cochlea-Implantaten spielt. Es ist daher wichtig, die vertrauensvolle Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern kontinuierlich zu stärken. Dies gelingt am besten, wenn Eltern und Fachpersonen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit eingehen. Abschliessend wird noch einmal eine Aussage einer Mutter beigezogen, um die Wichtigkeit der Eltern im gesamten Prozess erneut zu verdeutlichen: *«Also, ich meine, die Audiopädagogik war toll, weil man Unterstützung hatte, weil jemand vom Fach drauf geschaut hat, aber im Endeffekt ist es ja eine Stunde in der Woche. Wenn wir den Rest der Woche nichts gemacht hätten, dann würde sie jetzt heute nicht reden»* (P5, Pos. 32).

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Äussere und innere Komponenten eines MED-EL Cochlea-Implantats (MED-EL, n.d.)	7
Abbildung 2: Typischer Ablauf einer CI-Versorgung am CI-Zentrum Zürich (UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie., n.d., S. 5)	9
Abbildung 3: Doppeltes ABC-X Modell (Weber, 2011, S. 86)	18
Abbildung 4: Aspekte einer gelingenden Zusammenarbeit und Kooperation in Anlehnung an Meier Rey (2014) und Keller (2016)	29
Abbildung 5: Fokussierte Interviewanalyse in sechs Schritten (Kuckartz & Rädiker, 2020, S. 22)	37
Abbildung 6: Wortwolke zu Persönlichkeitseigenschaften einer Fachperson (O'Neill, 2023)	44

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausmass der Hörbeeinträchtigung in Anlehnung an Diller (2005)	6
Tabelle 2: Beschreibung der acht Phasen der Krisenverarbeitung nach Schuchardt (1989)	17
Tabelle 3: Bewältigungsstrategien von Eltern mit CIs nach Zaidman-Zait (2007, S. 227)	19
Tabelle 4: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen nach Eckert, Sodogé und Kern (2012)	28
Tabelle 5: Beispiel Kategoriensystem (O'Neill, 2023)	39
Tabelle 6: Unterstützende Inhalte der Elternberatung und Elternbegleitung vor und nach der Cochlea-Implantation (O'Neill, 2023)	76

10 Literaturverzeichnis

- Audiopädagogik.ch. (2023a). *Berufsportrait Audiopädagogik*. Verfügbar unter: <https://xn--audiopdagogik-gfb.ch/berufsportrait-audiopaedagogik/>
- Audiopädagogik.ch. (2023b). *Institutionen & Dienste*. Verfügbar unter: <https://xn--audiopdagogik-gfb.ch/institutionen-dienste/>
- Batliner, G. (2017). Aus der Praxis: Hör-Frühförderung in den ersten Lebensmonaten. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(1), 24. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art03d>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (n.d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Binder, K. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz, Hrsg.). (n.d.). *FLIP – Familienzentriertes Linzer Interventionsprogramm*. Verfügbar unter: <https://www.barmherzige-brueder.at/portal/issn/hoerbeeintraechtigung/flip>
- Brand, Y., Senn, P., Kompis, M. [Martin], Dillier, N. & Allum, J. H. J. (2014). Cochlear implantation in children and adults in Switzerland. *Swiss Medical Weekly*, 144, w13909. <https://doi.org/10.4414/smw.2014.13909>
- Candreia, C., Rosenfeld, J., Veraguth, D., Cao Van, H., Jacot, E. & Stieger, C. (Pädiatrie Schweiz, Hrsg.). (2019). *Aktualisierte Empfehlung zum Neugeborenen-Hörscreening in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.paediatricschweiz.ch/aktualisierte-empfehlung-neugeborenen-hoerscreening/>
- Chen, Y.-A., Chan, K.-C., Liao, P.-J., Chen, C.-K. & Wu, C.-M. (2013). Parental stress in raising Mandarin-speaking children with cochlear implants. *The Laryngoscope*, 123(5), 1241–1246. <https://doi.org/10.1002/lary.23755>
- Davies, K. E., Marshall, J., Brown, L. J. E. & Goldbart, J. (2017). Co-working: Parents' conception of roles in supporting their children's speech and language development. *Child Language Teaching and Therapy*, 33(2), 171–185. <https://doi.org/10.1177/0265659016671169>
- AWMF. Das Portal der wissenschaftlichen Medizin (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V., Hrsg.). (2017). *017/071 S2k-Leitlinie. Cochlea-Implantat Versorgung*. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/017-071I_S2k_Cochlea-Implantat-Versorgung-zentral-auditorische-Implantate_2020-12.pdf
- AWMF. Das Portal der wissenschaftlichen (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, Hrsg.). (2013). *049/010 – S2k- Leitlinie. Periphere Hörstörungen im Kindesalter*. Verfügbar unter: https://dgpp.de/cms/media/download_gallery/Hoerstoerungen%20Kinder%20lang.pdf
- Dickhaus, S., Riedmüller, S., Truningner, R., Veraguth, D., Bohlender, J. & Jenni, O. (2013). Entwicklung von Kindern nach Cochlea Implantation. *Kinderärztliche Praxis*, 84(5), 296–301. <https://doi.org/10.5167/UZH-89908>
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt. Mit 3 Tabellen* (Elternratgeber). München, Basel: Reinhardt.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Marburg: Eigenverlag.

- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, (2), 76–90.
- Filipp, S. & Aymanns, P. (2010). *Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den Schattenseiten des Lebens*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fischer, H. (2015). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Hackenberg, W. (2008). *Geschwister von Menschen mit Behinderung. Entwicklung, Risiken, Chancen ; mit 4 Tabellen* (Sonderpädagogik, 1. Aufl.). München, Basel: E. Reinhardt.
- Haddad, K. L., Steuerwald, W. W. & Garland, L. (2019). Family Impact of Pediatric Hearing Loss: Findings from Parent Interviews and a Parent Support Group. *The Journal of Early Hearing Detection and Intervention*, 4(1), 43–53.
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung* (Edition S). Heidelberg: Universitätsverl. Winter.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Hermann-Shores, P. (2023). Gehörlosenkultur. In A. Leonhardt & T. Kaul (Hrsg.), *Grundbegriffe der Hörgeschädigtenpädagogik. Ein Handbuch* (1. Auflage, S. 464–466). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hintermair, M. [Manfred]. (2006). Elterliches Belastungserleben, elterliche Ressourcen und psychische Entwicklung hörgeschädigter Kinder. *VHN*, 75, 25–39.
- Hintermair, M. [Manfred]. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 219–229.
- Hintermair, M. [Manfred]. (2021). *Hörgeschädigte Kinder und ihre Familien stärken. Erkenntnisse durch Erzählungen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. [Manfred], Lehmann-Tremmel, G. & Meiser, S. (2000). *Wie Eltern stark werden. Soziale Unterstützung von Eltern hörgeschädigter Kinder : eine empirische Bestandsaufnahme* (Theorie & Praxis, Bd. 5). Hamburg: Verlag Hörgeschädigte Kinder.
- Hintermair, M. [Manfred] & Sarimski, K. [Klaus]. (2014). *Frühförderung hörgeschädigter Kinder*. Heidelberg: Median-Verl. von Killisch-Horn.
- Hintermair, M. [Manfred], Sarimski, K. [Klaus] & Lang, M. [Markus]. (2017). Sozial-emotionale Kompetenzen hörgeschädigter Kleinkinder. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie* [Social-emotional competences in deaf and hard-of-hearing toddlers – results from an empirical study with two current parent questionnaires], 45(2), 128–140. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000468>
- Hoffman, M. F., Quittner, A. L. & Cejas, I. (2015). Comparisons of social competence in young children with and without hearing loss: a dynamic systems framework. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 20(2), 115–124. <https://doi.org/10.1093/deafed/enu040>
- Hoffmann, V. [V.] & Schäfer, K. (2020). *Kindliche Hörstörungen. Diagnostik - Versorgung - Therapie*. Berlin: Springer.

- Hoth, S., Mühler, R., Neumann, K. & Walger, M. (Hrsg.). (2015). *Objektive Audiometrie im Kindesalter*. Berlin: Springer.
- Hoth, S. & Neumann, K. (2015). Audiologische Diagnostik vor und nach Cochlea-Implantation. In S. Hoth, R. Mühler, K. Neumann & M. Walger (Hrsg.), *Objektive Audiometrie im Kindesalter* (S. 325–339). Berlin: Springer.
- Keilmann, A. (2012). Frühe Diagnose von Hörschäden. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren* (S. 96–125). München: Ernst Reinhardt.
- Keller, P. (2016). Kunststück Zusammenarbeit. Eine etwas andere Betrachtung der dialogischen Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(10), 21–28.
- Kompis, M. [M.]. (2016). *Audiologie* (4., vollständig überarbeitete Neuauflage). Bern: Hogrefe.
- Kral, A. (2009). Frühe Hörerfahrung und sensible Entwicklungsphasen. *HNO* [Early hearing experience and sensitive developmental periods], 57(1), 9–16. <https://doi.org/10.1007/s00106-008-1877-9>
- Kröger, S., Hoffmann, V. [Vanessa], Forster, S., Overlach, F. & Hintermair, M. [Manfred]. (2021). Zusammenhang von Theory of Mind (ToM) und Sprachkompetenz bei Kindern mit Cochlea-Implantaten. *Frühförderung interdisziplinär*, 40(2), 78. <https://doi.org/10.2378/fi2021.art08d>
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden, 2., überarb. und erg. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2020). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA. Schritt für Schritt*. Wiesbaden: Springer.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Mit Online Material* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Lane, H. & Bahan, B. (1998). Article Commentary: Ethics of cochlear implantation in young children: A review and reply from a Deaf-World perspective. *Otolaryngology - Head and Neck Surgery*, (119), 298–308.
- Lang, M. [Markus], Hintermair, M. [Manfred] & Sarimski, K. [K.]. (2012). Belastung von Eltern behinderter Kleinkinder. Eine vergleichende Studie an Frühförderstellen für geistig behinderte, hörgeschädigte und blinde bzw. sehbehinderte Kinder. *VHN*, 81, 112–123.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Leonhardt (2023). Hörgeschädigte Eltern und CI. In A. Leonhardt & T. Kaul (Hrsg.), *Grundbegriffe der Hörgeschädigtenpädagogik. Ein Handbuch* (1. Auflage, S. 469–472). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Leonhardt, A. (2012). Anatomische und physiologische Grundlagen des Ohres. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren* (S. 15–25). München: Ernst Reinhardt.
- Leonhardt, A. & Kaul, T. (Hrsg.). (2023). *Grundbegriffe der Hörgeschädigtenpädagogik. Ein Handbuch* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum*, (87), 5–13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014a). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.

- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014b). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12–18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art13d>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- MED-EL. (n.d.). *Cochlea-Implantate*. Verfügbar unter: <https://www.medel.com/de/hearing-solutions/cochlear-implants>
- Meier Rey, C. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 4–15.
- Mlynski, R. & Plontke, S. (2013). Cochleaimplantatversorgung bei Kindern und Jugendlichen. *HNO [Cochlear implants in children and adolescents]*, 61(5), 388–398. <https://doi.org/10.1007/s00106-013-2699-y>
- Neumann, K. (2012). Früherkennung und Frühversorgung. In A. Leonhardt (Hrsg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren* (S. 79–95). München: Ernst Reinhardt.
- Nickbakht, M., Meyer, C., Scarinci, N. & Beswick, R. (2019). A qualitative investigation of families' needs in the transition to early intervention after diagnosis of hearing loss. *Child: Care, Health and Development*, 45(5), 670–680. <https://doi.org/10.1111/cch.12697>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Rothlaender, P. & Kuschel, A. (2014). Elternpartizipation in der Frühförderung - Bedingungsanalyse gelingender Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften. *Empirische Sonderpädagogik*, (4), 313–332.
- Ruben, R. J. (2018). Language development in the pediatric cochlear implant patient. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*, 3(3), 209–213. <https://doi.org/10.1002/lio2.156>
- Sarant, J. & Garrard, P. (2014). Parenting stress in parents of children with cochlear implants: relationships among parent stress, child language, and unilateral versus bilateral implants. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 19(1), 85–106. <https://doi.org/10.1093/deafed/ent032>
- Sarimski. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. [K.], Hintermair, M. [M.] & Lang, M. [M.]. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(3), 183–197.
- Sarimski, K. [Klaus]. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge, Mass., Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm: Hogrefe.
- Sarimski, K. [Klaus]. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Band 19). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. [Klaus], Hintermair, M. [Manfred] & Lang, M. [Markus]. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 17). München, Basel: Reinhardt. Verfügbar unter: <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-497-02354-7>

- Scholl, A. (2015). *Die Befragung* (UTB Medien- und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Bd. 2413, 3., überarb. Aufl.). Konstanz, München: UVK-Verl.-Ges; UVK Lucius.
- Schuchardt, E. (1989). *Warum gerade ich... ? Leiden und Glaube : pädagogische Schritte mit Betroffenen und Begleitenden* (Kennzeichen, Bd. 9, [5. erweiterte Auflage]. Offenbach: Burckhardthaus-Laetare Verlag.
- Siegler, R. S., Eisenberg, N., DeLoache, J. S. & Saffran, J. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (L. Lundbeck, Übers.) (5. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Stark, T. & Helbig, S. (2011). Cochleaimplantatversorgung: Indikation im Wandel. *HNO* [Cochlear implantation: a changing indication], 59(6), 605–614. <https://doi.org/10.1007/s00106-011-2309-9>
- Szagan, G. (2012). *Wege zur Sprache. Ein Ratgeber zum Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Szagan, G. & Stumper, B. (2012). Age or experience? The influence of age at implantation and social and linguistic environment on language development in children with cochlear implants. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research : JSLHR*, 55(6), 1640–1654. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2012/11-0119\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/11-0119))
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (UTB Sonderpädagogik, Medizin, Gesundheitswissenschaften, Bd. 2171, 4., überarb. Aufl.). München, Basel: Reinhardt.
- UniversitätsSpital Zürich. Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie. (Hrsg.). (n.d.). *Das Cochlea Implantat in Zürich. Information zur Versorgung mit dem Cochlea-Implantat (CI) am CI-Zentrum Zürich*. Verfügbar unter: https://www.usz.ch/app/uploads/2020/10/CI_Broschuere_USZ_ORL_18_einzeln_small.pdf
- Weber, J. G. (2011). *Individual and family stress and crises*. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
- Zaidman-Zait, A. (2007). Parenting a child with a cochlear implant: a critical incident study. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 12(2), 221–241. <https://doi.org/10.1093/deafed/enl032>